

Центр экономических исследований (ЦЭИ) благодарит всех участников за их бесценный вклад в международную экономическую конференции. Конференция проводится для того, чтобы ученые эффективно формировали современную научную мысль, чтобы имели доступ к научным информационным ресурсам страны и мира. ЦЭИ стремится представить научную среду нового поколения в простой и понятной форме, с тем, чтобы общественность могла лучше ориентироваться и формировать свою точку зрения. Не в споре рождается истина, а вследствие плодотворного обмена мнениями.

XL Международная научно-практическая конференция

«СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ:
ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ»

СБОРНИК Тезисов

29.12.2015г

г. Санкт-Петербург

**ЦЕНТР ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СБОРНИК НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ**

**XL МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ, АСПИРАНТОВ И МОЛОДЫХ
УЧЕНЫХ**

**«СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ: ИССЛЕДОВАНИЯ
И РАЗРАБОТКИ»
(29.12.2015г.)**

г. Санкт-Петербург – 2015г.
© Центр экономических исследований

УДК 330
ББК У 65
ISSN: 0869-1325

Сборник публикаций центра экономических исследований по материалам XL международной научно-практической конференции: «Современная экономика и финансы: исследования и разработки» г. Санкт-Петербург: сборник со статьями (уровень стандарта, академический уровень). – С-П. : Центр экономических исследований, 2015. – 92с.
ISSN: 0869-1325

Тираж - 300 шт.

УДК 330
ББК У 65
ISSN: 0869-1325

Издательство не несет ответственности за материалы, опубликованные в сборнике. Все материалы поданы в авторской редакции и отображают персональную позицию участника конференции.

Контактная информация Организационного комитета конференции:
Центр экономических исследований
Электронная почта: info@cer-spb.ru
Официальный сайт: www.cer-spb.ru

Содержание

БУХГАЛТЕРСКИЙ, УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ И АУДИТ

Гибельнева Е.А. ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЦЕССНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ РАСХОДОВ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ КОМПАНИЙ.....	5
Кальтя М.Д. УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ПРЕДПРИЯТИЯ.....	8
Кочарян Г.А. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАПИТАЛА АО «КАМАЗ» В ОТЧЕТНОСТИ, СОСТАВЛЕННОЙ ПО РСБУ И МСФО	11
Урасова Н.Г. УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ МСФО	14
Чижикова Т.М. ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, НА ПРИМЕРЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	17

ИННОВАЦИОННО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ

Автономова О.А. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА ПРИ НАНОИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭКОНОМИК*	20
Батейкин Д.В. ПОНЯТИЕ СИСТЕМЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ	21

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ. РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

Янсон С.Ю. ЭВОЛЮЦИЯ РАЗВИТИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ КАК ИНСТРУМЕНТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЙ ПОЛИТИКИ	25
---	----

МИРОВАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ И ТРАНСФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В XXI ВЕКЕ

Бутенко Д. О., Денисюк П.А. РЕКОМЕНДАЦИИ ОЭСР ОТНОСИТЕЛЬНО ТРАНСФЕРТНОГО ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ РАЗВИТИЯ В РФ	28
---	----

ОЦЕНКА РОЛИ МАРКЕТИНГА В ФОРМИРОВАНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

Гитота С.И. АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ПРОИЗВОДСТВУ КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ.....	32
---	----

ФИНАНСЫ, ДЕНЬГИ И КРЕДИТ

Вагапова Д. З. ДОСТУПНОСТЬ СОЦИАЛЬНОЙ ИПОТЕКИ, МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?.....	35
Каширина М. В., Геворгян М. Л. ОСОБЕННОСТИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ПРИБЫЛИ ОРГАНИЗАЦИЙ В 2016 ГОДУ	38
Суплаков Д.А. АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ В УПРАВЛЕНИИ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ	41
Токун Л.В. МЕТОДОЛОГИЯ АНАЛИЗА ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГАРАНТИРОВАННОЙ ГОСУДАРСТВОМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ.....	43

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯМИ, ОТРАСЛЯМИ, КОМПЛЕКСАМИ

Военкова (Вологжанина) Н.И. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ОПК	46
Воронцов А.Д. МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ КЛАСТЕРОВ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА	49
Гаврилов А.В. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПОПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА	51
Гончарова Т.А. ОБОСНОВАНИЕ ОБЩИХ СТРАТЕГИЙ УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ	54
Манашева А.Ю. РОЛЬ ЛИЧНЫХ ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВ В ПРОДОВОЛЬСТВЕННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ НАСЕЛЕНИЯ СТРАНЫ	57
Маркевич А.В. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ-ИМПОРТЕРА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА.....	61
Сизова Д.Д. ПРОБЛЕМЫ И ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ КЛАСТЕРОВ В РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ	64
Трухан А.П. УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН	66
Тухватуллин Р.А, Тухватуллин Б.Р. КОНЦЕПЦИЯ ПОСТРОЕНИЯ УСТОЙЧИВОЙ СИСТЕМНО-ДИНАМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ АГРАРНОГО ИННОВАЦИОННОГО КЛАСТЕРА.....	72

ЭКОНОМИКА ТРУДА. УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ

Олешева Е.Е. УЧЕТ И ИСЧИСЛЕНИЕ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ В 2016 ГОДУ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОПЛАТЫ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА	77
---	----

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ

Курбалиева Н.Н. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ БАНКРОТСТВА В РОССИИ.....	80
Чапанов М. А., Комаров А.В. ОПЫТ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕФОРМ ПЕРВОГО ДЕСЯТИЛЕТИЯ НОВОЙ РОССИИ ⁸³ Шалыгина Н. В. ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ КАК ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ	86
Кукина С.Д., Александрова И. А., Шамсутдинова Ю. Н. ВЛИЯНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ТОРГОВО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ.....	88

БУХГАЛТЕРСКИЙ, УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ И АУДИТ

Гибельнева Елена Алексеевна

*старший преподаватель кафедры бухгалтерского учёта,
анализа и экономической безопасности*

*Хабаровского государственного университета экономики и права
г. Хабаровск, РФ*

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЦЕССНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ РАСХОДОВ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ КОМПАНИЙ

Бюджет – это инструмент управления, предназначенный для осуществления контрольных и аналитических процедур при принятии решений, формальное основание которого составляет оценка планируемых на определенный период направлений деятельности организации в количественном и денежном выражении, обобщаемых в показателях доходов, расходов и необходимых ресурсах (капитале).

В авторской трактовке понятия «бюджет» в системе управленческого учета в первую очередь выделяется значение бюджета как инструмента управления. Формирование показателей бюджета должно осуществляться на основе четкого определения цели его составления. От того для принятия каких решений, при каких процедурах могут быть использованы данные бюджета зависят многие определяющие аспекты: содержание статей бюджета, измерители информации, способы оценки, степень детализации информации и т.д. Формальное содержание бюджета, приведенное автором в определении, основано на официальной позиции Института дипломированных бухгалтеров и специалистов по управленческому учету (США) и многих отечественных и зарубежных ученых. Такая позиция базируется на определении сущности бюджета в системе управленческого учета, и, как правило, результирующими показателями учетной системы являются доходы и расходы компании.

Целью бюджетирования является организация единой системы планирования, контроля и анализа показателей финансово-хозяйственной деятельности организации и информационной базы принятия управленческих решений.

Основные задачи бюджетирования заключаются в следующем:

- обеспечение реализации стратегических целей деятельности организации;
- обеспечение управленческого персонала и собственников организации прогнозной финансовой информацией, необходимой для принятия решений;
- выявление потребностей организации в денежных средствах;
- оптимизация финансовых потоков;
- выявление незапланированных расходов за счет сравнения плана и фактических показателей.

Современные подходы к управлению организации на основе бизнес-процессов требуют и трансформации элементов системы управления, к которым относится бюджетирование. Как уже было описано выше, процессно-ориентированное управление (ABM) является основой как для ABC (Activity Based Costing), так и для ABV (Activity Based Budgeting) – процессно-ориентированного бюджетирования.

Планирование деятельности организации на основе бизнес-процессов обладает следующими преимуществами:

- устанавливает персональную ответственность за достижение поставленных целей;
- позволяет организовать более четкую координацию действий различных уровней управления для обеспечения выполнения планов.

Внедрение процессно-ориентированного бюджетирования расходов, исходя из особенностей процесса оказания услуг телекоммуникационными компаниями, позволяет избежать некоторых проблем традиционного бюджетирования. Система АВВ предполагает более обоснованное определение объема функциональной нагрузки персонала, позволяет исследовать все варианты и определить направления принятия корректировочных мер, делает прозрачным выявление избыточных (непроизводительных) или недостаточных функциональных возможностей.

Для определения сущности и возможностей использования процессно-ориентированного бюджетирования в телекоммуникационных компаниях проведем сравнение методик бюджетирования по основным концептуальным критериям (таблица 1).

Таблица 1 – Сравнительная характеристика систем бюджетирования

Критерий	Бюджетирование	Процессно-ориентированное бюджетирование
1	2	3
Цель	Организация единой системы планирования, контроля и анализа показателей финансово-хозяйственной деятельности организации и информационной базы принятия управленческих решений.	Организация единой системы планирования, контроля и анализа информации о видах деятельности, бизнес-процессах, рабочей нагрузке и задачах центров ответственности для принятия эффективных управленческих решений.
Задачи	<ul style="list-style-type: none"> – обеспечение реализации стратегических целей деятельности организации; – обеспечение управленческого персонала и собственников организации прогнозной финансовой информацией, необходимой для принятия решений; – выявление потребностей организации в денежных средствах; – оптимизация финансовых потоков; – выявление незапланированных расходов за счет сравнения плана и фактических показателей. 	<ul style="list-style-type: none"> – обеспечение реализации стратегических целей деятельности организации; – обеспечение управленческого персонала и собственников организации прогнозной финансовой информацией, необходимой для принятия решений; – наиболее точное определение потребности в ресурсах; – оптимизация финансовых потоков; – выявление незапланированных расходов за счет сравнения плана и фактических показателей; – обеспечение эффективности деятельности центров ответственности за счет делегирования руководителей правами, а также определения ответственности и системы мотивации; – выбор стратегии по виду деятельности (расширение и улучшение или передача на аутсорсинг) и объекту затрат.
Объекты	Организация; группы доходов, расходов, ресурсов	Организация; бизнес-процесс; вид-деятельности; центр ответственности; группы доходов, расходов, ресурсов

Продолжение таблицы 1

1	2	3
Принципы	<ol style="list-style-type: none"> 1. Системности 2. Согласованности 3. Последовательности и непрерывности 4. Вариантности 5. Унифицированности 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Системности 2. Согласованности 3. Последовательности и непрерывности 4. Вариантности 5. Унифицированности 6. Причинно-следственных связей
Методологическая основа	<ol style="list-style-type: none"> 1. Классификаторы бюджетов, расходов, доходов и др. 2. Регламент процедур бюджетирования 3. Методика калькулирования себестоимости 4. Применяемые средства автоматизации 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Классификаторы бюджетов, расходов, доходов и др. 2. Регламент процедур бюджетирования 3. Методика калькулирования себестоимости 4. Применяемые средства автоматизации 5. Перечень и схема взаимодействия центров ответственности при формировании бюджетов

Представленная в таблице 1 сравнительная характеристика показала существенные различия в системах бюджетирования.

Бюджетное планирование, как правило, распределяет затраты, а не закрепляет их за видами деятельности. Целью процессно-ориентированного бюджетирования с учетом особенностей телекоммуникационных услуг является организация единой системы планирования, контроля и анализа информации о видах деятельности, бизнес-процессах, рабочей нагрузке и задачах центров ответственности для принятия эффективных управленческих решений.

Для успешного внедрения процессно-ориентированного бюджетирования в деятельность телекоммуникационных компаний следует определить влияние отраслевых особенностей (таблица 2).

Принципиальный подход к совершенствованию системы бюджетирования в телекоммуникационной компании заключается в том, что показатели бюджета формируют центры ответственности в соответствии с утвержденными функциональными полномочиями и ответственностью.

Таблица 2 – Особенности процессно-ориентированного бюджетирования в телекоммуникационных компаниях

Фактор	Особенность
Технологические особенности оказания услуг	Бюджет продаж не является определяющим, так как большая часть расходов компании являются косвенными и не зависят от объема продаж
Применяемая методика формирования себестоимости	Процедуры бюджетирования основываются на модели формирования себестоимости, разработанной на основе системе ABC, классификации расходов, определенных бизнес-процессов и видов деятельности, а также выделенных центров ответственности
Уровень автоматизации	Высокий уровень автоматизации всех процессов в организации способствует практически безграничным возможностям внедрения системы процессно-ориентированного бюджетирования

Организация процесса формирования бюджетов на основе процессно-ориентированного подхода обеспечит прозрачность и эффективность системы управления бизнес-процессами за счет комплексного применения методов управленческого учета расходов.

Методика процессно-ориентированного бюджетирования, основанная на оценке ресурсов, необходимых для осуществления видов деятельности в рамках бизнес-процесса, и ответственности руководителей структурных подразделений за обоснование планируемых показателей, позволит дополнить учетную систему компании для принятия управленческих решений на основе контроля и анализа информации о расходах в телекоммуникациях.

Список использованной литературы

1. Бримсон, Джеймс. Процессно-ориентированное бюджетирование. Внедрение нового инструмента управления стоимостью компании / Джеймс Бримсон, Джон Антос при участии Джея Коллинза; пер. с англ. В.Д. Горюновой; под общ. ред. В.В. Неудачина. – М. : Вершина, 2007. – 336 с.

2. Добровольский, Е.Ю. Бюджетирование: шаг за шагом / Е.Ю. Добровольский [и др.]. – СПб. : Питер, 2006. – 448 с.

Кальтя М.Д.

*ФГПОУ ВПО «Государственный университет управления»
г. Москва*

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ПРЕДПРИЯТИЯ

В системе информационных потоков основой для осуществления управленческих функций прогнозирования, планирования, анализа и контроля показателей деятельности субъекта и важным средством принятия управленческих решений выступает учетно-аналитическая информация. В настоящее время немногие российские организации имеют учетные информационные системы для оперативного и стратегического управления. Существует недостаток аналитических и оперативных данных на момент принятия решений.

Для решения данных проблем в настоящее время, во многих странах применяют управленческий учет, на его постановку и введение уделяется около 90 % ресурсов рабочего времени, а также ресурсов в общих затратах на ведение и постановку бухгалтерского учета. Российской экономике еще далеко до таких показателей, однако управленческий учет вводится во многих крупных и средних организациях во всех видах бизнеса, но внедряется управленческий учет в неполном объеме, а что касается терминологии, то на сегодняшний день в законодательстве РФ отсутствует официальное определение управленческого учета [5, с. 260].

Существует множество определений управленческого учета. Так, М.В. Боровицкая считает, что «в системе управленческого учета формируется информация о доходах, расходах и результатах деятельности в необходимых для целей управления аналитических разрезах. В современных условиях управленческий учет через свои функции выступает в качестве основного информационного фундамента управления внутренней деятельностью предприятия, его стратегией и тактикой. Основное его назначение – подготовка информации для принятия оперативных и стратегических решений» [1, с. 55].

К. Друри отмечает, что управленческий учет – это «предоставление информации лицам в самой организации, на основе которой они могут обоснованно принимать решения и повышать эффективность и производительность текущих операций, в то время как финансовый учет в первую очередь предназначен для предоставления

информации внешним структурам, т.е. тем лицам, которые не входят в число сотрудников организации» [4, с. 13].

Первоначально управленческий учет являлся частью бухгалтерского учета. Позднее управленческий учет выделился в самостоятельное направление, которое способно решить многие управленческие задачи.

К наиболее важной цели управленческого учета можно отнести формирование прогнозных, плановых, отчетных данных о деятельности предприятия, важных для конкретных структур предприятия для принятия наилучших управленческих решений.

Система управленческого учета представляет собой открытую и целостную систему, состоящую из взаимозависимых и взаимосвязанных блоков или подсистем. Основными подсистемами могут быть: учет затрат и калькулирование себестоимости продукции, бюджетирование, анализ, контроль, мониторинг и т.д. Набор этих подсистем зависит от следующих факторов: особенностей бизнес-процессов и учетной политики их отражающей, организационной структуры организации, целей и задач развития бизнеса. Взаимодействие подсистем в системе управленческого учета представлено на рис.1.

Рисунок 1 – Взаимодействие подсистем в системе управленческого учета

Система управленческого учета организации должна включать в себя шесть условных блоков, которые должны явиться составными элементами этой системы: «Бухгалтерский учет»; «Финансово-хозяйственный анализ»; «Внутренняя (управленческая) отчетность»; «Бюджетирование»; «Контроль выполнения бюджетных показателей»; «Управление финансовыми ресурсами». В качестве инструмента управления хозяйствующим субъектом и его структурными подразделениями выступает план (бюджет). Для его формирования необходима техническая, производственная, экономическая, учетная и другая информация. Ее сбор, анализ и перевод в более высокое качество – задача управленческого учета. Методом обработки и анализа он «превращает» полученную информацию в комплексную, научную, высокотехнологичную, надежную и качественную.

Комплексность выражается не только в соединении функций учета затрат, планирования, анализа и контроля, но и в методологическом руководстве экономикой технических и производственных служб.

Примерная схема взаимодействия подразделений в процессе управленческого учета предприятия представлена на рис. 2.

Рис. 2. Типичная схема взаимодействия подразделений в процессе управленческого учета

Высокотехнологичность управленческой информации состоит в совокупном ее применении для внедрения передовых технологий и технических средств, а также в целях использования сложных управленческих систем.

Управленческая информация должна обладать высоким уровнем надежности, без которой показатели эффективности теряют всякое практическое значение. Надежность означает: управленческий учет качественно выполняет свои функции в течение всего времени функционирования производственной структуры.

План (бюджет) содержит в себе номенклатуру и ассортимент выпускаемой продукции, необходимое количество специального оборудования и рабочих различных специальностей для ее изготовления, фонд оплаты труда, перечень необходимых материалов, комплектующих, инструмента для выполнения работ и другие показатели, позволяющие предприятию работать как хорошо отлаженный механизм.

При составлении плана (бюджета) используется информация от: технических, производственных, экономических служб, бухгалтерии [9, с. 82].

Таким образом, по мнению ряда ведущих российских экономистов в области управленческого учета, данный предмет представляет собой набор учетной и экономической информации, при помощи которой можно эффективно управлять процессом производства.

Интеграция менеджмента как концепции управления и учета как концепции информационной поддержки управления способствует развитию современного управленческого учета как информационной основы для подготовки интегрированной отчетности.

Список использованной литературы

1. Боровицкая М.В. Роль управленческого учёта и отчётности в выборе стратегии деятельности организации. Вестник Самарского государственного университета путей сообщения. – Самара: Самарский гос. Ун-т путей сообщения. – Вып. 6 (18). – Том 1, 2009 – 195 с.
2. Вахрушева О. Развитие систем управленческого учета в современных условиях//РИСК: Ресурсы, информация, снабжение, конкуренция. – 2011.– № 1. – С. 525.
3. Герасимова Л.Н. Управленческий учет: теория и практика: учебник. – Ростов н/Д: Феникс, 2011. – 508 с.
4. Друри К. Управленческий учет для бизнес-решений. – М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – С.13.
5. Казакова О.В. Особенности внедрения управленческого учета на предприятии электроэнергетической отрасли//Экономика и управление: анализ тенденций и перспектив развития. – 2013. – № 5. – С. 260.
6. Ляхова О.Д., Ивакина И.И. Управленческий учет на современном этапе//Актуальные вопросы экономических наук. – 2013. – № 35. – С. 107.
7. Тупикин П.Н. Управленческий учет как фактор развития корпоративной культуры и повышения эффективности функционирования организации//Белгородский экономический вестник. –2013. – № 1 (69). – С. 113.
8. Управленческий учет: учебное пособие (бакалавриат) / Под ред. проф.Я.В. Соколова. – М.: Магистр, 2010. – 428 с.
9. Черников А.Н. Управленческий учет: сущность, формирование информации и место в управлении предприятием//Поволжский торгово-экономический журнал. – 2013. – № 2 (30). – С. 82-88.

Кочарян Г.А.

*магистрант 2 курса программы «Управленческий учет и контроллинг»
Институт управления, экономики и финансов
Казанский (Приволжский) федеральный университет
г. Казань, РФ*

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАПИТАЛА АО «КАМАЗ» В ОТЧЕТНОСТИ, СОСТАВЛЕННОЙ ПО РСБУ И МСФО

Группа компаний «КамАЗ» - крупнейшая автомобильная корпорация Российской Федерации. ОАО «КамАЗ» занимает 11-е место среди ведущих мировых производителей тяжёлых грузовых автомобилей.

На начало сентября 2014 года на Автомобильном заводе АО «КамАЗ» собрано более 2 млн. 130 тысяч готовых автомобилей с начала выпуска, выпущено свыше 2 млн. 807 тысяч двигателей и силовых агрегатов с начала выпуска.

Уставный капитал АО «КамАЗ» составляет 35,36 млрд. рублей. Самые крупные пакеты акций принадлежат государству и коммерческим банкам.

Первый показатель, который мы выделили в качестве анализа, это коэффициент автономии (Кавт.). Данный показатель характеризует независимость предприятия от заемных источников, обычно считается, что, чем выше доля собственных источников средств, тем более устойчиво положение предприятия. Коэффициент рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{Кавт.} = \text{СКср.} / \text{ВБср.}, \quad (1)$$

где: СКср. - среднегодовая стоимость собственного капитала организации;

ВБср. - среднегодовая стоимость совокупных активов компании.

Принятое минимальное пороговое значение данного показателя находится в пределах 0,45-0,5. Мы провели расчет данного показателя за 2 отчетных периода 2013-2014 гг. Анализ данного показателя в динамике установил, что совокупные активы предприятия состоят в среднем на 50% из собственного капитала, что свидетельствует о финансовой независимости предприятия, о повышенном уровне гарантии погашения своих обязательств и расширении возможности привлечения заемных источников. Значительных отклонений данного коэффициента в МСФО и РСБУ не выявлено.

Далее мы рассмотрели рентабельность совокупного капитала (Rсов.к.). Ряд авторов анализируемый показатель рассчитывают отношением чистой прибыли к суммарным активам:

$$R_{\text{сов.к.}} = \text{ЧП} / \text{ВБср.}, \quad (2)$$

где: ЧП - чистая прибыль предприятия.

Анализ данного показателя в динамике за 2013-2014 гг. по РСБУ и МСФО, свидетельствует о снижении эффективности использования источников финансирования, как заемных, так и собственных. Для выявления причин снижения рентабельности совокупного капитала необходимо на следующем этапе исследования следует рассчитать рентабельность собственного капитала и определить эффект финансового рычага (далее ЭФР). ЭФР позволит определить оправдано ли компанией привлечение заемных источников финансирования и стоит ли в дальнейшем увеличивать их долю в капитале или вовсе стоит отказаться от их дальнейшего использования. Эффект финансового рычага («левериджа») можно рассчитать так [2, с.90-95]:

$$\text{ЭФР} = R_{\text{сов.к.}} - R_{\text{ск.}} \quad (3)$$

где: Rск. - рентабельности собственного капитала.

Можно сказать, что рентабельность собственного капитала представляет основной показатель, в котором сходятся все стороны деятельности хозяйствующего субъекта и рассчитывается следующей формулой:

$$R_{\text{ск.}} = \text{ЧП} / \text{СКср.} \quad (4)$$

Мы провели расчет данного показателя за 2 отчетных периода 2013-2014 гг., полученные результаты и тенденцию отразили на Рис. 1.

Рис. 1. Рск. АО «КамАЗ» за 2013-2014 гг. по МСФО и РСБУ

У данного показателя наблюдается отрицательная динамика за 2013-2014 гг. как при расчете по РСБУ, так и по МСФО. Показатель рентабельности собственного капитала не выше значений рентабельности совокупного капитала за аналогичный период. Данный факт свидетельствует о неэффективном использовании заемных средств. Следовательно, дополнительное привлечение компанией заемных средств нецелесообразно. Так как значение рентабельности совокупного капитала меньше рентабельности собственного капитала, мы наблюдаем отрицательный эффект финансового «левериджа», значения которого отражены на Рис. 2.

Рис. 2. ЭФР АО «КамАЗ» за 2013-2014 гг. по МСФО и РСБУ

Анализируя тенденцию ЭФР в динамике, можно сделать вывод, что компанией нецелесообразно дополнительное привлечение заемных средств. Однако в значении данного показателя за 2014 г. по МСФО и РСБУ вышло существенное расхождение, которое свидетельствует о том, что в 2014 г. те заемные источники средств, которые были приняты согласно международным стандартам, компанией были оправданы и способствовали увеличению рентабельности собственного капитала на 0,79%.

Все расчеты были осуществлены по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности компании АО «КамАЗ» [3].

Все выявленные расхождения в подсчете финансовых показателей по данным отчетности, составленной по РСБУ и МСФО, характеризующих эффективность использования собственных и заемных средств, были вызваны:

- различие в признании выручки;
- согласно МСФО (IAS) 27 «Консолидированная и отдельная финансовая отчетность» компанией была представлена консолидированная финансовая отчетность;
- различие в учете кредитов и займов и др.

Таким образом, проанализировав основные относительные показатели эффективности использования собственных и заемных источников финансирования компании по данным отчетностей, составленных по российским и международным стандартам, а также выявив основные причины расхождения данных показателей можно сделать следующие выводы:

– за период 2013-2014 гг. по всем коэффициентам рентабельности капитала была выявлена отрицательная тенденция, компании необходимо провести факторный анализ рентабельности собственного капитала для того, чтобы выявить факторы, оказывающие отрицательное влияние на чистую прибыль компании;

– компании следует обратить особое внимание на темп снижения выручки от продаж, провести оценку конкурентоспособности собственной продукции над конкурентами, разработать стратегию выхода на новые рынки сбыта с заключением долгосрочных договоров с новыми контрагентами;

Список использованной литературы

1. МСФО (IAS) 27 «Консолидированная и отдельная финансовая отчетность»
2. Рогова О.В. Экономико-математический подход к анализу эффекта финансового рычага / О.В. Рогова // Вестник науки Сибири - 2013. - № 1(7)
3. Официальный сайт компании АО «КамАЗ» - Режим доступа:
<http://www.kamaz.ru/>

Урасова Н.Г.

*к.э.н., доцент кафедры бизнес-процессов и экономической безопасности
Академия маркетинга и социально-информационных технологий – ИМСИТ,
г. Краснодар, РФ*

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ МСФО

Одним из ключевых инструментов в системе учетного обеспечения управления деятельностью организации является учетная политика. Процесс разработки учетной политики позволяет закрепить основные принципы и критерии, используемые при ведении учета.

Реализация требований российских национальных стандартов, регламентирующих разработку учетной политики, позволяет формировать информацию об объектах учета в бухгалтерской отчетности. Данная учетная система не может предоставить полезную и понятную информацию всем заинтересованным пользователям на международном уровне. Очевидно, что не все коммерческие организации заинтересованы в развитии зарубежных финансовых взаимоотношений, поэтому процесс трансформации учетной информации в соответствие с принципами МСФО проводится лишь теми организациями, которые действуют в рамках разного национального законодательства.

Финансовая отчетность по международным стандартам составляется, представляется и публикуется лишь теми организациями, которые в силу действующего законодательства призваны составлять консолидированную отчетность. Следует отметить, что инвесторами в первую очередь востребована консолидированная

отчетность тех компаний, чьи акции котируются на фондовом рынке, а также кредитных и страховых организаций. Поэтому, следует признать, что составление этой отчетности по международным стандартам имеет принципиальное значение.

Вопросы разработки и реализации учетной политики исследованы в трудах многих ученых. Однако, рекомендации по сближению отечественных правил разработки учетной политики с требованиями международных стандартов недостаточно проработаны, что и определяет актуальность исследования.

В настоящее время существует целый спектр определений и разъяснений понятия «учетная политика», что подтверждает научный и практический интерес к проблеме формирования учетной политики и оценки ее влияния на показатели финансовой отчетности.

С точки зрения федерального стандарта, учетная политика – принятая совокупность способов ведения бухгалтерского учета – первичного наблюдения, стоимостного измерения, текущей группировки и итогового обобщения фактов хозяйственной деятельности [1]. МСФО трактует учетную политику как «конкретные принципы, основы, условия, правила и практика, принятые компанией для подготовки и представления финансовой отчетности» [2].

Основываясь на приведенные определения, следует отметить, что реализация принципов международных стандартов обеспечивает достоверность финансовой отчетности, в то время как национальные стандарты бухгалтерского учета направлены на регулирование учетного процесса фактов хозяйственной жизни.

Основными элементами учетной политики принято считать:

- рабочий план счетов, содержащий выбранную группу синтетических и аналитических счетов, обеспечивающую ведение учета всех совершаемых хозяйственных операций;

- формы первичных учетных документов, регистры бухгалтерского учета, а также формы внутренней бухгалтерской отчетности;

- технологию проведения инвентаризации активов и обязательств организации;

- организацию документооборота и обработки учетной информации;

- механизм внутреннего контроля за хозяйственными операциями.

Практика показывает, что коммерческим организациям целесообразно формировать учетную политику для целей гармонизации финансовой отчетности.

Разработка и реализация учетной политики в соответствии с МСФО представляет собой комплексный процесс, от результатов которого зависит эффективность функционирования учетной системы.

Учетная политика по МСФО может быть утверждена в виде свода принципов и правил ведения бухгалтерского учета, подготовки отчетности в соответствии с МСФО может закрепляться каким-либо внутренним документом или не закрепляться им (например, в виде приказа, распоряжения). Часто в организациях присутствует определенный набор инструкций по различным участкам учета по МСФО, которые не сводятся в один документ. Возможны также такие случаи, когда учетная политика компании раскрывается непосредственно в выдержках, представленных в примечаниях к отчетности [4, с.11].

В учетной политике по МСФО целесообразно выделить два раздела — организационно-технический и методический. К организационно-техническому компоненту учетной политики относятся формы первичной документации по учету в соответствии с МСФО, формы отчетности и примечания к ней, регламенты документооборота по МСФО и организации подготовки отчетности по МСФО, а также иные организационно-распорядительные документы. Кроме этого, в организационно-техническом разделе целесообразно отразить: валюты оценки и валюты представления отчетности; разницы в учете объектов по российским и международным стандартам;

порядок расчета остатков на начало периода, с которого составляется отчетность по МСФО; информацию, необходимую для расчета трансформационных корректировок; новые внутренние учетные регистры и формы финансовой отчетности; формы по сверке показателей основных форм бухгалтерской отчетности.

К методическому компоненту учетной политики по МСФО относятся методы ведения учета по МСФО, отражения фактов хозяйственной жизни, корректировок в соответствии с МСФО. В учетной политике по МСФО необходимо раскрыть: варианты оценки активов и обязательств; состав и правила составления финансовой отчетности согласно МСФО; методы учета внеоборотных и оборотных активов, учета затрат по займам, учета финансового результата, учета выручки и прочих доходов, учета себестоимости и расходов; правила валютных операций; правила пересчета; дополнительную информацию.

Формируя учетную политику, организации следует учесть все существенные факторы, обеспечивающие ее вариативность:

- сферу и вид деятельности;
- организационно-правовую форму хозяйствующего субъекта;
- структуру управления;
- масштаб предпринимательской деятельности;
- специфику объектов бухгалтерского учета;
- уровень и возможности автоматизации;
- уровень квалификации кадров бухгалтерской службы;
- финансовую стратегию организации.

Оценка этих факторов позволит выбрать из возможных вариантов учетной политики ее оптимальный вариант и снизить бухгалтерские риски экономического субъекта. Основываясь на профессиональное суждение бухгалтера, при утверждении учетной политики наиболее критические факторы могут не учитываться.

Исследование проблематики разработки и реализации учетной политики по принципам МСФО показывает, что действующие в настоящее время нормативные документы позволяют снизить уровень трансформационных процедур. К этому следует добавить, что вносимые поправки в ПБУ такие возможности только увеличивают. Поэтому, основной причиной необходимости трансформации являются отличия применяемой российскими организациями учетной политики от требований международных стандартов.

Как показывает практика, российские бухгалтеры зачастую формально относятся к составлению учетной политики и ее содержанию, не раскрывается даже малая часть того, что составляет фактическую учетную политику этой организации. Это в свою очередь отрицательно сказывается не только на учетном процессе, но и влечет за собой искажение финансовой отчетности [3].

Исходя из принципов МСФО, организация может создать такую учетную политику, которая не будет противоречить последующим изменениям, вносимым в содержание ПБУ. Очевидно, что в результате изменений ПБУ не потребуются изменение учетной системы, поскольку, российские национальные стандарты бухгалтерского учета в своем большинстве ориентированы на международные.

Таким образом, реализация принципов МСФО при выборе и обосновании учетной политики является важнейшим инструментом на пути совершенствования бухгалтерского учета российских организаций, превращения его в эффективный механизм формирования полезной и понятной информации всем заинтересованным пользователям на международном уровне.

Список использованной литературы

1. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008) (утверждено приказом Минфина России от 06.10.2008 № 106н);
2. Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 8 «Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки»;
3. Жигалкина И.А., Урасова Н.Г. Управленческий учет в системе информационного обеспечения деятельности организаций санаторно-курортного комплекса (на примере Краснодарского края) // Теория и практика общественного развития: научный журнал. - № 6. [Электронный ресурс] -Режим доступа: <<http://www.teoria-practica.ru/-6-2014/economics/urasova.pdf>.
4. Сухарев И.Р. Значение введения МСФО в России // Бухгалтерский учет. –2012. – №3.– С.7-13

Чижикова Т.М.

студентка магистратуры 2 курса

*Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Государственный университет управления"
г. Москва, Россия*

ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, НА ПРИМЕРЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Одним из основных принципов бюджетной системы Российской Федерации является – принцип сбалансированности бюджета.

Сбалансированность бюджета предполагает полное соответствие объема предусмотренных бюджетом расходов суммарному объему доходов бюджета и поступлений из источников финансирования его дефицита [1].

Одной из главных целей разработки бюджета муниципального образования является обеспечение соответствия расходов бюджета его доходами. Именно поэтому бюджет муниципального образования должен быть сбалансированным по расходной и доходной части на максимальном уровне.

Несбалансированность бюджета выражается профицитом бюджета, в том случае если доходы преобладают над расходами, и дефицитом бюджета, это когда расходы выше чем доходы. Устранение дефицита и профицита может происходить разными способами, так как определить дополнительные статьи расходной части бюджета оказывается намного проще, чем найти дополнительные источники дохода в бюджет муниципального образования.

Профицит бюджета по своей сути нежелателен в принципе, именно поэтому следует при установлении факта превышения доходов над расходами в первую очередь отказаться от продажи муниципальной собственности, в том случае если она присутствует в проекте бюджета затем увеличить ассигнования на дополнительное (досрочное) погашение долговых обязательств; муниципального образования. При недостатке указанных мер возможно увеличение расходов бюджета или снижение количества местных налогов либо их ставок.

Бюджетный дефицит – нежелательное явление: его финансирование на основе денежной эмиссии гарантированно ведет к инфляции, с помощью не эмиссионных средств – к росту государственного долга. Тем не менее бюджетный дефицит нельзя однозначно относить к разряду чрезвычайных, катастрофических событий, так как различным может быть качество, природа дефицита. Он может быть связан с решением острых социальных проблем или с необходимостью осуществления крупных вложений в развитие экономики, и тогда дефицит не является отражением кризисного течения,

общественных процессов, а скорее становится следствием стремления обеспечить прогрессивные сдвиги в структуре общественного производства [2, с. 4].

Сбалансированность местного бюджета муниципального образования хорошо видна на примере Московской области.

Если рассмотреть состав местного бюджета, то можно увидеть, что органы местного самоуправления Московской области включают в бюджет целевые и резервные фонды, сметы доходов и расходов отдельных муниципальных образований и территорий.

Местный бюджет Московской области имеет доходную и расходную часть, в которых финансовые средства разделяются в зависимости от их предназначения. Так в доходной части местного бюджета отражаются средства которые поступают от каких-либо источников с целью осуществления органами муниципальных образований Московской области вверенных им государственных полномочий. Финансовые средства расходной части местного бюджета направляются на разрешения местных проблем, будь то социальные, экономические, культурно-исторические и другие вопросы.

С каждым годом, на основании данных предыдущего финансового года с учетом роста расходов, которые вызваны ростом социальных квот, норм минимальной обеспеченности бюджета, а также с учетом принимаемых решений органов государственной власти Московской области, идет формирование минимального размера местного бюджета. Установленные нормативы минимального местного бюджета требуются для контроля и сохранности обеспеченности средствами при формировании расходной части по каждой статье местного назначения бюджета Московской области.

В качестве методов достижения сбалансированности бюджета и выхода из бюджетного дефицита, выделяют следующие методы: заимствование, увеличение доходов бюджета, сокращение расходов бюджета.

Для достижения сбалансированности местного бюджета Московской области и выхода из бюджетного дефицита, утверждаются источники дохода для покрытия расходной части бюджетов муниципальных образований области. Для этого на местном уровне каждому муниципальному образованию переданы такие функции как сбор налогов, по утвержденным законодательным ставкам.

Увеличение доходов местного бюджета Московской области происходит путем регулирования доходной части бюджета в виде трансфертов, субвенций и дотаций, определения доли в фонде финансовой поддержки, путем взаиморасчетов финансовыми средствами с бюджетами на федеральном и областном уровне, также путем расчета нормативов минимальной обеспеченности социальных норм местного бюджета.

Заемные средства в качестве обеспечения сбалансированности бюджета на местном уровне привлекаются в том случае, когда требуется разрешение финансово-экономических проблем, которые возникают в муниципальных образованиях Московской области. Заемные средства могут привлекаться в форме банковских кредитных средств, ссудного капитала из областного и муниципального бюджета, других привлекаемых финансовых ресурсов, на обеспечение которых ручаются органы местного самоуправления, а также государство от имени Московской области.

Для сокращения расходов и поддержания сбалансированности местного бюджета Московской области государственными органами законодательной власти оказывается финансовая помощь в виде дотаций, трансфертов и субвенций, а также предоставляются финансовые средства по целевым программам социально-экономического развития муниципальных образований Московской области.

В бюджете развития территорий муниципальных образований Московской области расходная часть осуществляется на обеспечение финансами инвестиционной деятельности, а также поддержания инновационных разработок, направленных на социально-экономическое развитие муниципальных образований Московской области. Воспроизводство территорий областных муниципальных образований также осуществляется за счет расходной части бюджета развития территорий муниципальных образований Московской области.

В качестве поддержания текущего состояния и капитального ремонта жилищно-коммунального хозяйства, государственных учреждений, связанных с социальным обеспечением и здравоохранением, культурно-исторического назначения, в области образования, развития физической культуры и спорта разрабатывается бюджет текущих расходов муниципальных образований Московской области.

В заключении данной статьи можно сказать, что для разрешения социально-экономических проблем отводится ведущая роль бюджетам муниципальных образований. Так посредством местных бюджетов происходит контроль муниципальных экономических процессов, регулируется комплексное экономическое и социальное развитие муниципальных образований, а также осуществляется своевременность и полнота поступления финансового имущества в распоряжение органов местного управления.

В данной статье были рассмотрены формы и методы обеспечения сбалансированности бюджета муниципального образования на примере Московской области. В качестве обеспечения сбалансированности бюджета применяются такие формы как целевые и резервные фонды, сметы доходов и расходов отдельных муниципальных образований и территорий. Рассмотренные формы подразделяют местный бюджет Московской области на средства которые поступают от каких-либо источников с целью осуществления органами муниципальных образований Московской области вверенных им государственных полномочий, а также на финансовые средства расходной части местного бюджета, которые направляются на разрешения местных проблем, будь то социальные, экономические, культурно-исторические и другие вопросы.

В качестве методов достижения сбалансированности бюджета и выхода из бюджетного дефицита, выделяют такие методы, как увеличение доходов местного бюджета Московской области путем утверждения источников дохода для покрытия минимальных затрат бюджетов муниципальных образований. Привлечение заемных средств в качестве обеспечения сбалансированности местного бюджета осуществляется для разрешения финансово-экономических проблем, которые возникают на территориях муниципальных образований Московской области. В качестве сокращения расходов бюджета органами государственной власти Московской области оказывается финансовая помощь в виде дотаций, трансфертов и субвенций, а также путем предоставления финансовых средств по областным целевым программам социально-экономического развития муниципальных образований Московской области.

Список использованных источников

1. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ред. от 30.03.2015)
2. Вышегородцева А.А. Бюджеты муниципальных образований в городе Москве: реалии и перспективы. Учеб.пособие/ М.М. Вышегородцева А. А.; М-во образования Рос. Федерации. Рос. хим.-технолог. ун-т им. Д. И. Менделеева. М.: Изд. центр РХТУ им. Д. И. Менделеева, 2014

ИННОВАЦИОННО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ

Автономова О.А.

*к.э.н. кафедры мировой и региональной экономики,
Волгоградский государственный университет,
г. Волгоград, Россия*

УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА ПРИ НАНОИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭКОНОМИК*

В современных условиях становится все более очевидно, что имеющиеся сырьевые и в значительной степени интеллектуальные ресурсы, за счет которых обеспечивается рост национальных экономик стран мирового хозяйства, исчерпываются. Это обуславливает необходимость поиска и использования новых источников роста, исходным из которых является живой и прошлый труд, который и создает новые продукты, лежащие в основе новых технологий или являющиеся результатом их применения. Реализация креативного потенциала такого труда предполагает наличие необходимого переменного и постоянного капитала.

В качестве традиционно выделяемых условий осуществления экономического роста исследователи рассматривают:

1) Рост численности экономически активного населения, который происходит за счет повышения рождаемости, трудовой иммиграции либо путем присоединения новых территорий.

Рост рождаемости несет положительный эффект только в долгосрочной перспективе, так как на период до 25 лет не может считаться источником экономического роста. В краткосрочном периоде это приводит к оттоку рабочей силы из экономики и увеличению нагрузки на социальную сферу, что в свою очередь способствует расширению непроизводительной сферы.

Иммиграция рабочей силы, особенно высококвалифицированной, положительно влияет на темп экономического роста. Национальным государствам следует разрабатывать и внедрять механизмы стимулирования высокоинтеллектуальной трудовой иммиграции.

Увеличение численности населения за счет присвоения новых территорий не является в настоящее время актуальным вектором развития. Однако в этом направлении справедливо указывать работу в области экономической интеграции с близкими по культуре и территории государствами.

2) Наличие и возможность экстенсивного использования растущего объема вовлекаемых ресурсов при снижении предельной эффективности их использования. К методам экстенсивного роста относят следующие: увеличение времени работы, освоение новых месторождений с имеющимся технологичными мощностями, увеличение норм выработки производства и др. Однако простое наращивание объемов вовлекаемых в национальную экономику ресурсов без адекватного роста эффективности производства путем внедрения новых технологий истощит имеющиеся производственные мощности и приведет к снижению конкурентоспособности национальных производств по сравнению с динамично развивающимися странами мирового хозяйства. [1, С. 65] Освоение новых месторождений природных ресурсов следует выполнять, основываясь на новых технологических достижениях в традиционных отраслях.

3) Наличие и интенсивное использование ресурсов роста, основой которого становится внедрение высоких технологий, ускорение инновационных процессов в национальной промышленности, полное извлечение полезного вещества и эффектов из

средств производства, развитие нормативно-организационной основы производства, повышение наукоемкости продукции.

Таким образом, разработка и внедрение нанотехнологий, организация массового производства нанопродуктов с их использованием во всех отраслях и сферах экономики становятся результатом внедрения нового пучка технологий и системным, экстенсивным и интенсивным, фактором роста. Значимость ускорения наноиндустриализации национальных экономик возрастает в условиях обострения международной конкуренции, приобретения ею глобального характера. В этих условиях экономическое лидерство стран все больше становится результатом их опережающего инновационного технологического развития. [2, С. 213] Инновации, наука и технологии по-прежнему дают ключевой импульс наращиванию ВВП США, ЕС и немногих других стран мира. По утверждению Дж. Кэнтона [3], специалиста американского Института глобального прогнозирования, в США рост трети ВВП обеспечивается за счет инноваций, а инвестирование в шесть базовых научных направлений, одним из которых являются нанотехнологии, станет фактором трансформации конкурентоспособности и процветания наций и экономик.

Список используемой литературы

1. Автономова О. А. Механизм развития наноиндустрии РФ под воздействием глобализации / О.А. Автономова // Вестник Волгоградского государственного университета. – 2015. – №1. – С. 60-68.
2. Иншакова Е. И. Международное инновационное сотрудничество России как фактор интеграции в инновационные мегасети / Е.И. Иншакова // Вестник Волгоградского государственного университета. – 2013. – №2 (23). – С. 205-213.
3. Canton J. Global Futures Forecast 2013 The Top Trends that will Shape the Coming Year. [Electronic Resource] P. 3. URL: <http://globalfuturist.com/wp-content/uploads/GFF-2013.pdf>. (дата обращения: 10.10.2013).

*Выполнено в рамках государственного задания Министерства образования и науки РФ (тема НИР № 2018)

Батейкин Д.В.

*к.э.н., доцент кафедры экономики
Алтайского института финансового управления,
г. Барнаул, РФ*

ПОНЯТИЕ СИСТЕМЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ

Актуальной проблемой управления социально-экономическими процессами в настоящее время является формирование и развитие региональной системы прогнозирования и стратегического планирования. Тенденция делегирования полномочий от центра к регионам усилила значимость предвидения будущего на региональном уровне.

Для эффективного взаимодействия федерального и регионального уровней существуют общие условия построения системы прогнозов, которые заключаются в следующем:

- создание четкого механизма обеспечения федеральных органов власти полной информацией об экономическом и социальном состоянии региона и предоставление необходимых прогнозных показателей;

- функционирование самого региона должно основываться на принципах региональной политики, сформированных на федеральном уровне с учетом региональных особенностей. Прогноз, разработанный на региональном уровне, также

должен соответствовать этим принципам;

- дальнейшая реализация региональной политики должна состоять в доведении ее основных принципов до территориальных образований внутри субъекта РФ, главным образом, посредством региональных программ. Необходим постоянный контроль выполнения принятых программ и возможность их оперативной корректировки.

Долгосрочные прогнозы и базирующиеся на них стратегические концепции социально-экономического развития России обеспечат условия для выстраивания стратегий развития на уровне региона, которые в свою очередь, будут адаптивными к изменениям, происходящим в стране, и не нарушат целостность страны. Исходя из этого необходимо формирование эффективной системы прогнозирования и стратегического планирования, которая позволила бы целенаправленно и системно проводить региональную политику, достаточно ясно оценивая и осознавая ее последствия.

С этой целью определимся с основными понятиями и функциями прогнозирования, выделим основные проблемы осуществления качественных прогнозов на региональном уровне [1].

Процесс прогнозирования состоит в том, чтобы с использованием определенного метода обработать имеющуюся информацию о состоянии изучаемого объекта, о наблюдавшихся ранее закономерностях его изменений, о конкретных условиях его функционирования в данный момент и превратить ее в систему представлений о будущем состоянии объекта.

Прогнозирование, от греческого *prognosis* - знание наперед, - это специальные научные исследования конкретных процессов, явлений, событий, в итоге которых из одних, уже известных сведений о прошлом и настоящем, получают представление о возможных состояниях прогнозируемого объекта.

Под прогнозом в общем смысле слова понимается система научно- обоснованных представлений о возможных состояниях объекта в будущем, об альтернативных путях его развития [2]. Разные авторы определяют прогноз с различных точек зрения, так в таблице 1 представлены определения прогноза, с нашей точки зрения, представляющие наибольший интерес.

Таблица 1

Определения понятия «прогноз»

Автор (коллектив авторов) определения	Понятие
Эрих Янч	Прогноз - вероятностное утверждение о будущем, с относительно высокой степенью достоверности.
В.А. Лиснчкин, М.Г. Давыдов	Прогноз - это вероятностное, научно обоснованное суждение относительно наблюдаемого состояния объекта в какой-то момент времени или возможных путей достижения такого состояния, определенного в качестве цели.
Т.Х. Морозова, А.В. Пикулькин	Прогноз - это комплекс аргументированных предположений (выраженных в качественной и количественной формах) относительно будущих параметров какой-либо системы.
ДМ. Крук, В.С. Лукин, В.Н. Мосин	Прогноз - это научно-обоснованное суждение возможных состояниях объекта в будущем и/или об альтернативных путях и сроках их осуществления.
Г.А. Парсаданов	Прогноз - это эмпирическое или научно обоснованное представление о возможных состояниях объекта прогнозирования в будущем.
Коллектив авторов	Прогноз - это многовариантная гипотеза о возможных путях

	развития объекта, но вместе с тем, он представляет собой наиболее обоснованный и вероятностный выбор одного из возможных вариантов хода событий.
В.В. Егоров, Г.А. Парсаданов	Прогноз - это ожидаемое, вероятное состояние объекта в будущем.
Г.А. Парсаданов	Прогноз - это эмпирическое или научно обоснованное представление о возможных состояниях объекта прогнозирования в будущем.
Коллектив авторов	Прогноз - это многовариантная гипотеза о возможных путях развития объекта, но вместе с тем, он представляет собой наиболее обоснованный и вероятностный выбор одного из возможных вариантов хода событий.
В.В. Егоров, Г.А. Парсаданов	Прогноз - это ожидаемое, вероятное состояние объекта в будущем.
Г.А. Парсаданов	Прогноз - это эмпирическое или научно обоснованное представление о возможных состояниях объекта прогнозирования в будущем.
Коллектив авторов	Прогноз - это многовариантная гипотеза о возможных путях развития объекта, но вместе с тем, он представляет собой наиболее обоснованный и вероятностный выбор одного из возможных вариантов хода событий.
В.В. Егоров, Г.А. Парсаданов	Прогноз - это ожидаемое, вероятное состояние объекта в будущем.
Г.А. Парсаданов	Прогноз - это эмпирическое или научно обоснованное представление о возможных состояниях объекта прогнозирования в будущем.
А. Малевич	Прогноз - это обзор будущего, который не ставит целью или не мешает возможности влиять на протекание процесса.
С. Ямпольский, Ф. Хипюк, В. Лисичкин	Прогноз - это научно-обоснованное представление будущего, фиксирующее в понятиях данной области познания наблюдаемое событие и содержащее указания о пространственном или временном интервале, в котором будет протекать прогнозируемое событие, такой интервал должен быть замкнут и конечен.
И. Николов, Д. Давидов	Прогнозы, с точки зрения объективных процессов управления, являются полученной и систематизированной информацией о будущем состоянии процессов и явлений, не зависящих от нас.
Г.М. Добров	Прогноз - научная информация о будущем; - система аргументированных представлений о будущем.

Во всех определениях прогноза, приведенных в таблице 1, отмечается в той или иной форме, что прогнозы относятся к будущим, неизвестным, несуществующим еще процессам и явлениям.

В тоже время, в большинстве этих определений подчеркивается, что будущие процессы и явления раскрываются на основе всестороннего и глубокого научного анализа и выводы из него строятся на основе познания объективных закономерностей, тенденций, зависимостей [3]. Если рассматривать совокупность приведенных понятий прогноза, то можно сделать вывод, что в каждом из них содержатся такие общие моменты как:

- присутствие объекта прогнозирования;
- вероятностный характер прогноза;
- наличие знаний о тенденциях и поведении изучаемого явления в настоящем и прошлом.

В связи с этим согласимся с определением, в котором прогноз определяется как система аргументированных научных представлений и высказываний о будущем состоянии изучаемого объекта, носящих вероятностный/но достаточно достоверный характер [4].

Целью составления прогноза является определение наиболее вероятных направлений и тенденций развития какого-либо явления, для предвидения и предотвращения наступления нежелательных событий.

Для достижения цели прогнозирования развития объекта решаются следующие задачи [5]:

- раскрытие тенденций развития какого-либо явления и перенесение их на будущее;
- модификация существующих и создание новых методов прогнозирования;
- выявление противоречий между структурными элементами и связями в развитии процесса или явления;
- объективное и достоверное представление о том, что будет при тех или иных условиях.

Таким образом, объектом прогнозирования являются процессы, явления, события, на которые направлена познавательная и практическая деятельность человека. Прогнозирование выполняет следующие функции: научный анализ тенденций изучаемого явления, осуществляемый по трем стадиям; исследование объективных связей в развитии объекта прогнозирования в конкретных условиях в определенном периоде; оценка объекта прогнозирования; определение альтернатив развития объекта прогнозирования; накопление научного материала для обоснованного выбора определенных решений.

Список использованной литературы

1. Зорина Т.М., Строителева Е.В. Особенности развития социально-экономических программ в регионе // Социально-экономическое развитие общества в координатах XXI в.: традиции и инновации : сборник статей. Алтайская академия экономики и права; Под редакцией Т.Г. Строителевой. 2014. - С. 84-90.
2. Строителева Т., Миллер А. Теоретико-методологические аспекты исследования трансформации корпоративных структур и ее влияния на эффективность региональной экономики // Предпринимательство. - 2013. - № 1. - С. 144-150.
3. Строителева Т.Г. Инвестиционное обеспечение как основной фактор реализации социально-экономических программ в регионах России / Т.Г. Строителева // Вестник алтайской науки. - 2013. - № 2-2. - С. 177-179.
4. Строителева Е.В. Обоснование методического инструментария социально-экономического развития региона / Е.В. Строителева // Социально-экономическое развитие России в координатах XXI в.: современное состояние и тенденции роста материалы Международной научно-практической конференции. Алтайская академия экономики и права. - Барнаул, 2013. - С. 41-45.
5. Stroiteleva E.V., Poltarykhin A.L., Shenshinov Y.V. Conceptual Approach To Modernization Of Social And Economic Programs Of The Region // World Applied Sciences Journal. - 2013. - Т. 25. - № 10. - С. 1454-1459.

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ. РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

Янсон С.Ю.

к.э.н., доцент, генеральный директор ОАО «Трест Гидромонтаж», г. Москва, РФ

ЭВОЛЮЦИЯ РАЗВИТИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ КАК ИНСТРУМЕНТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЙ ПОЛИТИКИ

Федеральные целевые программы (ФЦП) являются одним из важнейших инструментов реализации целей и приоритетных направлений социально-экономического развития страны, проведения активной государственной структурной политики. В 2014 году из федерального бюджета финансировались 48 ФЦП (в 2013 году – 49 ФЦП, в 2012 году – 54 ФЦП) [1]. В области энергосбережения и повышения энергетической эффективности необходимо отметить федеральные целевые программы «Топливо и энергия» [2], «Энергосбережение России» [3], «Энергоэффективная экономика» [4].

ФЦП «Топливо и энергия» представляла собой программный документ расширения энергетической базы и развития топливно-энергетического комплекса страны. В её структуру были включены осуществляемые в этот период программы «Прогрессивные технологии комплексного освоения топливно-энергетических ресурсов недр России», «Развитие нефтяной промышленности Кабардино-Балкарской Республики», «Нефть Осетии». Раздел программы «Энергосбережение» в связи со слабой проработанностью и низкой финансовой обеспеченностью практически не был осуществлён. В этот период, в частности в 1995 г., государственные инвестиции в программы энергосбережения были в 90 раз ниже, чем во Франции, где энергоёмкость ВВП в 3-4 раза ниже, чем в России [5, с. 86].

С принятием ФЦП «Энергосбережение России» государственная энергосберегающая политика приобрела вид программного документа, в котором были определены этапы, основные направления и механизмы их выполнения. В качестве критерия отбора и выполнения программных мероприятий в программе были приняты срок инвестиционного цикла и окупаемость мероприятий, которые были ограничены соответственно 1-1,5 и 1,5-2 годами [6]. Государственная финансовая поддержка намечалась в форме предоставления исполнителям средств на возвратной основе, на льготных условиях и на ограниченный срок исходя из значимости и окупаемости отдельных проектов и мероприятий. В период 1998-2005 гг. за счёт выполнения программы планировалось обеспечить суммарную экономию энергетических ресурсов в объеме 365-435 млн т у.т., уменьшить энергоёмкость ВВП России на 13,4%, сократить бюджетные дотации на оплату коммунальных услуг населению на 50-60%, снизить цены и тарифы на топливо и энергию. Однако, размытость федеральной целевой программы, распыление внимания и средств на достижение слишком многих целей и на все направления работы по повышению энергоэффективности лишили её конкретности, пробелы в российском законодательстве, практическое отсутствие бюджетного финансирования программы (за 1998-2001 гг. только один год на ее реализацию были выделены средства из федерального бюджета), сложность привлечения внебюджетных источников, несоординированность структуры управления энергосбережением не позволили достичь запланированных результатов [7, с. 106].

Повысить результативность государственной политики энергосбережения предполагалось в результате реализации очередной ФЦП – «Энергоэффективная экономика» на 2002-2005 годы и на перспективу до 2010 года. Целями данной ФЦП

являлись: реализация основных положений энергетической стратегии России; перевод экономики России на энергосберегающий путь развития за счет всемерного использования энергосберегающих технологий и оборудования; обеспечение энергоносителями отраслей экономики, снижение издержек производства в энергетическом секторе, в том числе на транспорте, при переработке и использовании топливно-энергетических ресурсов потребителями. В состав программы входили три подпрограммы: «Энергоэффективность топливно-энергетического комплекса», «Безопасность и развитие атомной энергетики», «Энергоэффективность в сфере потребления».

Государственным заказчиком-координатором программы было определено Минэнерго России. Это отчасти объясняет тот факт, что центральным направлением программы по-прежнему оставалось развитие топливно-энергетической базы страны – подготовка сырьевой базы развития ТЭК, техническое перевооружение и реконструкция объектов энергетики, новое строительство электростанций, газо- и нефтепроводов. Собственно на подпрограмму «Энергоэффективность в сфере потребления», состоящую из 6-ти разделов было заложено лишь 3,6% от общей стоимости программы. Это в 10 раз меньше, чем на газовую промышленность и на 80% меньше, чем на безопасность ядерной энергетики.

На финансирование ФЦП из федерального бюджета было предусмотрено лишь 0,4% её стоимости [8, с. 112]. При этом доля фактически выделенных бюджетных средств на реализацию других ФЦП в 2002-2004 гг. составила 23-26,9% от общего бюджета программ [9, с. 3]. В итоге результативность рассматриваемой программы оказалась ниже прогнозируемой – вместо запланированного снижения энергоёмкости ВВП на 5,3%, в 1998-2000 гг. произошёл её рост на 3,7% [10]. В 2004 г., по экспертным оценкам, целевой уровень снижения энергоёмкости ВВП, определенный на 2005 г., был выполнен [11, с. 55]. Однако это произошло главным образом за счёт изменения структуры экономики страны.

Распоряжением Правительства РФ от 17 октября 2006 г. № 1446-р реализация ФЦП «Энергоэффективная экономика» на 2002-2005 годы и на перспективу до 2010 года была завершена в 2006 году, хотя в этом же году была опубликована концепция ФЦП «Энергоэффективная экономика» на период 2007-2010 гг. и на перспективу до 2015 г., проект которой был подготовлен в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации. Финансирование вновь разработанной ФЦП предполагалось осуществлять за счет средств федерального бюджета, начиная с 2007 года.

В новой редакции программы «Энергоэффективная экономика», в отличие от прежней, ориентированной на ограничение потребления энергии, основными стали вопросы экономии финансовых средств; смещен акцент от увеличения объемов производства ТЭР к росту эффективности их использования в экономике. Соответственно, упор был сделан на те сферы экономики, где без участия государства невозможно решить поставленные задачи по развитию бюджетной сферы, ОПК, а также инновационного направления.

Предполагалось, что реализация государственной политики управления энергосбережением будет базироваться на качественно новых подходах, позволяющих создать экономическую заинтересованность хозяйствующих субъектов в эффективном использовании имеющегося потенциала энергосбережения. Однако, ФЦП «Энергоэффективная экономика» на период 2007-2010 гг. и на перспективу до 2015 г. так и не была утверждена.

Таким образом, причинами низкой эффективности реализуемых федеральных целевых программ энергосбережения и повышения энергоэффективности стали: разнонаправленность энергосбережения при ограниченности инвестиционных ресурсов; отраслевой характер программ и отсутствие территориальной составляющей

в их структуре; ориентация на крупномасштабные проекты на энергоёмких предприятиях с целью быстрого получения значительного энергосберегающего эффекта; недостаточная государственная поддержка; отсутствие системного подхода к энергосбережению по цепочке производство – распределение – потребление энергоресурсов.

Несмотря на отмеченные проблемы, федеральные целевые программы вплоть до 2014 года оставались практически безальтернативным инструментом реализации долгосрочных проектов в области энергосбережения за счет бюджетных средств. Начиная с 2014 года они вошли в состав государственных программ и продолжают свое существование в новом качестве.

Список использованной литературы

1. Перечень федеральных целевых программ и федеральных программ развития регионов, предусмотренных к финансированию из федерального бюджета [Электронный ресурс] URL: <http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/FcpList/Full>
2. Постановление Правительства РФ от 6 марта 1996 г. № 263 «О федеральной целевой программе «Топливо и энергия» на 1996-2000 годы».
3. Постановление Правительства РФ от 24 января 1998 г. № 80 «О федеральной целевой программе «Энергосбережение России» на 1998-2005 годы».
4. Постановление Правительства РФ от 17 ноября 2001 г. № 796 «О Федеральной целевой программе «Энергоэффективная экономика» на 2002-2005 годы и на перспективу до 2010 года».
5. Башмаков И. А. Региональная политика повышения энергетической эффективности: от проблем к решениям. – М.: Центр по эффективному использованию энергии. – 1996. – 245 с.
6. Временные руководящие указания по организации работ в сфере энергосбережения и управления Государственного энергетического надзора в субъектах Российской Федерации. В 3-х томах. – М.: Минтопэнерго, 1999. – Т.1-3.
7. Башмаков И. А. Энергоэффективность: от риторики к действию. – М.: Центр по эффективному использованию энергии, 2000. – 224 с.
8. Башмаков И. А. Энергетика России: Стратегия инерции или стратегия эффективности? // Вопросы экономики. – 2007. – № 8. – С. 104-122.
9. Митрофанова И. В. Финансирование федеральных целевых программ // Финансы и кредит. – 2006. – № 9 (213). – С. 2-5.
10. Лисиенко В. Г. Хрестоматия энергосбережения: Справочное издание. В 2 кн. / В. Г. Лисиенко, Я. М. Щелоков, М. Г. Ладыгичев. – М.: Теплоэнергетика, 2002. – Кн. 1. – 688 с.; Кн. 2. – 768 с.
11. Волконский В. А. Анализ и прогноз энергоёмкости и энергоэффективности экономики России / В. А. Волконский, А. И. Кузовкин // Проблемы прогнозирования. – 2006. – № 1. – С. 53-61.

МИРОВАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ И ТРАНСФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В XXI ВЕКЕ

Бутенко Дмитрий Олегович

Денисюк Павел Артемович

Студенты,

Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова

г. Москва, РФ

РЕКОМЕНДАЦИИ ОЭСР ОТНОСИТЕЛЬНО ТРАНСФЕРТНОГО ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ РАЗВИТИЯ В РФ

Аннотация

Данная статья посвящена Плану действий по проблеме размывания налогооблагаемой базы и вывода прибыли из под налогообложения (далее BEPS Action Plan), разработанному Организацией экономического сотрудничества и развития (далее ОЭСР). Значительное внимание в научной статье уделяется основным положениям данного Плана действий относительно основных положений в части трансфертного ценообразования. Авторами был проведен анализ глав BEPS Action Plan, на основании которого были выявлены основные направления планируемого развития системы международного регулирования. В статье описаны основные перспективы применения Плана действий BEPS и его влияние на экономическую конъюнктуру и законодательство Российской Федерации.

Abstract

This article focuses on action plan on the base erosion and profit shifting of the tax base (hereinafter BEPS Action Plan), developed by the Organization for Economic Co-operation and Development (hereinafter OECD). Considerable attention in this article is paid to the main provisions of the Action Plan with respect to the basic provisions regarding transfer pricing. The authors analyzed all BEPS Action Plan's chapters, on the basis of which authors has identified the main directions of the planned development of the international regulatory framework. The article describes the main perspectives of the Action Plan BEPS and its impact on the economic situation and legislation of the Russian Federation.

Ключевые слова: налогообложение, налоговая база, ОЭСР, трансфертное, ценообразование, группа компаний, законодательство, международное.

Keywords: taxation, tax base, OECD, recommendations, guidelines, transfer pricing, group of companies, legislation, international, profit shifting, erosion.

В июле 2013 года ОЭСР опубликовала отчет «О размывании налоговой базы и выводе прибыли из-под налогообложения» (BEPS), который определил направления планируемого развития системы международного регулирования в области налогообложения. В свою очередь ОЭСР провела публичные консультации по нескольким инициативам в рамках проекта BEPS с участием представителей стран-членов ОЭСР, а также крупнейших международных компаний. В результате чего можно резюмировать отчет / План действий BEPS в следующих основных направлениях: снижение уровня анонимности бенефициаров офшорных компаний и проводимых ими операций; препятствование использованию офшоров для недобросовестного налогового планирования и снижения уровня налогообложения отдельных компаний и граждан; повышение налоговой базы государств за счёт налоговых платежей с доходов, получаемых в офшорных зонах; повышение стабильности трансграничного движения средств и снижение воздействия офшорного спекулятивного капитала на национальные финансовые рынки

Одной из тем обсуждения была инициатива введения единого стандарта раскрытия налоговой информации по каждой стране. Единый для каждой страны присутствия стандарт раскрытия информации о деятельности группы компаний включает в себя: необходимый уровень детализации (по странам и компаниям); нефинансовая информация о компаниях (место эффективного управления компаний и виды деятельности); финансовая и др. количественная информация о деятельности компании (выручка, капитал и нераспределенная прибыль, объем активов (за исключением денежных средств), прибыль до налогообложения, уплаченный налог на прибыль (в стране базирования и других странах), уплаченный налог на прибыль у источника выплаты, количество сотрудников и общая сумма расходов на персонал); данные об операциях с аффилированными лицами (суммы роялти, процентов и вознаграждения за услуги, уплаченные аффилированным лицам и полученные от них). Однако некоторые важные параметры раскрытия окончательно не определены (в т. ч. валюта раскрытия, используемые стандарты учета, стандартный период раскрытия). Ниже, в Приложении № 1 приведен проект формы страновой отчетности, подготовленный ОЭСР.

Страна	Субъекты функционирующие в данной стране	Местонахождение органов эффективного управления	Коды основных видов экономической деятельности	Выручка	Прибыль до налогообложения	Сумма уплаченного корпоративного налога		Общая сумма уплаченных налогов	Уставный капитал и нераспределенная прибыль	Количество работников	Общая сумма расходов на работников	Материальные активы (отличные от денежных средств и их эквивалентов)	Роялти, уплаченные взаимозависимым компаниям	Роялти, полученные от взаимозависимых компаний	Проценты, выплаченные взаимозависимым компаниям	Проценты, полученные от взаимозависимых компаний	Стоимость услуг, оплаченных взаимозависимым компаниям	Стоимость услуг, приобретенных у взаимозависимых компаний	
						(a) В стране Организации	(b) Во всех других странах												
	1.																		
	2.																		
	3.																		
	Итого:																		
	1.																		
	2.																		
	3.																		
	Итого:																		

Приложение №1. Проект формы страновой отчетности, подготовленный ОЭСР.

По данным ОЭСР, уже более 40 стран взяли на себя обязательство скорейшего принятия стандарта, в том числе Кипр, Ирландия, Латвия, Люксембург, Нидерланды, Бермудские, Британские Виргинские и Каймановы острова. Ожидается, что внедрение пакета нововведений будет осуществлено до конца 2015 г. [1, стр. 8]

К концу января 2014 года ОЭСР опубликовала для публичного обсуждения и сбора комментариев проект «Рекомендаций по содержанию документации о трансфертном ценообразовании и страновой отчетности». План действий BEPS в отношении трансфертного ценообразования концентрируется на следующих элементах: ценообразование, которое было бы приемлемо в сделках между независимыми лицами; расширенное толкование нематериальных активов; раскрытие информации (прозрачность) для оценки рисков ТЦО и глобальный подход к документации по контролируемым сделкам.

В соответствии с разделом «Действие 3» Плана действий BEPS, предполагается подготовить рекомендации по изменению положений национальных законодательств в части усиления правил о «контролируемых иностранных компаниях». Главная цель закона о «контролируемых иностранных компаниях» - противодействовать выводу прибыли компаний-резидентов на уровень дочерних компаний, находящихся в офшорных юрисдикциях. Предполагается, что разработанные меры позволят ограничить перевод прибыли в низконалоговые юрисдикции. [2, стр. 8]

Раздел «Действие 12» предлагает разработать рекомендации в части обязательных правил по раскрытию агрессивных схем, сделок или структур, с учетом усилий, которые потребуются налоговым администрациям и бизнесу, а также опыта тех стран, которые уже работают по таким правилам. Основа правил – единый подход, но с учетом специфики отдельных стран.

В свою очередь, в разделе «Действие 13» ОЭСР предлагает разработать правила в части документации по ТЦО, которая повысила бы уровень прозрачности подходов к ТЦО для всех заинтересованных налоговых администраций, с учетом затрат, которые потребуются бизнесу для соответствия этим правилам. Данные правила могут содержать требование о предоставлении “всем заинтересованным правительствам необходимой информации о глобальном распределении дохода, экономической деятельности и налогах, уплачиваемых в отдельных странах, в едином формате”.

Перспективы развития рекомендаций ОЭСР в Российской Федерации

По данным ФНС России, наиболее широко распространены схемы, позволяющие занижать налоговую базу российской компании и выводить средства, перенося центр капитализации в офшорную юрисдикцию:

- реализация российской организацией товаров с минимальной наценкой аффилированной офшорной компании и последующая реализация данных товаров по рыночной стоимости конечному покупателю;

- использование офшорной компании для «создания» фиктивных расходов. Для этого заключаются договоры на оказание различных консультационных и маркетинговых услуг, которые в реальности не оказываются; привлечение займов от аффилированной офшорной компании (часто по завышенным процентам);

- приобретение фиктивных инвестиционных инструментов (фиктивное приобретение с формированием формального документооборота или приобретение эмиссионных ценных бумаг фиктивных эмитентов);

- использование положений международных договоров об избежании двойного налогообложения при выплате доходов офшорным компаниям и дальнейшая переадресация данных доходов настоящему получателю. [3, стр. 8]

Внесение данных рекомендаций ОЭСР в законодательство России (хоть она и не является членом ОЭСР) может существенно повлиять на деятельность как дочерних компаний в иностранных юрисдикциях, так и российских компаний, так как данная информация может стать доступна налоговым органам России через процедуру обмена информацией между налоговыми органами различных стран.

Стоит отметить, что Российская Федерация также рассматривает возможность введения аналогичных правил в законодательство с 2017 года.

Однако в рамках участия России в проекте Плана действий BEPS присутствуют немаловажные риски, обусловленные особенностями национальной экономики: налоговые инициативы стран G20 и ОЭСР, реализуемые в странах с существенно более налаженными налоговыми процедурами, заставляют российский Минфин быстро и непредсказуемо закрывать пробелы в национальном законодательстве, существующие с 90-х годов и сформировавшие за последние 15 лет периметры российских корпоративных групп в нескольких юрисдикциях. Кампания по деофшоризации в 2014-2015 гг. во многом была вызвана участием России в G20, проект BEPS несет для бизнеса РФ схожие риски, по сути, это часть тренда, заданного ОЭСР в рамках BEPS.

Дочерняя компания, являющаяся резидентом страны, где такие правила введены, будет обязана раскрыть информацию о компаниях холдинга, с которыми у нее были операции. Это придется делать, даже если в России такие правила не будут введены. Данное нововведение коснется компаний с оборотом в €750 млн., а это половина российских холдингов с международной группой. Главный риск для них – получение налоговыми органами доступа к информации по всей группе.

Список использованной литературы

1. Joint Statement by the countries and jurisdictions committed to early adoption of the new global standard on automatic exchange of information // OECD: website. 2014 / March / P. 1. / URL: <http://www.oecd.org/tax/transparency/AEOIjointstatement.pdf>.

2. Аналитический вестник №4 (552) / О вопросах деофшоризации российской экономики, противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма / Март, 2014 / Москва.

3. Guidance on Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting / Action 13: 2014

4. OECD's website: www.oecd.org/tax/ - November 2015

5. <http://налоговые.новости.пф/> - November 2015

6. www.kommersant.ru - November 2015

7. www.ey.com/ - November 2015

ОЦЕНКА РОЛИ МАРКЕТИНГА В ФОРМИРОВАНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

Гитота Светлана Ивановна

*студентка 3 курса, факультета менеджмента, экономики и финансов
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Северо-Восточный государственный университет»
г. Магадан, РФ*

АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ПРОИЗВОДСТВУ КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Обострение политической ситуации, введение санкций против Российской Федерации обуславливает чрезвычайную актуальность развития отечественного сельского хозяйства, смежных с ним отраслей, развитие производства и продажи продовольственных товаров. В настоящее время пищевой рынок имеет множество различной продукции, которая необходима человеку, начиная от хлеба и заканчивая мясными продуктами. С каждым годом увеличивается и количество поставщиков, которые предлагают продукцию на рынке.

Российский колбасный рынок активно развивается в течение последних десяти лет. Это обусловлено тем, что спрос на колбасы постоянно растет. Таким образом, рынок колбасных изделий можно оценить как перспективный, в связи с чем, ему характерна сильная конкуренция. Отдельно стоит отметить немаловажную особенность экономики рынка колбасных изделий – это один из самых высоких показателей быстрооборачиваемости в российской пищевой промышленности [1].

Актуальность рассматриваемой проблемы заключается в том, что в настоящее время особое внимание следует уделить осуществлению мер, направленных, прежде всего на повышение экономической доступности продовольствия для всех групп населения, повышение качества продукции и обеспечения конкурентоспособности выпускаемых продовольственных товаров в регионах.

Колбаса – пищевой продукт, приготовленный из мясного фарша, жира, субпродуктов с добавлением соли, специй, подвергнутый термической обработке до полной готовности к употреблению, характеризуются высокой пищевой ценностью. Колбасные изделия бывают разных видов. Они могут быть как копченые, полукопченые, сырокопченые, варенные, так и ливерные. Существуют также колбасные изделия к которым относят – сосиски, сардельки и др. [2].

Магаданская область имеет множество поставщиков колбасной продукции. Рассматривая общий объем рынка колбас, необходимо учитывать внешнеторговый оборот. В Магаданскую область поставляют колбасу такие фирмы, как ООО «Ратимир» (город Владивосток), ЗАО «Микояновский мясокомбинат» (город Москва), ООО «Новосибирская компания» (город Новосибирск) и другие.

Цена на колбасы в полиамидной упаковке, которые поставляют компании из других регионов России в Магадан, представлены ниже в таблице 1 (в рублях за 1 килограмм).

Таблица 1

**Оценка стоимости колбасных изделий основных внешних производителей в
Магаданской области в рублях за 1 килограмм**

Основной вид производимой продукции	Предприятия			Средняя стоимость вида колбасной продукции
	ООО «Ратимир»	ЗАО «Микояновский мясокомбинат»	ООО «Новосибирская компания»	
Докторская колбаса	462	544	420	475
Чайная колбаса	400	505	400	435
Молочная колбаса	462	510	420	464

Анализируя цены, представленные в таблице 1, можно сделать *вывод* о том, что докторская колбаса внешних поставщиков в среднем стоит 475 рублей за килограмм, молочная – 464 рублей за килограмм, а чайная – 435 рублей за килограмм.

В статье проведен анализ поставщиков, которые производят продукцию в городе Магадане, с целью выявить наиболее востребованного поставщика колбасных изделий.

Не смотря на наличие большого количества внешних поставщиков, Магаданская область богата собственными производителями.

Для оценки качества и конкурентоспособности колбасной продукции в данном регионе были взяты такие производители, как ООО «Сибирский деликатес Магадан», ООО «Агротек» и ООО «Охотский берег плюс».

Компания «Охотский берег плюс» была зарегистрирована 19 мая 2005 года. Из всех предложенных поставщиков она является наиболее «старой» в мясной отрасли. Наиболее молодой конкурирующей фирмой является ООО «Сибирский деликатес Магадан». Общество поставяет свою продукцию с 2011 года [3].

Для последующего написания статьи были выбраны такие виды колбас, как молочная, докторская и чайная. Вся продукция в полиамидной оболочке. Стоимость продукции представлена в таблице 2 (в рублях за 1 килограмм).

Таблица 2

**Оценка стоимости колбасных изделий основных Магаданских
производителей в рублях за 1 килограмм**

Основной вид производимой продукции	Предприятия			Средняя стоимость вида колбасной продукции
	ООО «Сибирский деликатес Магадан»	ООО «Агротек»	ООО «Охотский берег плюс»	
Докторская колбаса	290	400	301	330
Чайная колбаса	286	400	292	328
Молочная колбаса	290	394	300	326

Таким образом, докторская колбаса магаданских поставщиков в среднем стоит 330 рублей за килограмм, молочная – 326 рублей за килограмм, а чайная – 328 рублей за килограмм.

Исходя из данных таблицы 1 и 2, следует, что колбаса внутренних поставщиков значительно ниже, чем колбаса внешних. В среднем докторская колбаса магаданских поставщиков на 40 рублей ниже, чем у внешних, молочная на 20, а чайная на 100 рублей.

При оценке стоимости колбасных изделий основных Магаданских производителей, следует, что стоимость у предприятия ООО «Агротек» значительно выше, чем ООО «Сибирский деликатес Магадан» и ООО «Охотский берег плюс». Как видно из таблицы 2, самым дешевым поставщиком оцениваемой продукции является ООО «Сибирский деликатес Магадан».

Далее, чтобы оценить конкурентоспособность основных производителей колбасной продукции ООО «Сибирский деликатес Магадан», ООО «Агротек» и ООО «Охотский берег плюс», был проведен опрос потребителей колбас среди жителей города Магадана. В анкете представлено 7 вопросов, с правом множественного выбора вариантов ответа. В опросе принимали участие 50 мужчин и 50 женщин [4, с. 197].

В результате опроса выяснилось, что из 50% мужчин покупают колбасные изделия 43%, а среди 50% женщин колбасу предпочитают - 24%. Следовательно, мужчины покупают колбасные изделия чаще, чем женщины.

На основании опроса выяснилось, что 80% опрошенных респондентов употребляют колбасу не реже одного раза в неделю. Женщины употребляют колбасные изделия реже на 13%, чем мужчины.

В результате опроса было установлено, что наибольшее предпочтение респонденты отдают таким торговым маркам, как ООО «Сибирский деликатес Магадан», и ООО «Охотский берег плюс», а наименьшее ООО «Агротек».

При выборе колбасных изделий женщины предпочитают выбирать продукцию на основании таких качеств, как цена и вид оболочки. В процентном соотношении это 39% и 25% соответственно. Важным критерием при выборе продукции мужским полом является популярность торговой марки – 30%. Наименьшее предпочтение они отдают цене (9%).

ООО «Сибирский деликатес Магадан», по мнению респондентов, является наиболее предпочтительным поставщиком анализируемой продукции. Второе место занял ООО «Охотский берег плюс», а на последнем месте ООО «Агротек». В процентах это составляет 47%, 33% и 20% соответственно.

Рынок колбасных изделий в городе Магадане представлен как внутренними, так и внешними поставщиками. Ценовая дифференциация производителей колбасы незначительна. Опираясь на данные проведенного исследования, явно выраженное предпочтение потребители отдают продукции местного производства. Это связано с тем, что качество местной продукции, по мнению респондентов, значительно выше ввиду отсутствия в колбасных изделиях химических добавок, содержащихся в мясных изделиях для продления им срока годности. Все эти аргументы объясняют, почему местная колбасная продукция пользуется большим спросом в городе Магадане и Магаданской области.

Список использованной литературы

1. Российский рынок колбасных изделий: растущие аппетиты – [Электронный ресурс] // Режим доступа: <http://tebiz.ru/news-mi/news-marketsausages-1.php>.
2. ГОСТ Р 52428-2005. Продукция мясной промышленности. Классификация – [Электронный ресурс] // Режим доступа: <http://docs.cntd.ru/document/gost-r-52428-2005>.
3. Региональные бизнес справочники – [Электронный ресурс] // Режим доступа: <http://magadan7m.ru/company/>.
4. Голубков, Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика / Е.П. Голубков. – «Финпресс» Москва, 1998. – 416 с.

ДОСТУПНОСТЬ СОЦИАЛЬНОЙ ИПОТЕКИ, МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?

Стратегическая цель государственной политики в жилищной сфере на период до 2020 года – создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека, которая позволяет не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивать высокое качество жизни в целом.

Приоритеты государственной политики соответствуют следующим направлениям реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России»: – стимулирование развития жилищного строительства;- поддержка платежеспособного спроса на жилье молодых семей, молодых ученых и семей, имеющих трех и более детей, а также ипотечного жилищного кредитования;- выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан.

Приоритетами государственной жилищной политики в жилищной сфере, направленными на достижение указанной стратегической цели, является:

–снижение стоимости 1 кв. метра жилья путем увеличения объема ввода в эксплуатацию жилья экономического класса;

–развитие рынка доступного арендного для граждан имеющих невысокий уровень дохода;

–поддержка отдельных категорий граждан, не имеющих объективной возможности накопить средства на приобретение жилья на рыночных условиях, а также обеспечение жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством;

–совершенствование условий приобретения жилья на рынке, в том числе с помощью ипотечного кредитования;

–улучшение качества жилищного фонда, повышения комфортности условий проживания;

–модернизация и повышение энергоэффективности объектов коммунального хозяйства.

В рамках Программы «Жилье для российской семьи» до 1 июля 2017 года в Российской Федерации должно быть построено не менее 25 млн. кв. метров жилья экономического класса. Предполагается, что квадратный метр такого жилья будет продаваться по цене ниже рыночной на 20 процентов.

Однако в условиях продолжающегося кризиса решение жилищной проблемы становится все более проблематичным. Снижается занятость населения, уменьшаются доходы. Если раньше получить ипотечный кредит было делом не простым, то в настоящее время ситуация еще более ухудшается. Поэтому единственным вариантом решения жилищной проблемы нуждающегося в улучшении жилищных условий становится ипотека с элементами государственной поддержки.

Перечень категорий граждан имеющих право на приобретение жилья по данной Программе определен постановлением Правительства РФ № 404 от 5 мая 2014 года.

Получая ипотечный кредит при поддержке государства, заемщик минимизирует свои риски за счет разделения обязательств по кредиту с государством. Государство, приняв решение поддержать ипотечных заемщиков, попутно решает вопрос поддержки строительного сектора экономики. Поэтому ресурсы должны направляться на приобретение недвижимости в новостройках.

Для того чтобы поддержать граждан и заинтересовать банковский сектор в поддержании рынка ипотечного кредитования государством была разработана специальная программа поддержки рынка ипотеки. Положения программы ипотеки с государственной поддержкой выгодны как для кредиторов, так и для заемщика. Перечень банков, которые участвуют в Программе, ограничен. Условия кредитования в различных банках могут отличаться в ту или иную сторону.

Что же это такое ипотека с государственной поддержкой и кто имеет право на такой кредит? Естественно, что такой кредит имеет свою целевую аудиторию. В первую очередь это граждане, получающие средний доход и не имеющие возможности взять ипотечный кредит под высокие проценты. Поддержкой государства можно воспользоваться единожды.

Низкая процентная ставка приводит к значительной экономии заемщика при обслуживании кредита и соответственно в случае ипотеки с государственной поддержкой процентная ставка колеблется от 11 до 12 процентов. Проценты по кредиту могут быть снижены на усмотрение банка для корпоративных клиентов (зарплатных, получающих зарплату на карты банка). Также возможно снижение процентов при внесении большого первоначального взноса, страховании кредита. Все эти опции возможны в различных вариантах зависимости от возможностей банка. Валюта кредита российский рубль.

Минимальный размер первоначального взноса по такому кредиту установлен в размере 20 процентов. Однако кредитор на свое усмотрение может уменьшить размер первоначального взноса. Но необходимо понимать, что чем меньше размер первоначального взноса, тем больше требования к размеру дохода и в конечном итоге заемщик переплатит по кредиту. Потому что увеличивается срок и сумма кредита. Кстати, о сумме кредита. Сумма кредита ограничивается региональным фактором. Так для Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области это 8000000 рублей все остальные регионы 3000000 рублей. Максимальный срок кредита составляет 30 лет или ограничивается предельно установленным возрастом заемщика (не более 65 лет).

Для ипотечных кредитов с государственной поддержкой, отсутствуют, какие либо комиссии за выдачу кредита. А заемщик имеет право на налоговый вычет.

Получатель ипотечного кредита с государственным участием имеет возможность внесения материнского капитала в качестве первоначального взноса или погашения части долга.

Залоговым обеспечением по ипотечному кредиту в случае приобретения жилья в строящемся доме выступает приобретаемое жилье, или жилье имеющиеся у заемщика или со заемщика.

Существуют требования к заемщику. Возраст - минимум 18 лет, максимум 65. Гражданство только российское. Стаж работы на момент обращения за кредитом не меньше 6 месяцев работы на одном предприятии. Наличие справки о доходах. Обязательное условие привлечение к сделке в качестве со заемщика супруга (при наличии) и еще двух-трех человек при обоюдном желании. Это в свою очередь дает заемщику дополнительную возможность увеличить сумму кредита и соответственно площадь приобретаемой квартиры. Немаловажным моментом является соотношение дохода семьи заемщика к платежу по кредиту. Он не должен превышать 45 процентов.

Перечень необходимых документов для получения кредита стандартный: заявление-анкета заемщика (а также со заемщика, если он участвует в сделке); оригинал и копии паспорта гражданина РФ; справка с места работы; копия трудовой книжки или выписка из нее; справка о доходах; документы о праве собственности на жилье; документы, подтверждающие внесение первоначального взноса.

К недостаткам данного вида кредитования можно отнести: - ограниченность банков участвующих в программе, так как не во всех регионах банковский сектор хорошо развит.

Требования к первоначальному взносу являются существенным условием участия в программе, учитывая тот факт, что программа ориентирована на людей со средним доходом. А именно у этой категории населения, как правило, отсутствуют необходимые накопления. Пониженная процентная ставка устанавливается только для готового жилья. В случае приобретения жилья по договору долевого участия процентная ставка будет повышенной до момента сдачи дома в эксплуатацию и появления правоустанавливающих документов на приобретаемую недвижимость. Следующим существенным фактором является ограниченность в выборе жилья, т.к. оно должно приобретаться у аккредитованных компаний, по цене не выше установленной для данного региона.

Несмотря на это получить ипотечный кредит по Программе с государственной поддержкой намного выгоднее, чем получить ипотечный кредит на рыночных условиях.

Основной аргумент чтобы брать ипотеку сейчас - это низкие процентные ставки, которые предлагают банки, работающие по Программе государственной поддержки ипотечных заемщиков для того чтобы привлечь большое число клиентов. Если у потенциального заемщика существует необходимость в решении жилищной проблемы и у него имеется стабильный источник дохода, он может стать участником программы. Дополнительным аргументом является тот факт, что накапливаемые сбережения (даже небольшие) могут обесцениться, а жилищная недвижимость это надежное вложение средств.

Ожидание возможности дальнейшего снижения процентной ставки перспектива очень расплывчатая. За время ожидания цены на квартиры хоть медленно, но растут. Плюс рост происходит за счет роста курса валюты. Учитывая кризисные явления квартир строиться меньше. В результате с рынка уходят лучшие квартиры. Поэтому взяв ипотечный кредит на приобретение жилья сейчас, даже с минимальным первоначальным взносом, заемщик выбирает из большего количества и закрепляет цену приобретаемого жилья, которая, как известно, растет ежегодно.

Список использованной литературы

1. ГП «жилье для российской семьи» утвержденной пост. Правительства РФ от 05.05.2014г. № 404.
2. Стратегия развития ипотечного жилищного кредитования в РФ до 2020 г., утверждена распоряжением Правительства РФ от 8 ноября 2014 г. № 2242-р

Каширина М. В.
к.э.н., доцент кафедры налогов и налогообложения
Финансового университета при Правительстве РФ, г. Москва, РФ
Геворгян М. Л.
студентка Финансового университета при Правительстве РФ,
г. Москва, РФ

ОСОБЕННОСТИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ПРИБЫЛИ ОРГАНИЗАЦИЙ В 2016 ГОДУ

Налог на прибыль организаций обладает наибольшими возможностями оказания воздействия на финансовые интересы хозяйствующих субъектов, на заинтересованность и масштабы расширения их производства, одновременно обеспечивая существенные поступления в бюджет государства. О значимости данного налога для государства в целом свидетельствует и принцип его распределения по уровням бюджетов. Как известно, основная ставка составляет 20 %, из которых 2% поступают в федеральный бюджет, а оставшиеся 18% - в бюджеты субъектов РФ. В одном из интервью глава ФНС России М. В. Мишустин отметил, что налог на прибыль организаций был и остается одним из трех столпов налоговых поступлений бюджета. Таковы стратегические приоритеты государственной власти на сегодня, а именно ослабление сырьевой направленности экономики, развитие производства.

Доля налога на прибыль организаций в доходах консолидированного бюджета Российской Федерации в 2015 году на 0,62 % больше, чем за аналогичный период 2014 года¹.

По данным налоговых органов за первые три квартала 2015 года в Консолидированный бюджет РФ поступило 2 332,2 млрд. руб., что в общей доле налоговых доходов составило 19,93 %, из них 233,2 млрд. руб. приходится на Федеральный бюджет (3,95 %) и 2 098,98 млрд. руб. – консолидированные бюджеты субъектов РФ (36,2 %) ¹.

В целом по налогу на прибыль организаций наблюдается положительная динамика: прирост по отношению к первым трем кварталам 2014 года в 2015 году составил 14,6 %, а соотношение 2013 года и 2014 года 15,6 % ¹.

В немалой степени данная положительная динамика обусловлена проводимой налоговой политикой государства. Законодатель продолжает уделять особое внимание совершенствованию законодательства и администрирования по налогу на прибыль организаций.

С 1 января 2016 года согласно Федеральному закону от 08.06.2015 N 150-ФЗ вступают в силу несколько поправок в области налогообложения прибыли организаций. Они станут продолжением изменений 2015 года, которые как известно, даже привели к необходимости создания новой формы налоговой декларации по налогу на прибыль. Порядок ее заполнения и формат ее предоставления в электронной форме определены приказом ФНС России от 26 ноября 2014 г. № ММВ-7-3/600@. Так, перестают применяться строки с кодами 203, 110, 130, 160 и 170, в приложениях №2 и №3 к листу 2 соответственно, в связи с тем, что теперь убыток при уступке права требования долга третьему лицу после наступления срока платежа, предусмотренного договором о реализации товаров (работ, услуг), можно учитывать в расходах единовременно.[32,1]

Форма декларации также дополнена новым приложением № 6б к листу 02. Оно касается участников консолидированной группы налогоплательщиков. Ответственный участник обязан вести налоговый учет, исчислять и уплачивать налог на прибыль

¹ Статистика и аналитика [Электронный ресурс] – М – 2015. Режим доступа: https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/statistics_and_analytics/forms/

(авансовые платежи) по консолидированной группе. Он же представляет налоговые декларации.[32,1] В новом приложении указываются доходы и расходы участников группы, сформировавших консолидированную налоговую базу в целом по группе.

Изменения коснулись и учета имущества: организации с 2015 года вправе самостоятельно определять порядок признания материальных расходов на приобретение инструментов, приспособлений, инвентаря, спецодежды, других средств индивидуальной и коллективной защиты, предусмотренных законодательством РФ, и иного имущества, не являющегося амортизируемым. Можно списывать стоимость данного имущества в течение более одного отчетного периода. При этом необходимо будет принимать во внимание срок использования имущества или иные экономически обоснованные показатели. Кроме того, определен порядок учета безвозмездно полученного имущества. Его стоимость определяется как сумма дохода, который учтен налогоплательщиком в порядке, предусмотренном пунктом 8 части 2 статьи 250 Налогового кодекса РФ. Отметим, такие доходы учитываются исходя из рыночных цен.[28, 2]

С 1 января 2016 года вносится изменение в п. 1 ст. 256 НК РФ, в соответствии с которым амортизируемым признается имущество с первоначальной стоимостью свыше 100 000 рублей, а не 40 000 рублей как было ранее. Имущество, не являющееся амортизируемым, т.е. имущество со сроком полезного использования менее 12 месяцев, независимо от его стоимости, а также имущество с первоначальной стоимостью менее 100 000 рублей за единицу, независимо от срока его полезного использования можно включить в состав материальных расходов текущего периода в полном объеме без начисления амортизации. Тот же критерий используется при определении стоимости основного средства для отнесения его к амортизируемому имуществу (п. 1 ст. 257 НК РФ). Под основными средствами в целях главы 25 НК РФ понимается часть имущества, используемого в качестве средств труда для производства и реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг) или для управления организацией первоначальной стоимостью более 100 000 рублей.

Эти правила применимы к амортизируемому имуществу, введенному в эксплуатацию начиная с 1 января 2016 года. Объекты, которые введены в эксплуатацию ранее, учитываются для целей налогообложения в соответствии с порядком, действовавшим на момент введения их в эксплуатацию. Минимальный стоимостной критерий таких объектов при учете в составе амортизируемого имущества не меняется. Такие разъяснения были даны в Письме Минфина России от 25.04.2008 N 03-03-06/1/296, от 13.11.2007 N 03-03-06/2/211, УФНС России по г. Москве от 27.06.2008 N 20-12/060988 касаясь аналогичного изменения закона ранее. В последний раз изменения по данному вопросу, напомним, происходили в 2010 году, когда первоначальная стоимость имущества, подлежащего амортизации с 01.01.2011 года была поднята с 20 000 рублей до 40 000 рублей.

Так же с 1 января 2016 года изменятся предельные значения процентных ставок по обязательствам из контролируемых сделок: если рублевые долговые обязательства возникли из контролируемых сделок, то при расчете налога на прибыль предельные значения процентов по таким обязательствам составляют 75% и 125% ключевой ставки ЦБ РФ (п. 1.2 ст. 269 НК РФ). Ранее интервал был от 0 до 180 %. Напомним, что с 2015 года доходом (расходом) по долговым обязательствам контролируемых сделок признается процент, исчисленный исходя из фактической ставки с учетом положений раздела V.1 Налогового кодекса РФ. [30, 2]

В следствие изменения п. 3 ст. 286 НК РФ в новой редакции, возрастает число фирм, вносящих только квартальные авансовые платежи по налогу на прибыль. Это связано с увеличением с 10 до 15 млн. руб. лимита среднеквартальной суммы доходов

от реализации, определяемого за предыдущие четыре квартала. Такие платежи следует перечислить не позднее 28 календарных дней с даты окончания отчетного периода.

Кроме того, с 1 января 2016 года вступает в силу статья 126.1 Налогового кодекса. В соответствии с пунктом 2 которого, в случае, если организация не успеет подать уточненную декларацию до момента, когда инспекторы выявят и сообщат компании об ошибках в предоставленных документах, налоговые органы смогут оштрафовать компанию за неточности в размере 500 руб. за каждый недостоверный документ. [31, 3]

Как мы можем заметить, из года в год государство не только стремится «заделать» пробелы законодательства, но также поддерживать актуальность принятых правовых норм с учетом экономической конъюнктуры. Преобразования 2016 года, как и 2015 года лишь часть продолжительного процесса согласования баланса интересов государства и хозяйствующих субъектов. Прибыль является основным источником собственных средств фирмы. С одной стороны, прибыль рассматривается как результат деятельности фирмы, с другой, как основа дальнейшего развития. Для страны прибыль фирм означает наполняемость доходной части бюджета, возможность решения социальных проблем страны или региона. Предстоящие преобразования 2016 года важны и даже необходимы в нынешних экономических условиях. Они призваны не дать ухудшиться положению налогоплательщиков.

Но не секрет, что все еще остаются неразрешенными некоторые общеизвестные проблемные вопросы налогообложения прибыли. Так, к примеру, нет ясности и определенности того, как считать проценты по долговым обязательствам, или, как учитываются представительские расходы, как командировочные, как расходы на рекламу для целей налогообложения. В связи с чем часто возникают споры между налоговыми органами и налогоплательщиками, которые не получив разрешения в порядке досудебного урегулирования доводятся до суда. Еще более сложным представляется нормативно – правовое регулирование вопроса рыночной цены для целей налогообложения реализации товаров (работ, услуг). Понятие и основные принципы определения рыночной цены в нормативных правовых актах представлены. Однако, конкретный метод ее определения не сформулирован. Следовательно, образуется поле для разногласий между органами исполнительной власти и налогоплательщиками.

В заключение стоит отметить, что на данный момент государство стремится найти баланс между фискальной функцией налога на прибыль организаций и воспроизводственным принципом. На пути к этой цели немалое значение имеет достижение простоты и доступности восприятия налогового законодательства. Сочетание интересов государства и производителя, целостная активно действующая система регуляторов экономики, формирующая цели и выбор стратегии, методы и средства хозяйственной деятельности каждого предприятия при одновременном учете приоритетных общегосударственных интересов основное условие выхода страны из кризиса.

Список используемой литературы

1. Каширина М.В. Какие тонкости учесть, заполняя годовую декларацию по прибыли, Учет в строительстве, №3, 2015 г. – М.: ООО «Акцион-Медиа». – С. 80
2. Каширина М.В. Строительство: налоговые изменения с 2015 года, Учет в строительстве, №1, 2015 г. – М.: ООО «Акцион-Медиа». – С. 120
3. Каширина М.В. Выплатили акционерам дивиденды – как отчитаться перед инспекцией, Учет в строительстве, №10, 2015 г. – М.: ООО «Акцион группа Главбух». – С. 60
4. Новоселов К.В. Налог на прибыль: учебно-практическое пособие. - 7-е изд., 2015 г. – М.: "АйСи Групп"

5. Россия в цифрах. Краткий статистический сборник. М.: Госкомстат России. 2015.

6. Статистика и аналитика [Электронный ресурс] – М – 2015. Режим доступа: https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/statistics_and_analytics/forms/

Суплаков Д.А.

*аспирант кафедры финансовых рынков и банковского дела
Уральский Государственный Экономический Университет
Екатеринбург, РФ*

АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ В УПРАВЛЕНИИ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ

Изменения мировых финансовых рынков, коррекции внешнеполитических отношений, внутренние экономические реформы, произошедшие в мире за последние годы, обусловили возникновение качественно новых отношений в сфере финансовой деятельности предприятий. Одни из главных вызовов изменений внешней среды стал переход к управлению ресурсами субъектов экономики базирующийся на повсеместной экономии затрат, росте эффективности и отдачи от используемых активов, или обобщая в оптимизации финансово-экономической деятельности. Текущие рыночные условия, как в частности падение мировых цен сырь и углеводородов, вызывают перенос акцентов экономической политики с макроуровня на уровень отдельных субъектов. Несомненно, что это требует научно обоснованной методологии оптимизации управления финансами и адаптации параметров работы хозяйствующих субъектов к непредсказуемому в меняющихся рыночных условиях крайне быстрому изменению внешней среды. Таким образом, актуальность данного исследования обусловлена крайне высокой ролью процесса управления финансами организации в текущих условиях рынка.

Научная новизна работы заключается в анализе особенностей оптимизации процедур управления финансами экономических субъектов, в частности, финансовых организаций направленной на сохранение финансовой устойчивости.

Изначально предоставим определение понятию устойчивость, под которым мы будем понимать способность сохранять текущее состояние при влиянии внешних факторов, зачастую негативного характера.

Финансовая устойчивость несомненно относится к составной части общей устойчивости организации. Ее специфика происходит от названия, то есть финансовая устойчивость сконцентрирована вокруг сбалансированности потоков денежных средств и достаточности финансовых активов, которые гарантируют функционирование экономического субъекта не только в моменте, но и в поддающейся расчету перспективе. Организация должна быть способна своевременно отвечать по принятым долгам и создавать добавочный продукт, и это является основой для ее финансовой независимости [6]. Финансовая устойчивость в практической интерпретации раскрывается в анализе способности своевременной платёжеспособности в обозримой перспективе без дополнительных финансовых или иных затрат.

Отметим, что зачастую происходит отождествление понятий кредитоспособности и финансовой устойчивости. Однако, по нашему мнению, финансовую устойчивость целесообразно причислить к набору параметров, контролируемых преимущественно внутри, а не со стороны сторонних кредиторов. Финансовая устойчивость и её контроль, это область функциональных обязанностей финансовых служб [3], использующих в практике для этих целей определенные нормативы.

Таким образом, вынося определение сущности финансовой устойчивости, можно вынести определение последней как отдельной характеристики состояния и

структурности стороннего капитала в проекции на сумму оборотных и внеоборотных активов, где данная характеристика раскрывает достаточность и эффективность пропорций между обеспечивающими прибыль составляющими баланса.

Финансовую устойчивость зачастую анализируют на основе оценки соотношения между разными составляющими частями пассивной базы и спроецированным на них активам. Согласно высказыванию экономиста Марценюка В.А., именно доля ликвидных работающих активов в общем балансе организации предопределяет максимально возможную долю краткосрочных заемных средств в составе источников финансирования. Остальная стоимость активов должна быть профинансирована за счет собственного капитала или долгосрочных обязательств [4]. Отметим, что в целях достижения гарантии финансовой устойчивости любой организации логичным представляется наличие в балансе достаточной части собственного капитала в пассивной части, которая при этом является индивидуальной для организации в зависимости от ее масштабов и специфики деятельности.

Таким образом, необходимо отметить важное ограничение, заключающееся в невозможности оценки финансовой устойчивости с использованием общих нормативных значений, учитывая специфику, масштабы деятельности, постоянно меняющуюся ситуацию и риски окружающей среды.

Однако в вопросе финансовой устойчивости для кредитных организаций имеется набор установленных четких показателей. То есть, рассматривая финансовую устойчивость как определенное состояние финансов банка, направления их вложений, обеспечивающие банковской организации развитие ее деятельности базирующееся на приросте прибыли и соответственно объема, а в идеале и пропорциональной части накопленного капитала при одновременном сохранении платежеспособности перед клиентами и кредитоспособности для других участников финансового рынка, и кроме прочего сохраняя риски на требуемом уровне, допускается, что банковская устойчивость может быть оценена с использованием таких показателей как качество активов, достаточность капитала и эффективность деятельности [7]. Центральным Банком банк может быть отнесен к категории устойчивых в четко определенных случаях, а именно наличия достаточного капитала, положительного уровня расчетной ликвидности, платежеспособного статуса и выполнения установленных минимальных требований по качеству и структуре активов.

Суммируя вышеизложенное, под финансовой устойчивостью отдельно взятой кредитной организации мы можем формально обозначить фиксированную способность и возможность противодействия возникающим рискам, в процессе реализации стандартной деятельности по привлечению во вклады денежных средств физических и юридических лиц, открытию и ведению банковских счетов и так далее со стороны пассивных операций баланса, и напротив, размещению данных ресурсов пассивной базы со стороны активов баланса. Тем самым, мы приходим к общепринятому тезису о том, что кредитные организации по своей сущности, являются финансовым посредником или другими словами средним звеном при оперировании денежными средствами.

В целом, эффективность системы менеджмента банком стоит в прямой корреляции от своевременного получения и последующего качественного анализа информационных потоков по состоянию финансов. Обработка информации и формирование оптимальной системы контроля финансов является неотъемлемой частью в сохранении финансовой устойчивости для организации, а значит и залогом ее существования. Работа с данными результатов оценки собственного финансового состояния, анализ деятельности других участников рынка, оценка текущего собственного места в рынке и дальнейшее видение, изучение общей экономической

ситуации позволяет оптимизировать процесс управления финансами кредитной организации [1].

Основные акценты в сфере оптимизации финансов целесообразно сконцентрировать в повышении прибыли за счет диверсификации деятельности, и в особенности, в формировании источников дополнительной прибыли по финансовой и инвестиционной деятельности [5]. Однако учитывая работу банков именно на этих сегментах, то целесообразным является оптимизация деятельности за счет использованием финансовых инструментов [2] направленных на сокращение потерь, обусловленных наличием высокого уровня финансовых рисков, а также для повышения рентабельности посредством оптимизации использования заемного капитала и собственного.

Кроме того, эффективная реализаций описанных нами мероприятий позволит экономике не останавливаться и избежать финансовых проблем на отдельно взятых предприятиях, а значит и всему народному хозяйству.

Список использованной литературы

1. Абрютин М. С., Грачев, А. В. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия / Грачев А. В., Абрютин М. С. – М.: Проспект. - 2005. – С. 255.
2. Ермолович Л.Л. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия / Ермолович Л. Л. – 2-е изд., перераб. И доп. – М.:ИНФРА, 2006 – С. 342.
3. Колесник С.Н. Финансовая устойчивость предприятия: оценка и принятие решений. // Финансовый менеджмент.– 2014. - №2. – С. 7-9.
4. Марценюк В.А. Сущность и специфика финансовой устойчивости коммерческого банка. // Финансист. – 2013. - № 4. – С.18-19.
5. Москвин В.О. Анализ финансовой устойчивости фирмы и процедуры, связанные с банкротством / Москвин В.О – М.: ИНФРА, 2014- С. 134.
6. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. — М.: ИНФРА-М, 2006. – С.494.
7. Самиев П.А. Результаты классификации банков по группам финансовой устойчивости. // Финансист. – 2014. - № 7. – С.21-24.

Токун Л.В.

*к.э.н., доц., докторант кафедры финансов и кредита
Государственный университет управления
г. Москва, РФ*

МЕТОДОЛОГИЯ АНАЛИЗА ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГАРАНТИРОВАННОЙ ГОСУДАРСТВОМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Проблемы финансирования национальных систем здравоохранения актуальны для многих стран. Особенно остро обсуждаются вопросы достаточности средств для финансового обеспечения здравоохранения. При этом часто используется сравнение уровня финансового обеспечения в различных странах. Чаще всего для сравнения используется показатель уровня финансирования здравоохранения как доли от валового внутреннего продукта (ВВП) в процентах. Например, широко известны такие данные: в 2009 г. доля расходов на здравоохранение в США составила 16,2% ВВП, в Нидерландах – 10,8%, в Германии – 11,4%, в России – 5,4% [1]. При этом все осведомлены о том, что качество медицинской помощи к примеру, в Германии выше, чем в России.

На первый взгляд, анализ приведенных данных позволяет сделать выводы о том, что российское здравоохранение недофинансировано, и что необходимо стремиться выделять больше финансовых ресурсов для достижения лучших результатов. Такая аргументация встречается довольно часто в СМИ. Однако, при более глубоком анализе данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), обнаруживается, что сам по

себе показатель расходов на здравоохранение в процентах от ВВП не характеризует ни уровень развития национального здравоохранения, ни качество медицинской помощи. Приведем еще несколько цифр. Расходы на здравоохранение в некоторых развивающихся странах сопоставимы по уровню с высокоразвитыми и даже превышают их: Микронезия – 13,9%, Маршалловы острова – 16,4%, и, наконец, Ниуэ – 16,6% - это самый высокий показатель.

На основе анализа фактических данных следует констатировать, что уровень расходов на здравоохранение относительно ВВП не может служить ни аналитическим, ни целевым показателем. Заметим, что в Японии, где наблюдаются высокие показатели качества медицинской помощи и соответственно здоровья населения, расходы на здравоохранение составили в 2009 г. 8,3% ВВП, что немногим превышает средний уровень.

Для анализа и оценки уровня финансового обеспечения медицинской помощи необходимо провести сопоставление потребности в финансовых ресурсах с их наличием.

При анализе финансового обеспечения гарантированной государством медицинской помощи (ГГМП), необходимо учитывать, какова организационно-экономическая модель национальной системы здравоохранения: государственная, социально-страховая или рыночная, поскольку реализуемая модель здравоохранения определяет условия доступа населения к медицинской помощи. Модель также определяет границы государственных гарантий, что влияет на потребность в государственных финансовых ресурсах.

При государственной модели, как правило, всё население имеет право на бесплатную МП, но действуют законодательные ограничения на конкретные виды медицинских услуг (МУ), входящих в ГГМП. Другие виды МУ предусматривают другие источники финансовых ресурсов: за счет страховки или за прямую оплату. В социально-страховой модели доступом к ГГМП является уплата обязательных страховых взносов за конкретное физическое лицо. Нет взносов – нет ГГМП, за минимальным исключением в виде скорой помощи. Именно по этой причине в Германии с 2009 г. введена административная ответственность за неучастие в обязательном медицинском страховании [2, с.52]. В рыночной модели гарантии государства распространяются только на конкретные социальные группы, остальные граждане должны сами позаботиться о медицинском страховании.

Очевидно, что при любой модели часть расходов на МП берет на себя государство, часть – другие участники: страхователи, страховщики, граждане, работодатели и т.п. Финансовая обеспеченность здравоохранения складывается из нескольких составляющих. Анализ обеспеченности должен рассматриваться по каждому источнику отдельно, насколько предложение финансовых ресурсов сбалансировано со спросом на них.

В Российской Федерации в медицинском обслуживании населения довольно давно реализуется концепция, так называемого одноканального финансирования. Единым источником финансовых ресурсов для ГГМП должна стать система обязательного медицинского страхования – ОМС. Переход на оплату всех видов ГГМП за счет средств ОМС вводился поэтапно. Отдельные виды МП должны перейти на оплату за счет ОМС с 2016 года. Результаты перехода на одноканальное финансирование по ОМС вызывают много нареканий как со стороны населения, так и со стороны медицинского сообщества. Снижается доступность МП, растет нагрузка на медперсонал, снижается качество МП, снижается удовлетворенность населения результатами оказания МП, падают целевые показатели системы здравоохранения. Основная причина, которую называют все заинтересованные стороны, - недофинансирование. Вероятно, это не единственная и, возможно, не главная причина.

Но здесь разбирается именно этот вопрос: достаточно ли средств в системе ОМС для того, чтобы обеспечить ГГМП? Как было доказано ранее, процент от ВВП не тот показатель, который необходим.

Для анализа необходимо сопоставить объем ГГМП и наличие финансовых ресурсов. Наличие ресурсов - «чистые расходы» – это доходы системы ОМС за минусом всех накладных расходов, которые не связаны напрямую с оказанием МП. Можно считать «чистым расходом» ОМС суммарный объем средств, перечисленных страховыми организациями медицинским организациям, непосредственно оказывающим МП. Обращаем внимание, что вычленение «чистых расходов», автоматически дает возможность рассчитать косвенные, накладные расходы, представляющие собой потенциал сокращения неэффективных расходов.

Определение потребности в финансовых ресурсах. Прямой расчет объема ГГМП в стоимостном выражении довольно затруднителен из-за влияния нескольких факторов.

Первый фактор – численность населения, по закону госгарантии распространяются на всё население РФ [3, ст.5 п.2]. Следует заметить, что есть определенные группы населения, практически не использующие свое право на бесплатную МП, но строго говоря, их нельзя исключить из контингента потенциальных потребителей.

Второй фактор – виды МП, по закону бесплатное оказание распространяется на все виды МП [4, ст.16 п.1]. Можно заметить, что этих двух факторов уже достаточно, чтобы определить, что задача поставлена некорректно. Объем реально можно определить через МУ, входящие в ГГМП, но этот объем оценивается только в региональном разрезе, поскольку центр ответственности за оказание МП находится на региональном уровне, а Территориальные программы госгарантий (ТПГГ) у регионов имеют разное наполнение.

Третий фактор - цены – нормативы и тарифы на оказание МП. Практика показывает, что действующие нормативы и тарифы не покрывают затрат медицинских организаций. Вследствие этого хронический недостаток финансовых ресурсов концентрируется и накапливается в первичном звене - в медицинских организациях. Для корректного расчета необходимо использовать расчетные цены, но не действующие тарифы, которые рассчитываются с целью достижения баланса доходов и расходов, иными словами, чтобы «свести концы с концами».

Для того чтобы проводить анализ и оценивать количественно потребность в финансовых ресурсах для оказания ГГМП, необходимо расширить методологическую базу анализа, разработать простой и действенный инструментарий. Считаем, что такой инструментарий может быть разработан на методологической базе актуарных расчетов, используемых в добровольном медицинском страховании (ДМС). Опыт ДМС, которое уже прошло в нашей стране начальный этап развития и наработало определенную статистическую и нормативную базу, является очень информативным для дальнейшего развития страхового метода финансирования и позволяет применять методологию управления финансовыми рисками в системе ОМС.

Список использованной литературы и источников

1. <http://apps.who.int/ghodata/?vid=1901> (сайт Всемирной организации здравоохранения)
2. Солодкий В.А., Перхов В.И., Стебунова Р.В. Обзор реформ в системе здравоохранения Германии за последние двадцать лет // Менеджер здравоохранения, 2011 г. №10, с.48-58
3. Федеральный закон № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011 г.
4. Федеральный закон № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании» от 29.11. 2010 г.

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯМИ, ОТРАСЛЯМИ, КОМПЛЕКСАМИ

Военкова (Вологжанина) Н.И.

Магистр экономики,

Государственный Университет Управления

г. Москва, РФ

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ОПК

Одним из важнейших направлений анализа финансового состояния предприятий оборонно-промышленного комплекса (далее-ОПК) является определение степени их финансовой устойчивости. Многие авторы (например, Л.С. Сосненко, В.И. Бариленко) называют финансовую устойчивость основой стабильности организации и залогом её выживаемости, характеризующую структуру капитала и степень зависимости от внешних источников финансирования. Предприятия ОПК работают на Гособоронзаказ и полностью финансируются государством. Наличие необходимых финансовых ресурсов повышает эффективность деятельности, в свою очередь, - укрепляют финансовое положение. [1]

Поскольку понятие финансовой устойчивости в литературе весьма неоднозначно, мы систематизировали существующие подходы к пониманию финансовой устойчивости по трем направлениям.

Первая группа авторов В.В. Ковалева, В.И. Бариленко и другие считают, что финансовая устойчивость позволяет дать оценку соотношения собственных и заемных источников финансирования, однако данный подход не учитывает анализ определенного состояния счетов предприятия, гарантирующий его постоянную платежеспособность.

Вторая группа авторов, таких как Г.В. Савицкая, А.Д. Шеремет и другие, финансовую устойчивость определяют как процесс обеспечения постоянного излишка доходов над расходами с целью сохранения платежеспособности.

Третья группа авторов (Л.В. Донцова, Н.А. Никифорова и др.) трактуют финансовую устойчивость как финансовую независимость хозяйствующего субъекта.

Думается, что ограничивать область применения финансовой устойчивости лишь одной из вышеуказанных областей неверно. Необходимо рассматривать понятие как интегрированную систему, состоящую из трех взаимосвязанных направлений, включая соотношение собственных и заемных источников финансирования хозяйствующего субъекта, его платежеспособность и финансовую независимость.

Как показывает проведенный нами обзор литературных источников, подавляющее большинство авторов настаивает, что лучшей методикой оценки финансовой устойчивости предприятия является коэффициентный метод. При этом единодушие в наборе коэффициентов значительно варьируется.

Необходимо отметить, что оценка финансовой устойчивости хозяйствующего субъекта не ограничивается исключительно коэффициентными методами.

Так, Гиляровская Л.Т. полагает, что финансовая устойчивость является «финансово-экономической категорией, выраженной системой количественных и качественных показателей, тесно связанных с показателями ликвидности и обеспеченности оборотных активов» [2].

Финансовая устойчивость предприятий ОПК оценивается ежегодно путём расчета степени платежеспособности по текущим обязательствам предприятий, оценки уровня их платежеспособности, а также расчёта коэффициента финансовой независимости.

В 2011 году степень платежеспособности по обязательствам снизилась в основном за счёт падения полученной выручки. К сожалению, можно констатировать, что несмотря на рост соответствующих бюджетных ассигнований, падение финансовых результатов ОПК вызвано в первую очередь уже ставшими системными проблемами оборонной промышленности. С 2014 года наблюдается позитивная тенденция.

В соответствии с Методикой проведения Федеральной налоговой службой учета и анализа финансового состояния и платежеспособности стратегических предприятий и организаций, утвержденной приказом Министерства экономического развития и торговли РФ от 21.04.2006 № 104, платежеспособными признаются предприятия, имеющие возможность в установленный срок и в полном объеме рассчитаться по своим текущим обязательствам за счет результатов хозяйственной деятельности или ликвидного имущества. По сути, удовлетворительным уровень платежеспособности признается, если степень платежеспособности по текущим обязательствам меньше или равна 6 месяцам и/или коэффициент текущей ликвидности больше или равен 1.

Анализ литературы по теме исследования позволил классифицировать методы прогнозирования финансовой устойчивости предприятий ОПК: [3] экстраполяционный – перенесение факторов влияния из прошлого на текущую и будущую ситуацию с определённой корректировкой; эконометрические модели – статистический метод, включающий в себя адаптивный прогноз, составленный с помощью взвешенной регрессии; метод системного анализа – разработка различных сценариев (в российской практике используются пессимистический и оптимистичный прогноз); метод экспертных оценок, когда даётся оценка достигнутого уровня с поправкой на изменение ситуации.

Практика применения этих методов остается несовершенной благодаря комплексности оценок и воздействию многочисленных факторов (экономических, демографических, социальных и прочих). Однако, методы прогнозирования обладают большой степенью статичности и зачастую не учитывают быстрые изменения внутренней и внешней среды.

Определим основные современные тенденции развития оборонно-промышленного комплекса РФ.

1. Из-за роста международной нестабильности (Украина, Сирия), в том числе порожденной мировым кризисом и соперничеством государств-лидеров, предполагается дальнейший рост объёмов экспорта российской продукции военного назначения. Безусловно, это предполагает рост загрузки производственных мощностей предприятий и, соответственно, улучшение их финансово-экономических показателей (включая финансовую устойчивость), которые на многих предприятиях, из-за недозагруженности, неудовлетворительны.

2. Окончание научных разработок и принятие на вооружение, а также инициирование широкомасштабного производства российским ОПК модернизированных видов вооружений (включая микророботы и другие новые образцы). В этой связи, безусловно возникнет необходимость понимания источников ресурсов для осуществления новых технологических разработок, будет ли это экспортная выручка, бюджетные средства, банковские кредиты либо другие механизмы.

3. В рамках реализации Государственной программы вооружений (ГПВ) на 2011-2020 годы планируется рост объёмов производства и поставок. Военно-политическое руководство ставит целью довести к концу 2015 года долю расходов на закупку новых вооружений до 70% от общего объёма оборонного бюджета, что будет являться гарантом повышения финансового состояния предприятий ОПК.

4. Продолжение обновления технологической базы российских предприятий ОПК в рамках реализации программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса

Российской Федерации на 2011-2020 годы». Основная идея проводимых мероприятий – модернизировать 1,5 тыс. предприятий, способствовать массовому серийному выпуску перспективной военной техники.

5. В июле 2014 американские и европейские власти ввели санкции в отношении ряда российских оборонных и сырьевых компаний (ПВО «Алмаз-Антей», Уралвагонзавод, НПО Машиностроения, концерны «Калашников», «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ), «Созвездие» и др.). Кроме того, запрещены поставки в Россию техники и оборудования, которые могут быть использованы для создания вооружений.

Безусловно, введенные санкции оказывают крайне негативное влияние на финансово-экономическое развитие предприятий. Государству, в свою очередь приходится поддерживать производство всё большим госзаказом, а также более тесным сотрудничеством с государствами Азии; проекты с западными странами заморожены, импорт тоже под угрозой.

6. На заседании комиссии по военно-техническому сотрудничеству России с иностранными государствами (заседание проведено 26.10.2015г.) В. В. Путин отметил необходимость удержания позиций в отношении ключевых партнёров, а также переходить «к более активным действиям», продвигая отечественную продукцию на региональные рынки. Кроме того, по прогнозам президента РФ сохранит 2-ое место по поставкам оружия к 2020 г.

Учитывая, что в настоящее время проводится модернизация предприятий ОПК, включая методы управления и структуру, необходимо принимать во внимание положительный международный экономический опыт. Кроме того, рациональная финансово-экономическая политика, усовершенствование финансовой поддержки оборонно-промышленного комплекса со стороны государства, а также поиск возможностей улучшения финансовой устойчивости в период кризиса и глобализации рыночной экономики является объективной необходимостью.

В связи с этим разработка инструментария обеспечения финансовой устойчивости предприятий ОПК требует повышенного внимания.

Список использованной литературы

1. Сосненко Л.С. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности. Краткий курс: учеб. пособие / Л.С. Сосненко, А.Ф. Черненко, Е.Н. Свиридова, И.Н. Кивелиус. - М. : КНОРУС, 2007. - 344 с.

2. Гиляровская Л.Т. Анализ и оценка финансовой устойчивости коммерческих организаций: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 080109 Бухгалтерский учет, анализ и аудит, 080105 Финансы и кредит /Л.Т. Гиляровская, А.В. Ендовицкая. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2006. - 159 с.

3. Калинцева М.Е. Оценка и прогнозирование финансовой устойчивости предприятия. Диссертация к.э.н. Специальность: 08.00.10 - Финансы, денежное обращение и кредит. Новосибирский государственный университет экономики и управления - «НИНХ» (НГУЭУ), Новосибирск, 2006

Воронцов А.Д.
*соискатель кафедры управления,
организации производства и отраслевой экономики
Воронежский государственный университет инженерных технологий
г. Воронеж, РФ*

МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ КЛАСТЕРОВ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА

На современном этапе развития общества взаимодействие между государственными институтами, научными учреждениями, субъектами бизнеса приобретает новые аспекты. Это обусловлено, с одной стороны, эволюционным развитием основных форм организации предпринимательской деятельности, а с другой, - современными тенденциями развития общества [1, с. 166].

Основная закономерность указанного взаимодействия заключается в распространении идеи концентрации, или кластеризации, мирового производства. Термин «кластер» применяется в науке с давних пор и обозначает явление какого-либо скопления, концентрации, некую группу (например, клеточный кластер в биохимии, кластер элементарных частиц в ядерной физике, кластер данных в информационной файловой системе и т.д.). В экономической науке появление понятия кластера связано с научными трудами М. Портера, в которых изучен механизм конкуренции. Портер полагал, что создание в экономике страны группы экономических субъектов с развитыми конкурентными преимуществами влечет за собой увеличение этих преимуществ и для остальных экономических субъектов (поставщиков и потребителей). Данное мнение М.Портера подкреплялось более ранними исследованиями ведущих экономистов, касающимися теории концентрации производства.

По мнению М. Портера, жесткие мировые стандарты в отношении качества товаров и продукции диктуют появление так называемых отраслевых кластеров, когда хозяйствующие субъекты одной отрасли при объединении взаимно усиливают свои конкурентные преимущества. Другими словами, в основе мировой конкуренции на современном этапе лежит кластерный механизм.

Анализируя практические аспекты формирования кластеров в развитых странах, можно выделить два основных варианта их создания.

В первом случае промышленные кластеры возникают под влиянием решений вышестоящих органов государственной власти (так называемый механизм формирования кластера «сверху»).

Во втором случае формирование кластеров происходит под влиянием рыночной конъюнктуры (механизм формирования кластера «снизу»).

Наибольшего внимания заслуживает рыночный механизм формирования промышленного кластера, при котором кластер формируется спонтанно, без инициативы «сверху». В данном случае инициатива агрегирования, концентрации производства обычно исходит от самих хозяйствующих объединений (бизнес-структур). В этом случае, как правило, имеются такие предпосылки, как общие интересы хозяйствующих субъектов смежных отраслей, имеющаяся очевидная выгода от объединения предприятий в кластер, наличие необходимых ресурсов, изначально сконцентрированных по географическому принципу, готовность бизнеса к взаимодействию, стимулирование на уровне государства политики кластерообразования.

Если промышленные кластеры формируются «сверху», как правило, имеются такие предпосылки этого процесса, как необходимость поддержки на государственном уровне определенного сектора промышленности, объективная потребность в развитии

определенной территории, четко выстроенное директивное и индикативное планирование на уровне государства в отношении кластеров, имеющиеся у потенциальных участников кластера инновационные технологии, средства для финансирования и заинтересованность в объединении.

В этом случае важно выстроить четкую систему контроля со стороны государства, а также учредить специальные координирующие институты.

Однако, способы формирования промышленных кластеров не ограничиваются двумя рассмотренными вариантами.

Возможен и третий кластерообразующий механизм – смешанный, представляющий собой комбинацию предыдущих способов.

В данном контексте одновременно имеется, с одной стороны, поддержка со стороны государства политики кластерообразования, а с другой стороны, заинтересованность самих хозяйствующих субъектов в данном процессе (потенциальных участников кластера).

Такой вариант создания промышленных кластеров можно рекомендовать как наиболее приемлемый и перспективный в современных российских рыночных условиях.

В данном случае в экономике страны и региона должны иметься такие предпосылки, как потенциальный эффект масштаба (связанный с сокращением величины расходов), понимание эффективности коллективных инноваций, особенно в наукоемких производствах и ИТ-сфере, поддержка государством малого и среднего бизнеса, развитие многочисленных способов привлечения грантов и ресурсов под проекты малого бизнеса, более широкие возможности для привлечения кредитных ресурсов участниками промышленного кластера.

В условиях современного российского рынка, действительно, невозможен процесс формирования кластеров без активного вмешательства и поддержки со стороны государства.

Само развитие кластеров может происходить как очень быстро, с минимальными усилиями, так и путем реализации крупномасштабных инвестиционных проектов (все будет зависеть от готовности бизнеса к объединению, от наличия инфраструктуры и от степени поддержки со стороны государства).

В случае реализации крупномасштабных проектов как раз и используется механизм государственно-частного партнерства.

Проекты, реализуемые на базе государственно-частного партнерства, как правило, ведут к социально-экономическому развитию соответствующих регионов, причем такое развитие запускается быстрыми темпами.

Почти во всех сферах современной экономики очевидны выгоды от реализации механизма государственно-частного партнерства (в сопоставлении с иными способами осуществления крупномасштабных проектов).

Таким образом, если рассматривать разные сферы экономики, то механизм формирования кластера будет почти идентичным, и отличаться будет только в силу особенностей ведения определенной экономической деятельности (так называемых отраслевых особенностей).

Очевидно, что на первом этапе, еще до создания самого кластера, должна быть сформирована понятная и «прозрачная» правовая база для этого процесса (приняты соответствующие законодательные акты, сформированы определенные координирующие и контролирующие структуры, модернизировано налоговое законодательство и пр.)

Пожалуй, вопросом, вызывающим максимальное количество споров, остается вопрос предоставления гарантии инвестору о передаче в аренду или продаже объектов, построенных в рамках функционирования инвестиционного проекта, после их

создания. Как показывает практика, бывают ситуации, когда инвестор, создавший в рамках государственно-частного партнерства определенный объект, после ввода в эксплуатацию не получает права им распоряжаться (согласно итогам проводимых конкурсов в защиту положений закона «О конкуренции»).

В связи с вышеизложенным, на современном этапе большинство инвестиционных проектов в Российской Федерации, реализуемых в форме государственно-частного партнерства, осуществляются в форме концессионных соглашений [2, с. 12].

Практически во всех российских регионах приняты так называемые «рамочные» законодательные акты, которые на деле не регламентируют действенного механизма партнерства, а лишь обозначают возможность его использования в регионе.

Отсутствуют в настоящее время такие элементы государственно-частного партнерства, как типовые формы соглашений о совместной инвестиционной деятельности, о распределении долей в праве собственности на построенные объекты и пр.

Таким образом, для того, чтобы полноценно заработала российская кластерная политика, необходима доработка федеральной и региональной нормативно-правовой базы в целях эффективного регулирования партнерских отношений в кластерных инициативах.

Список использованной литературы

1. Воронцова, Н.Г. Сущность инвестиционной деятельности, эволюция подходов к ее трактовке в России / Воронцова Н.Г., Воронцов А.Д. Вестник Белгородского университета кооперации, экономики и права. 2009. № 1. С. 163 – 167.
2. Воронцов, А.Д. К вопросу о механизме формирования молочных кластеров на основе государственно-частного партнерства / А.Д. Воронцов. Сборники конференций НИЦ Социосфера, 2015. № 33, С. 11 – 13.

Гаврилов А.В.

Студент-магистрант,

заочная форма обучения, направление 38.04.08 «Финансы и кредит»

Севастопольский государственный университет

г. Севастополь, РФ

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПОПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА

На сегодняшний день основным структурным элементом экономик практически всех стран мира является предприятие. Почти во всех странах именно предприятия являются основными производителями товаров и услуг, т.е. благ. Предприятия являются также основными работодателями, т.е. создают рабочие места для населения. Отсюда следует, что от финансового «здоровья» предприятий, от эффективности их работы зависит общее экономическое состояние государства, а также уровень жизни населения.

Кроме того, предприятия являются основным источником формирования бюджетов всех уровней.

Из вышеизложенного возникает необходимость корректной оценки эффективности работы предприятия не только с позиции интересов его собственника, но и с точки зрения интересов государства в части формирования государственного и региональных бюджетов. Государство так же, как и собственник, заинтересовано в том, чтобы предприятия работали с максимальной эффективностью, максимальной отдачей. Актуальность данного вопроса связана ещё и с тем, что в современных экономических реалиях России многие крупные предприятия, имеющие к тому же стратегическое

значение, принадлежат государству (или же государство является самым крупным их совладельцем). Этот фактор ещё больше увеличивает значимость оценки эффективности деятельности предприятия с позиции интересов государства.

На сегодняшний день основным и главным показателем экономической эффективности работы предприятия является его рентабельность. Слово «рентабельность» происходит от немецкого «rentabel», что в переводе означает – доходный, полезный, прибыльный. Рентабельность – это относительный показатель эффективности работы предприятия, который в общей форме исчисляется как отношение прибыли к затратам (ресурсам) [1, с. 508]. Таким образом, рентабельность комплексно отражает степень эффективности использования материальных, трудовых и денежных ресурсов, а также природных богатств. Благодаря показателям рентабельности можно определить, какие факторы (например объём, качество и структура продукции, затраты на производство продукции и т.д.) оказывают в большей или меньшей степени влияние на эффективность использования ресурсов предприятия, и тем самым попытаться повысить её. Чем выше будет уровень рентабельности, тем прибыльнее будет предприятие. А это уже говорит о том, что руководство предприятия сумело найти и принять правильные управленческие решения, которые позволяют эффективнее использовать все имеющиеся ресурсы [2].

Однако размер прибыли (которая стоит в числителе формулы расчёта рентабельности) интересует в первую очередь собственника. Что касается интересов государства, то здесь, наряду с показателями уровня рентабельности, возникает необходимость в показателе, который бы отражал эффективность предприятия с точки зрения его участия в формировании бюджета государства.

Автор статьи предлагает ввести показатель «налоговая нагрузка» ($R_{\text{налог.}}$), который по своей сути весьма схож с показателями рентабельности. $R_{\text{налог.}} = \text{Сумма уплаченных налогов} / \text{Ресурс, эксплуатируемый предприятием в процессе своей деятельности и эффективность использования которого государство хочет оценить}$. В числителе следует поставить объёмы налогов, уплаченных предприятием в бюджет, включая НДС. В знаменателе следует поставить величину, характеризующую тот или иной ресурс, эксплуатируемый предприятием в процессе своей деятельности и эффективность использования которого государство хочет оценить.

В связи с этим автор данной статьи предлагает применять государственными налоговыми органами, а также органами статистики, следующие показатели налоговой нагрузки:

1. Налоговая нагрузка на трудовые ресурсы определяется как отношение суммарного объёма налогов (включая НДС), уплаченных предприятием государству, к среднесписочной численности работников на предприятии. Этот показатель налоговой нагрузки покажет вклад каждого работника данного конкретного предприятия (организации) в дело формирования бюджета государства.

Ожидается, что наиболее высокие величины этот показатель налоговой нагрузки будет иметь в высокотехнологичных отраслях, а также в целом на предприятиях, оборудованных по последнему слову техники (приборостроение, радиотехника, микроэлектроника, предприятия с высокой степенью автоматизации производства и управления).

2. Налоговая нагрузка на основные средства предприятия – определяется как отношение суммарного объёма налогов, уплаченных предприятием за отчетный период к среднегодовой остаточной стоимости основных производственных фондов предприятия. Этот показатель налоговой нагрузки будет отражать степень эффективности использования основных фондов для формирования бюджета государства.

Необходимо учитывать, что этот показатель налоговой нагрузки будет носить ярко выраженную отраслевую зависимость. Так, для предприятий тяжёлого машиностроения этот показатель практически всегда будет заметно меньше, чем для предприятий лёгкой или пищевой промышленности. Поэтому сравнивать эффективность работы предприятий по показателю налоговой нагрузки на основные средства предприятия, следует в пределах одной отрасли.

3. Налоговая нагрузка человеко-часов - определяется как отношение суммарного объёма налогов, уплаченных предприятием государству (включая НДС), к общему количеству человеко-часов, отработанных работниками предприятия. В целом этот показатель по своей сути схож с первым. Он так же оценивает степень полезности труда работников предприятия с точки зрения финансовых интересов государства. Правда, характеризует он полезность труда работников несколько по-другому – оценивается (в среднем) полезность для финансовых интересов государства одного человеко-часа, отработанного работником предприятия.

Чем выше будет данный показатель, тем более полезным и эффективным для финансов страны будет считаться труд работников предприятия.

Эти три, предложенные автором, показателя налоговой нагрузки являются основными. На их основе можно ввести производные показатели налоговой нагрузки, характеризующие более детально вклад предприятий в дело формирования бюджета государства. Так, например, для оценки эффективности труда основных производственных рабочих можно ввести показатель налоговой нагрузки, определяемый как отношение суммарного объёма налогов (включая НДС), уплаченного предприятием государству в течение отчетного периода, к количеству человеко-часов, отработанных основными производственными рабочими предприятия. Этот показатель будет характеризовать эффективность труда одного рабочего предприятия, занятого непосредственно в процессе производства (финансовую полезность для государства одного «производственного» человеко-часа на предприятии).

Предложенные автором статьи показатели налоговой нагрузки будут способствовать объективной оценке степени вклада предприятий в дело формирования бюджета государства.

Такая оценка, в перспективе, может помочь государству провести необходимые нашей стране внутренние экономические реформы, направленные на повышение эффективности всей экономики в целом.

Литература

1. Покропивный, С.Ф. Экономика предприятия / С.Ф. Покропивный – 2-е изд., перераб. и доп. – К.:КНЕУ, 2003. – 608 с. – ISBN 966-574-413-5.

2. Быконя, А.В., Маханькова, Е.А. Рентабельность организации: методика коэффициентного и факторного анализа / А.В. Быконя, Е.А. Маханькова, Н.В. Парушина // Сайт Орловского Государственного Института Экономики и Торговли [электронный ресурс]. – режим доступа: <http://old.orelgiet.ru/monah/20.bm.pdf>

ОБОСНОВАНИЕ ОБЩИХ СТРАТЕГИЙ УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ

Либерализация внешнеэкономической деятельности российской экономики привела к трансформации внешней среды хозяйствующих субъектов и возникновения проблем адаптации предприятий к новым условиям функционирования, которые характеризуются быстрыми изменениями внешней деловой среды и вызывают необходимость разработки эффективных подходов к обоснованию стратегий развития предприятий. Чтобы достичь успеха в условиях рыночных отношений, предприятия должны ориентироваться на стратегическую постановку проблем и формировать стратегическую концепцию своей предпринимательской деятельности на основе глубокого понимания направлений развития предприятия, его способности быстро адаптироваться к изменениям окружающей среды и на достижение стратегических целей деятельности предприятия. Мировой опыт доказывает, что именно благодаря внедрению стратегического управления большинство предприятий достигли значительных результатов в бизнесе. Бесспорно, оздоровление экономической среды в России также требует применения стратегического управления каждым направлением экономической деятельности предприятий, начиная с финансового обеспечения. Следует отметить, что в России сейчас действует много факторов, которые усложняют обоснование стратегии управления. К ним можно отнести несовершенную нормативно-правовую базу, большую часть теневого бизнеса, недостаток средств не только для внедрения инновационных процессов, но и для обеспечения текущей деятельности, не совсем цивилизованные формы конкурентной борьбы. Однако дальнейшая поддержка постоянных темпов экономического развития невозможна без стратегически ориентированных предприятий, позволяет получать четкие и обоснованные ожидаемые результаты деятельности торгового предприятия. Задачей формирования стратегии управления издержками обращения выступает не только определение цели в целом самого процесса управления издержками обращения, но и поиска эффективных путей ее достижения на основе глубокого понимания сущности стратегии, потому что сама по себе стратегия должна предусмотреть все условия, необходимые для обеспечения наилучших шансов достичь эффективности деятельности предприятия в целом. За последние годы в экономической литературе достаточно полно раскрыты понятия "стратегия", "стратегическое планирование" и "стратегическое управление". Изучение различных определений сущности термина "стратегия" позволяет сделать вывод о том, что нет общих принятого и согласованного определения данного понятия. Здесь, на наш взгляд, очень уместен выражение Г. Минцберг: «одного простого определения стратегии не существует ...» [10]. В основном можно выделить три подхода к пониманию "стратегии": одна группа ученых (И.А. Бланк [1], А.Чандлер [5], Б.Карлофф [11], З.Е.Шершнева [9], И. Н.Герчикова [4], Ф. Котлер [7]) определяют стратегию как комплекс таких элементов как: долгосрочные цели и задачи предприятия и ресурсы, необходимые для их достижения, вторая группа ученых (В. Кинг [6], Н. Туленков [15]) рассматривает стратегию как средство достижения целей предприятия, план или модель его действий, третья группа ученых (Н.Н.Ушакова [16], О.С. Виханский [2]) - как программу функционирования предприятия во внешней среде, то есть программу взаимодействия с конкурентами. Удовлетворение потребностей клиентов, реализации интересов собственников, укрепление конкурентных позиций предприятия. Более широко рассматривают стратегию четвертая группа ученых (В.

Обременчук [13], В.Д. Немцов [12], Р. Фатхутдинов [17]) - они вкладывают в понятие стратегии еще и перспективные направления деятельности предприятия, возможности предприятия и реакцию предприятия на изменения внешней среды. Исходя из сущности термина "стратегия" в экономическом смысле, стратегию управления издержками обращения торгового и транспортного предприятия следует рассматривать как логически построенную программу перспективных мероприятий по достижению поставленной цели эффективного использования и оптимизации издержек обращения в соответствии с целями стратегического развития предприятия. Такая стратегия выступает совокупностью механизмов достижения общей стратегической цели предпринимательской деятельности - повышение эффективности (то есть доходности) деятельности предприятий. Следовательно, именно повышение прибыльности предприятия является наиболее универсальной, долгосрочной целью его деятельности предприятия. Максимизация прибыли признается главной целью деятельности предприятий в менее долгосрочной перспективе [3]. Наряду с другими мотивами деятельности предприятия каждое предприятие стремится к сохранению и распространению своего рыночного сегмента. При этом прибыль остается главным мотивом предпринимательства, достижения желаемой величины которого возможно при эффективном управлении издержками обращения. В связи с этим, процесс управления издержками обращения требует взвешенного стратегического обоснования на перспективу, то есть обоснование стратегии управления ими. Разработка стратегии управления издержками обращения должно опираться на общую стратегию управления предпринимательской деятельностью, обоснование которой обязательно предшествует стратегическому планированию издержек обращения торгового и транспортного предприятия. Стратегическое управление в экономической литературе [8,14] определяется как многоплановый поведенческий процесс, направленный на разработку и реализацию стратегии деятельности предприятия с учетом изменений, происходящих во внешней среде. Следует отметить, что стратегическое управление возможно только тогда, когда предприятие является стратегически ориентированным, то есть персонал, которого стратегическое мышление, на котором используется система стратегического планирования, что позволяет разработать и использовать интегрированную систему стратегических планов, а текущая деятельность направлена на достижение стратегических целей. Разработка стратегии управления издержками обращения требует четкого взаимосвязи ее с общими стратегическими установками предприятия, а также взаимного согласования с потребностями рынка. Поэтому определение общей стратегии развития предприятия и четкое осознание характеристик этой стратегии необходимо при обосновании стратегии управления издержками обращения [16]. При этом необходимо анализ проблем предприятия и его взаимодействие с внешней средой, рассмотрение альтернатив, выявление ключевых факторов успеха и ключевых компетенций, определение процедур достижения целей, оценка изменения возможных изменений. Все действия должны быть направлены на реализацию конкурентной стратегии предприятия [8].

Из выше сказанного следует, что при обосновании стратегии управления издержками обращения предприятия необходимо исходить из оценки действующей на предприятии общей стратегии. В процессе обоснования направлений функционирования предприятий на перспективу могут формироваться различные типы стратегии развития. Обобщенные концептуальные основы дальнейшего развития предприятия содержатся в генеральной стратегии деятельности.

Литература

1. Бланк И.А. Финансовый менеджмент DOC. Учеб. курс. — 2-е изд., перераб. и доп. ...Учебное пособие / А.И. Алексеева, Ю.В. Васильев, А.В. Малеева, Л.И. Ушвицкий. — М.: Финансы и статистика, 2006.
2. Виханский О.С., Наумов А.И.. Менеджмент. М.: Экономистъ, 2007. – 288 С.
3. Волков О.И., О.В.Девяткина. Экономика предприятия(фирмы). 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2007. — 601 с.
4. Герчикова И. Н. Менеджмент. Учебник. – 3 -е изд., перераб. и доп. М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. - 501 с.
5. Катькало В.С. «Исходные концепции стратегического управления и их современная оценка» Факультет менеджмента СПбГУ; Российский журнал менеджмента № 1, 2003. С. 7–30
6. Кинг У., Кипланд Д. Стратегическое планирование и хозяйственная политика. - М., 1982.
7. Котлер Ф. Маркетинг. Менеджмент. Анализ, планирование, внедрение, контроль / Ф. Котлер. — 9-е изд. — СПб. : Питер, 1998. — 887 с.
8. Ларионов И.К. «Стратегическое управление. Учебник», Серия: «Учебные издания для магистров»; Изд. «Дашков и Ко», -М, 2014, 236 с.
9. Мансуров Р.Ш. Диссертация «Обеспечение конкурентоспособности предпринимательских структур на основе проектов развития» Специальность 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством 2014 -258 с.
10. Минцберг Г. Стратегическое сафари: Экскурсия по дебрям стратегического менеджмента: Альпина Паблишер; Москва; 2013
11. Мирук Т. Стратегическое планирование развития предприятия // Консультант директора. 2003. №2 (182). С.
12. Немцов В.Д., Довгань Л.Е. Стратегический менеджмент. - К.: ООО УВПК Экс об, 2001. - 560с.
13. Обременчук В. Инновационная деятельность способ преодоления кризиса / В. Обременчук // Бизнес-Информ (Харьков). -1998. - № 10. - С. 41-43.
14. Садеков, А.А. Стратегическое управление предприятием. Управление изменениями: Компендиум для студентов / А.А. Садеков, А.Ю. Гусева, Т.Б. Хлевицкая и др. - Донецк: ДонНУЭТ, 2008.
15. Туленков Н. «Ключевая позиция стратегического менеджмента в организации/ Н.Туленков/ Проблемы теории и практики управления - 2004. -№ 4.
16. Ушакова Н. Н., Кукурудза Л. А. и др. Экономическая стратегия деятельности торгового предприятия в условиях рыночной экономики. Киев, 1997.
17. Фатхутдинов Р.А. Производственный менеджмент: Учебник для вузов. 4-е изд. / Р. А. Фатхутдинов. — СПб.: Питер, 2003. — 491 с: ил.

РОЛЬ ЛИЧНЫХ ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВ В ПРОДОВОЛЬСТВЕННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ НАСЕЛЕНИЯ СТРАНЫ

В настоящее время наличие основных ресурсов сельскохозяйственной продукции и сырья, насыщенность продовольственного рынка России таковы, что можно с уверенностью говорить об обеспечении физической доступности продовольствия, по крайней мере, на минимальном уровне потребления. В определенной степени это достигнуто за счет роста в течение последних трех лет производства продукции сельского хозяйства и пищевой промышленности, что повысило уровень самообеспечения страны основными видами сельскохозяйственной продукции и продовольствия (зерно, овощи). Тем не менее, при общем удовлетворительном уровне насыщенности продовольственного рынка периодически возникают ситуации с краткосрочным дефицитом тех или иных видов продовольствия в отдельных регионах, а потребители, соответственно, не защищены от резких колебаний цен на продовольствие (табл. 1).

Таблица 1. - Индексы потребительских цен на продовольственные товары (на конец периода, в % к декабрю предыдущего года) (по данным Росстата)

Наименование продукции	Годы	
	2012	2013
Пшеница	92,1	105,8
Говядина	106,2	99,3
Свинина	104,2	98,2
Мясо птицы	114,1	93,6
Молоко свежее	103,6	114,3
Яйца	105,1	128,8
Капуста белокочанная свежая	149,9	109,5
Огурцы свежие	...	115,7
Помидоры свежие	...	107,9
Свёкла столовая	115,5	127,8
Морковь	111,7	114,0
Лук репчатый	102,7	129,0
Чеснок	122,5	92,4
Картофель	110,9	143,9

Продовольственная безопасность населения, в первую очередь, определяется макроэкономической ситуацией, эффективностью общественного производства и доходами населения. Исходя из задач повышения здоровья нации, возникает необходимость принятия дополнительных мер по регулированию продовольственной безопасности нашей страны. Как нам представляется, в качестве таковых можно выделить:

1) необходимость разработки и законодательного закрепления механизмов повышения доступности и качества продовольствия. Реализовать это возможно при поддержке государства через стимулирование развития национального агропродовольственного сектора и сокращение масштабов бедности;

2) максимальное снижение межрегиональных торговых барьеров, в том числе при закупках сельскохозяйственного сырья, продукции и продовольствия для бюджетных организаций и учреждений, что улучшит физическую доступность продовольствия для населения в различных регионах;

3) внесение изменений и дополнений в действующие нормативные правовые акты с целью создания единого государственного органа по контролю за качеством и безопасностью пищевых продуктов путем объединения ведомств по разработке стандартов качества с ведомствами, отвечающими за их соблюдение.

Основополагающим условием успешного внедрения данных мероприятий в существующую действительность является, как нам представляется, рост доходов и сокращение масштабов бедности населения, так как потребительский спрос и уровень среднедушевого потребления продуктов питания зависит от соотношения темпов роста денежных доходов и цен на продовольственные товары. В этой ситуации важнейшей задачей государства является создание таких механизмов помощи социально незащищенным группам населения, которые позволят обеспечить им свободный доступ к продовольствию соответствующего качества и ассортимента независимо от уровня доходов.

В решении этой задачи особую актуальность приобретает вопрос о наличии личных подсобных хозяйств (ЛПХ) у сельского, а также городского населения. Уже сегодня ЛПХ, сформировавшись как сектор аграрной экономики, способствуют бесперебойному обеспечению продовольствием всех слоев населения, занятых в этом секторе. Развитие и поддержка ЛПХ позволит увеличить объемы производства сельскохозяйственной продукции в стране. Так, только за один 2013 год личные подсобные хозяйства произвели всех основных видов продукции больше, чем в предыдущий год (табл. 2). Определенную положительную роль в росте объемов производства сельскохозяйственной продукции сыграло и присоединение территорий Крыма.

Таблица 2. - Валовые сборы сельскохозяйственных культур в хозяйствах населения (тысяч тонн)

Культуры	Годы			Отношение, %	
	2012	2013	2014*	2013г. к 2012г.	2014*г. к 2013г.
Зерновые и зернобобовые культуры	734	784	1079	106,8	137,0
из них:					
пшеница	232	237	378	102,2	138,0
ячмень	199	208	353	104,5	159,0
овёс	56	76	74	135,7	170,0
кукуруза	219	233	242	106,4	97,0
подсолнечник на зерно	38	38	43	100	104,4
Картофель	23305	24841	25327	106,0	113,0
Овощи (открытого и защищенного грунта)	10111	10199	10803	100,0	102,0
из них:					
капуста всех видов	2414	2448	2677	101,4	106,0
огурцы	1172	1190	1174	101,5	109,0
помидоры	2029	1984	2156	97,8	99,0
свекла столовая	698	699	725	100,1	109,0
морковь столовая	1028	1046	1094	101,8	104,0
лук репчатый	1001	999	1081	99,8	108,0
чеснок	238	231	255	97	110,0
кабачки	401	403	441	100,5	109
тыква столовая	504	556	552	110,3	99,0
прочие овощи	613	629	633	102,6	101,0
Бахчевые продовольственные культуры	829	804	788	97	98,0

* Данные приведены с учетом сведений по Крымскому федеральному округу.

Значимость хозяйств населения возросла еще и потому, что в результате введенного эмбарго и санкций в отношении некоторых видов импортируемой ранее сельскохозяйственной продукции, актуализировался вопрос импортозамещения. И в его решении дальнейшее развитие хозяйств населения будет способствовать восстановлению производства отечественной экологически чистой продукции. Тем более, что в последние годы, с момента вступления России во Всемирную торговую организацию, поступления на продовольственный рынок некачественных, фальсифицированных и опасных для здоровья продуктов питания только увеличивалось.

Еще один немаловажный положительный эффект от развития личных подсобных хозяйств в настоящее время заключается в повышении уровня доходов населения страны через смягчение проблемы безработицы, которая особенно остро проявляется именно в сельской местности. Наибольшую социальную и экономическую активность в отношении дальнейшего развития своих подсобных хозяйств проявляет группа лиц, которые считают занятие сельскохозяйственным производством перспективным.

Итак, в современном секторе аграрного производства, становится все более очевидной функциональная роль личных подсобных хозяйств. Они представляют собой гибкую, достаточно устойчивую социально-экономическую форму в производстве сельскохозяйственной продукции. Наряду с другими формами хозяйствования ЛПХ функционируют как самостоятельное звено в системе многоукладной аграрной экономики. По своей сути и законодательному определению ЛПХ являются сферой вторичной занятости населения, включая занятость в общественной сфере сельскохозяйственного производства, как правило, носят потребительскую направленность и непредпринимательский характер.

Хозяйства населения очень разнятся по своим размерам, по привлечению трудовых ресурсов, по степени занятости их владельцев, по видам и объемам производства, тем не менее, они имеют огромное значение в обеспечении своих владельцев и их семей продовольствием. Не случайно в расчет экономической доступности продовольствия включается также продукция, поступающая в потребление населения, минуя рыночные каналы, а именно из личных подсобных хозяйств. Если соотнести темпы роста денежных доходов населения и цен на продовольственные товары, то мы получим в настоящее время низкие показатели потребительского спроса и среднедушевого потребления продуктов питания. Незначительные превышения (в пределах 10 кг на чел.) фактического потребления продуктов питания над их нормативным значением, рассчитанным Российской академией медицинских наук, можно наблюдать лишь по хлебу и подсолнечному маслу (табл. 3). По остальным видам продукции, в т.ч. и социально значимым (молоко, овощи, фрукты и др.), в настоящее время рассматриваемый показатель имеет отрицательное значение, которое могло бы быть значительно ниже, если бы в расчет не принималось производство продуктов питания в хозяйствах населения.

Таблица 3. - Нормативный и фактический уровень годового потребления продуктов питания населением России, кг/чел. (по данным Росстата)

Виды продукции	Нормативное потребление	2014 г.	
		Фактическое потребление	Отклонение факта от нормы, +/-
Мясо	81	74	-7
Молоко и молочные продукты	360	244	-116
Яйца, шт.	292	269	-23
Рыба и рыбопродукты	18	22,8	+4.8
Овощи	140	111	-29
Фрукты	75	64	-11
Картофель	105	111	+6
Хлеб и хлебопродукты	110	118	+8
Растительное масло	13	13,8	+0.8

Несмотря на то, что производство в ЛПХ не носит предпринимательской направленности и осуществляется с минимальным уровнем механизации, тем не менее, сегодня оно является важным источником пополнения потребительской корзины владельцев этих хозяйств и их семей свежей, не требующей глубокой переработки продукцией. Доказательством этого служит превышение фактического уровня потребления над нормативным отдельных, производимых в ЛПХ видов продукции.

Таким образом, мы видим, что хозяйства населения имеют важное значение в продовольственном обеспечении населения страны. Более того, устойчивое их развитие и в дальнейшем будет способствовать повышению уровня и качества жизни, поддержанию экологического равновесия на территории России.

Литература

1. Росстат. Федеральная служба государственной статистики. Центральная база статистических данных.
2. Аналитический вестник / Аналитический вестник Совета Федерации ФС РФ. - 2002. -№ 26 (182) А.В. Корбут.
3. Сушенцова С.С. Экономическая доступность продовольствия для населения страны // Теоретико-методологические проблемы измерения, прогнозирования и управления продовольственной безопасностью России. - М.: ВИАПИ имени А.А. Никонова: «Энциклопедия российских деревень», 2014.

Маркевич А.В.

*магистрант кафедры экономики и управления на предприятии
факультета экономики и управления
Гродненский государственный университет имени Янки Купалы
г.Гродно, Республика Беларусь*

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ-ИМПОРТЕРА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА

Устойчивость развития - это процесс постоянного перехода системы под воздействием внешних возмущений и управленческих решений из менее эффективного состояния в более эффективное, осуществляемый в прогрессивном направлении, интенсивном режиме и в соответствии со стратегическими целями. Если система не развивается, не увеличивает свой экономический потенциал, то ее возможности по эффективной адаптации к изменяющимся рыночным условиям резко снижаются [1, с. 140].

Экономический кризис - это переломный момент в деятельности экономической системы, характеризующийся обострением противоречий в ее функционировании, возникающих под отрицательным воздействием факторов внутренней и внешней среды, угрожающий ее жизнестойкости, целям и возможностям развития.

По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь объем ВВП в январе-октябре 2015г. составил в текущих ценах 716,5 трлн. руб. и снизился по сравнению с январем-октябрем 2014г. в сопоставимых ценах на 3,9%. Индекс-дефлятор ВВП за январь-октябрь 2015г. по отношению к аналогичному периоду прошлого года составил 116,1%.

В январе-октябре 2015г. оптовый товарооборот составил 493,1 трлн. руб., или в сопоставимых ценах 96,1% к уровню января-октября 2014г. Рынок строительных материалов находится в прямой зависимости от состояния экономики в стране в целом и строительной отрасли в частности. В строительстве на 1 октября 2015г. дебиторская задолженность составила 20 497,3 млрд. руб., из них просроченная - 5 559,8 млрд. руб. (27,1%). За январь-сентябрь 2015г. в Республике Беларусь убыточными были 1 572 организации, или 19,9% от общего количества организаций. Сумма чистого убытка убыточных организаций за январь-сентябрь 2015г. составила 27,1 трлн. руб., что в 3 раза больше, чем за январь-сентябрь 2014г., из них удельный вес убыточных организаций в строительстве, в процентах к общему количеству, составил 20% [2].

Официальные статистические показатели свидетельствуют, что положение строительной отрасли характеризуется серьезным кризисом и имеет негативную тенденцию. Очевидно, что выживать и развиваться в подобных условиях смогут только компании, способные оперативно реагировать на новые экономические реалии, быстро и гибко подходить к решению проблем – управлять изменениями.

Предприятиям, работающим в сфере поставок строительных материалов, необходимо решать множество проблем, таких, как падение спроса, неплатежеспособность проверенных контрагентов, «заморозка» объектов, снижение объемов финансирования нового строительства, а также сокращение финансирования реконструкции, текущего и капитального ремонта зданий, в том числе и за счет финансирования из государственного бюджета.

Кризис следует рассматривать процесс, в рамках которого деятельность предприятия может иметь различные отклонения, которые быстро могут привести к нежелательному развитию и поставить под угрозу само существование предприятия. Таким образом, в условиях кризиса одним из главных факторов эффективности деятельности предприятия является обеспечение устойчивости его экономического

развития. При этом самосохранение предприятия позволяет только на некоторое время отсрочить принятие жестких радикальных мер по переходу к устойчивому развитию. В противном случае наступает полная потеря предприятия как субъекта хозяйствования – участника рынка. Для гарантии устойчивого развития предприятию необходимо сосредоточиться на следующих направлениях:

- ориентация на рынок для обеспечения конкурентоспособности, как самого предприятия, так и предлагаемых товаров;
- оптимизация источников финансирования текущей деятельности;
- постоянная минимизация, как переменных, так и постоянных затрат;
- повышение управляемости и гибкости организационной структуры;
- внедрение эффективных методов организации предприятия: специализация, кооперирование, концентрация, диверсификация.

В условиях неопределенности и риска предприятию-импортеру строительных материалов необходимо обеспечить продажи, которые являются результатом функционирования всех процессов предприятия: от финансов, маркетинга, логистики до работы с персоналом. При этом под продажей понимается поступление на счета предприятия денежных средств за отгруженный товар.

Важную роль в эффективной работе предприятия-импортера имеют:

1. Статус надежного поставщика, умеющего работать в конкретных, заранее оговоренных условиях и *выполнять принятые на себя обязательства*.

2. *Грамотная договорная работа в направлении минимизации финансовых рисков за счет эффективного управления дебиторской задолженностью. В качестве инструмента законодательно разрешено использовать иностранную валюту в качестве валюты долга (цены). В договорах поставки допускается предусматривать, что денежное обязательство подлежит оплате в белорусских рублях в сумме, эквивалентной определенной сумме в иностранной валюте по курсу Национального банка Республики Беларусь на дату платежа.*

3. **Финансовая дисциплина.** С ростом процентных ставок по кредитам в белорусских рублях, недостаточности ресурсов для кредитования предприятий в банковской системе, важным источником финансирования предприятия является прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия.

При ввозе товаров на территорию Республики Беларусь с территории государств, не являющихся членами Таможенного союза, суммы налога на добавленную стоимость, уплаченные при ввозе приобретенных товаров, подлежат вычету в том отчетном периоде, в котором истекло 90 календарных дней с даты их выпуска в соответствии с заявленной таможенной процедурой[3]. Предприятия-импортеры вынуждены дополнительно финансировать на 90 календарных дней уплату НДС. Оптимально, если это происходит за счет собственных средств предприятия.

В рамках проведения дополнительной проверки при таможенном оформлении строительных материалов предприятиям-импортерам необходимо представлять документы, сведения и пояснения, подтверждающие правильность определения таможенной стоимости, заявленной в декларации на товары. Данное требование выражается в необходимости представления калькуляций стоимости ввозимых товаров и документов, подтверждающих сведения о стоимости сырья и материалов, используемых при их производстве. Эти сведения, как правило, представляют собой коммерческую тайну, и могут не предоставляться иностранными предприятиями-производителями строительных материалов. В случае положительного для предприятия-импортера заключения отдела тарифного регулирования Таможенного контроля, излишне уплаченные суммы обеспечения могут быть приняты к зачету при последующем оформлении товаров.

Предприятия-импортеры, которые за счет своей деловой активности, в состоянии предложить товар с аналогичными характеристиками, но по более низкой стоимости на благо конечного потребителя, вынуждены уплачивать НДС и таможенную пошлину от предложенной Таможенным комитетом стоимости товаров, что противоречит законам рынка и конкуренции.

4. Адекватное и своевременное реагирование на изменение внешней среды направлено на преодоление административных методов ограничения импорта строительных материалов. Так в Национальной стратегии устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на период до 2030г. поставлена задача по увеличению доли товаров отечественного производства в общем объеме розничного товарооборота до 75% в 2030г.

В целях защиты внутреннего рынка от ввоза и применения строительных материалов и изделий, выпуск в свободное обращение строительных материалов и изделий, подлежащих обязательной сертификации в соответствии с техническим регламентом Республики Беларусь «Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность» (ТР 2009/013/ВУ), за исключением продукции, произведенной в государствах – участниках Договора о зоне свободной торговли от 18 октября 2011г., осуществляется только при наличии сертификата соответствия Национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь на каждую ввозимую партию продукции, выданного на основании протоколов испытаний аккредитованных испытательных лабораториях (центрах) Республики Беларусь[4]. При этом срок действия протоколов испытаний не должен превышать 2-х лет. Сами протоколы испытаний продукции не могут быть использованы другими заявителями на сертификацию партий ввозимой аналогичной продукции.

5. Оптимизация товарного портфеля исходя из доходности предлагаемых рынку импортируемых товаров. Курсовые разницы, высокие процентные ставки по кредитам, ограниченность кредитных ресурсов, вычет суммы ввозного НДС через 90 дней, риск не подтверждения правильности определения таможенной стоимости приводит к тому, что предприятия-импортеры концентрируют свое внимание на высокодоходных категориях строительных материалов, ввозимых с территории государств, не являющихся членами Таможенного союза, ориентируясь на ценовой сегмент «выше среднего» и «премиальный» с высоким платежеспособным спросом.

6. *Работа с инновационными продуктами, которые находятся на начальной стадии жизненного цикла на рынке Республики Беларусь либо не имеют аналогов. Данный подход позволяет предприятиям-импортерам формировать спрос на предлагаемые товары за счет их активного продвижения, работы с проектными организациями и институтами.*

7. Корпоративная культура, жесткие принципы отбора персонала, его обучение, ротация, современные методы организации бизнес-процессов в компаниях позволяют повысить устойчивость предприятий-импортеров строительных материалов в условиях кризиса, находить им и предлагать белорусскому рынку новые товары, технологии, современные альтернативные направления развития строительной отрасли.

Список использованной литературы

1. Ропотан С. В. Факторы устойчивости развития предпринимательских структур / С. В. Ропотан // Молодой ученый. - 2012. - №8. - с. 139-142.

2. Национальный статистический комитет Республики Беларусь // Новости [Электронный ресурс]. – 2015. - Режим доступа: <http://belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika> – Дата доступа: 27.11.2015.

3. Указ Президента Республики Беларусь от 21 июля 2014 г. № 361 «Об отдельных вопросах налогообложения, бухгалтерского учета, переоценки имущества и взимания арендной платы».

4. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 4 августа 2015г. №658 «Об усилении контроля качества импортируемых строительных материалов и изделий».

Сизова Д.Д.
*ассистент кафедры экономической информатики и управления
Волгоградский Государственный Университет
г. Волгоград, РФ*

ПРОБЛЕМЫ И ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ КЛАСТЕРОВ В РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ

Стоящие перед современной Россией задачи интенсификации экономического роста на основе преобразования с помощью трансформации общественного производства модели хозяйствования, ориентированной на инновации. Особую значимость в сложившихся условиях приобретают механизмы управления, направленные на поддержку «точек роста» регионального развития одним из которых являются кластеры, обеспечивающие равномерное и сбалансированное развитие территории.

Процесс образования кластеров способствует экономическому росту и моделирует существующее экономическое пространство, обеспечивая качественный переход от сырьевой к инновационной модели - хозяйствования регионального субъекта.

Мировой опыт последних десятилетий дает положительные примеры образования и развития кластеров в самых разных сегментах региональной экономики, которые позволили преодолеть негативные тенденции. Так согласно статистическим исследованиям в США функционируют 380 кластеров в сфере высоких технологий, производства потребительских товаров, индустрии сервиса. В Германии сформированы ключевые промышленные кластеры в химической промышленности, машиностроении и других отраслях. Финляндия в значительной степени кластеризовала экономику страны и сформировала девять ведущих кластеров. Опыт развития кластеров в зарубежных странах показал их преобладающую роль в стимулировании регионального развития, увеличении занятости, росте бюджетных доходов, привлечении инвестиций и, в конечном итоге, росте валового регионального продукта. [1]

В современных научных исследованиях, под кластером понимается критическая концентрация географически соседствующих и взаимосвязанных предприятий, связанных с ними инфраструктурных организаций, сетей высокоспециализированных фирм частного и общественного секторов одной или нескольких отраслей, в которой участники образования с одной стороны конкурируют друг с другом, с другой характеризуются общностью деятельности, способностью производить и извлекать выгоды из совместного расположения не только на внутреннем, но и на внешнем рынке.

Проведенный автором сравнительный анализ успешной зарубежной практики формирования кластеров позволил определить следующие пять принципиальных характеристик, первые три из которых могут рассматриваться в качестве стартовых предпосылок для формирования кластеров в региональной экономике.

1. Наличие конкурентоспособных предприятий.

Ключевым условием для развития кластера является наличие на рынке конкурентоспособных предприятий; высокий уровень экспорта продукции и услуг; высокие экономические показатели деятельности компаний (такие как прибыльность, акционерная стоимость).

2. Наличие в регионе конкурентных преимуществ для развития кластера.

К таким характеристикам следует отнести: развитая транспортная инфраструктура; выгодное географическое положение; доступ к сырью; наличие специализированных людских ресурсов, поставщиков комплектующих и связанных услуг, специализированных учебных заведений и образовательных программ, специализированных организаций, проводящих НИОКР. В качестве индикаторов конкурентных преимуществ территории могут рассматриваться: сравнительно высокий уровень привлеченных иностранных инвестиций на уровне предприятий или секторов, входящих в кластер.

3. Географическая концентрация и близость.

Участники кластеров находятся в географической близости друг к другу и имеют возможности для активного взаимодействия. Географический масштаб может варьироваться от типа и особенностей кластера и охватывать один или несколько регионов государства. В качестве индикаторов географической концентрации могут рассматриваться различные показатели, характеризующие высокий уровень специализации данного региона.

4. Широкий набор участников и наличие «критической массы».

Кластер может состоять из компаний, производящих конечную продукцию и услуги, как правило, экспортируемые за пределы региона, системы поставщиков комплектующих, оборудования, специализированных услуг, а также профессиональных образовательных учреждений, НИИ и других поддерживающих организаций.

5. Наличие связей и взаимодействия между участниками кластеров.

Для развития кластеров важно наличие хозяйственных связей и координации усилий между участниками кластера. Они могут иметь различную природу, включая формализованные взаимоотношения между головной компанией и поставщиками, между самими поставщиками, партнерство с поставщиками оборудования и специализированного сервиса; связи между компаниями, ВУЗами и НИИ в рамках сотрудничества при реализации совместных НИОКР и образовательных программ. Контакты между компаниями малого и среднего размера могут быть связаны также с координацией их усилий по коллективному продвижению товаров и услуг на существующие и новые рынки.

По мнению одного из основоположников теории кластеров в экономике М. Портера наиболее конкурентоспособные транснациональные компании обычно не разбросаны бессистемно по разным странам, а имеют тенденцию концентрироваться в одной стране, порой даже в одном регионе страны. Это объясняется тем, что одна или несколько фирм, достигая конкурентоспособности на мировом рынке, распространяет свое положительное влияние на ближайшее окружение: поставщиков, потребителей и конкурентов. А успехи окружения, в свою очередь, оказывают влияние на дальнейший рост конкурентоспособности данной компании.

В итоге формируется «кластер» — сообщество фирм, тесно связанных отраслей, способствующих росту конкурентоспособности друг друга. Для экономики всего государства кластеры исполняют роль точек роста внутреннего рынка.

Таким образом, наличие кластеров конкурирующих преимуществ в регионе позволяет достигать, как для отдельного предприятия, так и для всего кластера в целом. В силу взаимовыгодных взаимодействий складывается внутри кластера, данные образования, более эффективны, чем отрасли. Кроме того, они способствуют более быстрому освоению новаций, распространению информации, значимой для осуществления бизнеса.

Список использованной литературы

1. Региональные кластеры как форма территориальной организации экономики [Электронный ресурс] // Режим доступа: <http://economy-lib.com>
2. Развитие кластеров: сущность, актуальные подходы, зарубежный опыт / авт.-сост. С.Ф.Пятинкин, Т.П.Быкова. - Минск: Тесей, 2008.
3. Олейник Л. Формирование кластерных структур в инновационной сфере. Новосибирск : ИЭОПП СО РАН, 2004.- 210 с.
4. Руднева П.С. Опыт создания структурных кластеров в развитых странах [Электронный ресурс] // Экономика региона. 2007. №18. Ч. 2 (декабрь) Режим доступа: <http://journal.vlsu.ru>.
5. Скоц, Александр. Международный опыт формирования кластеров [Электронный ресурс] // Режим доступа: <http://www.intelros.ru>.

Трухан А.П.

*аспирант кафедры экономической теории и социально-экономической политики
Башкирской академии государственной службы и управления
при Главе Республики Башкортостан
г. Уфа, Российская Федерация*

УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

В последнее время на всех уровнях государственной власти часто ставится вопрос об эффективности использования государственной собственности. Между тем, дискуссия в научных кругах давно приобрела устойчивый и междисциплинарный характер. В отечественной литературе представлен значительный теоретический анализ, в котором отражены содержательные и сущностные характеристики отношений собственности. Также, рядом авторов отмечается проблема качества регионального менеджмента, в том числе в сфере управления государственным имуществом, в современных условиях приобретающего статус решающего фактора [1, с.70]. Это свидетельствует о значительной теоретической проработанности проблематики государственной собственности. Однако на региональном уровне необходимо проводить более детальный анализ, связанный со спецификой развития конкретной территории.

Для рассмотрения проблематики эффективности деятельности государственных (муниципальных) унитарных предприятий следует обратиться к истории возникновения их правовой конструкции, а также путей и перспектив ее дальнейшего применения.

Как известно, спецификой унитарных предприятий является отсутствие у них права собственности на имущество, которыми они владеют. Имущество таких предприятий закрепляется за ними на праве хозяйственного ведения либо оперативного управления. Указанные права, как и право собственности, являются вещными и включают в себя права владения, пользования и распоряжения имуществом, но в отличие от права собственности имеют ограничения.

«Наличие права хозяйственного ведения и права оперативного управления в системе вещных прав является отличительной особенностью отечественной правовой системы, что обусловлено многолетним господством государственной собственности в советский период нашей истории. Необходимость в разработке юридической конструкции оперативного управления была обоснована А.В. Венедиктовым в 1940-х гг. Категория хозяйственного ведения была введена в законодательство на рубеже 1980-1990-х гг. с целью расширить права государственных предприятий, «чтобы они

смогли стать полноправными и эффективными участниками товарно-рыночных отношений (С.С. Алексеев)» [2].

И если на заре перестройки значительная часть предприятий в стране являлась государственным, то в процессе разгосударствления имущества численность указанных предприятий заметно снизилась.

При этом в конце 1999 г. – начале 2000 г. в правительственных документах применительно к государственным унитарным предприятиям были зафиксированы следующие ключевые проблемы, часть из которых и сегодня остается нерешенной:

- количество унитарных предприятий не соответствует возможностям государства по управлению ими и контролю за их деятельностью;

- деятельность унитарных предприятий, как правило, неэффективна, что приводит к недополучению доходов в федеральный бюджет;

- основная деятельность унитарных предприятий не всегда находится в сфере публичных задач;

- юридическая конструкция унитарного предприятия, основанного на праве хозяйственного ведения, имеет ряд существенных недостатков;

- трудовое законодательство, эффективно защищая права руководителей, создает значительные трудности для применения к ним мер ответственности за результаты деятельности предприятия;

- отсутствует надлежащая регламентация порядка взаимодействия и четкое разделение функций между различными (федеральными) органами исполнительной власти при осуществлении ими управления унитарными предприятиями;

- отсутствует полный реестр унитарных предприятий, содержащий информацию об их активах и основных результатах финансово-хозяйственной деятельности [3].

Впоследствии Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» были определены конкретные случаи создания унитарных предприятий: необходимость использования имущества, приватизация которого запрещена, осуществление деятельности в целях решения социальных задач и т.д. [4].

В ряде случаев законом предусмотрена возможность создания казенных предприятий: если преобладающая либо значительная часть производимой продукции, выполняемых работ, оказываемых услуг предназначена для федеральных государственных нужд, нужд субъекта РФ или муниципального образования или существует необходимость осуществления отдельных дотируемых видов деятельности и ведения убыточных производств.

Из сказанного следует, не смотря на то, что указанные предприятия являются коммерческими, законодатель, признавая необходимость их существования, не ставит главной целью их функционирования извлечение прибыли [4].

Кроме того, о бесперспективности данной организационно-правовой формы юридического лица и желательности ее постепенной замены другими видами коммерческих организаций, в том числе хозяйственными обществами со 100-процентным или иным решающим участием публично-правовых образований в их имуществе, заявлено в Концепции развития гражданского законодательства Российской Федерации: одобрена Советом при Президенте Российской Федерации по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства 7 октября 2009 года [5].

В развитие указанной Концепции законопроектом № 47538-6/2 о внесении изменений в ГК РФ предполагалось упразднить право хозяйственного ведения, оставив лишь право оперативного управления, более жестко установив случаи создания таких (казенных) предприятий [4]. Вместе с тем при внесении изменений в ГК РФ данные положения не нашли своего отражения [6].

Таким образом, о полном запрете унитарных предприятий речи пока не идет, поэтому они продолжают функционировать и повышение эффективности их деятельности остается важной государственной задачей, решение которой позволит сохранить государственное имущество и не обременить долгами бюджет.

Ведь если унитарное предприятие основано на праве хозяйственного ведения, то собственник имущества не отвечает по обязательствам данного предприятия. Вместе с тем в случае наступления банкротства имущество предприятия распродается в том же порядке, что и у хозяйственного общества (не смотря на то, что оно находится в собственности публичного образования, а не предприятия). Если же создано казенное предприятие, собственник имущества однозначно несет субсидиарную ответственность по обязательствам такого предприятия при недостаточности его имущества [4].

Переходя к рассмотрению вопросов управления имуществом унитарных предприятий, стоящих перед Республикой Башкортостан, следует отметить, что законодатель, установив на федеральном уровне правовой статус унитарных предприятий и случаи их создания, позволяет региональным властям самостоятельно принимать решения по управлению государственной собственностью субъекта Российской Федерации.

В целях повышения эффективности использования государственного имущества Республики Башкортостан и оптимизации количества унитарных предприятий периодически корректируется состав республиканских стратегических государственных предприятий по основанию их соответствия критериям, установленным законодательством об унитарных предприятиях [7].

Одновременно рассматриваются вопросы о сокращении количественного состава предприятий: на сегодняшний день реформировано 95 предприятий, в отношении 18 процедура реформирования продолжается. Уже к настоящему времени количество государственных унитарных предприятий сокращено в более чем в 2 раза, в реестре экономических показателей зарегистрированы сведения о 70 действующих государственных унитарных предприятиях.

Результаты деятельности действующих государственных унитарных предприятий по итогам 9 месяцев 2015 года характеризуются следующими показателями: являются рентабельными (получили чистую прибыль) 42 предприятия (60%), являются нерентабельными (убыточными) 21 предприятие (30%), 3 – сработали без прибыли и убытка (4,3%) и 4 – не ведут хозяйственную деятельность (5,7%). Консолидированный финансовый результат их работы характеризуется убытком в размере 65,8 млн. рублей (*финансовый результат за 9 месяцев не является показательным, так как значительную часть предприятий составляют предприятия агропромышленного комплекса, деятельность которых носит сезонный характер, по итогам года финансовый результат прогнозируется как положительный. Вместе с тем необходимо учитывать имеющиеся в текущем году сложности в экономической ситуации в целом по стране*) (рисунки 1) [8].

Рисунок 1 – Распределение государственных предприятий Республики Башкортостан по финансовым результатам по итогам 9 месяцев 2015 года

Заслуживает внимание недавнее нововведение в практику управления государственными предприятиями Республики Башкортостан – создание совещательных органов при руководителе предприятия с участием представителей государства [9]. Указанное нововведение интересно с точки зрения установления возможности коллегиального рассмотрения вопросов управления предприятием (отнесенным к полномочиям собственника), а не единолично должностным лицом. На наш взгляд указанный способ рассмотрения имеет некоторую аналогию с коллегиальным рассмотрением вопросов органами управления хозяйственных обществ. Представляется, такое нововведение позволит собственнику наиболее полно рассматривать указанные вопросы и повысить оперативность принятия по ним решений, уменьшить риск принятия необоснованных решений.

Кроме того, внесены изменения в порядок заключения контрактов и аттестации руководителей государственных унитарных предприятий, предусматривающие, в том числе, включение в состав комиссии по проведению конкурса на замещение должности руководителя государственного унитарного предприятия Республики Башкортостан с правом решающего голоса представителей государства.

В практику оценки деятельности государственных предприятий республики внедрены ключевые показатели эффективности деятельности предприятия, предусматривающие унифицированные – общеэкономические показатели, а также отраслевые, устанавливаемые с учетом видов экономической деятельности предприятия.

Для перехода к «эффективному» трудовому контракту с руководителем предприятия предусматривается внедрение КРІ для руководителя и возможность расторжения трудового договора с ним за их неисполнение, а также обязанность руководителя унитарного предприятия по обеспечению включения в коллективный договор мер, устанавливающих приведение к уровню 1:6 соотношения размера оплаты труда 10% работников с наиболее низкой заработной платой и 10% работников с наиболее высокой заработной платой.

Возможным шагом для повышения эффективности использования государственного имущества могло бы стать решение вопроса о перераспределении излишнего и неиспользуемого предприятием имущества.

Проведенный анализ показал, что практически все государственные унитарные предприятия имеют неиспользуемое, либо неэффективно используемое имущество, содержание которого является для части из них дополнительной финансовой нагрузкой.

Говоря об объектах недвижимости республики, стоит отметить, что более 85 % площадей в настоящее время закреплено за государственными унитарными предприятиями и государственными учреждениями, и, в силу действующего законодательства, не являющихся источником получения неналоговых поступлений в бюджет Республики Башкортостан. Это более 2,5млн.м². При этом коммерческие площади, приносящие доход республики от общего фонда, составляют лишь 2% (рисунок 2) [8].

Рисунок 2 – Распределение объектов недвижимости по правам использования

Ни для кого не секрет, что зачастую эти площади сдаются предприятиями в пользование в обход законного конкурентного способа сдачи имущества в аренду.

Данное имущество можно рассматривать как резерв для извлечения дополнительного дохода в бюджет (в виде арендных платежей и доходов от приватизации), поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также в качестве вклада при осуществлении государственно-частного партнерства.

Но проведение всего комплекса мероприятий не даст эффекта при отсутствии надлежащего контроля со стороны государства за деятельностью предприятий. Ожидается, что здесь свою роль может сыграть совещательный орган, который несомненно находится ближе к внутренним делам и проблемам предприятия, а кроме того уполномочен рассматривать результаты исполнения бизнес-планов, достижения установленных значений КРІ как для предприятия в целом, так и для его руководителя.

Усиление контроля за деятельностью государственных унитарных предприятий предполагает также решение вопросов по обеспечению прозрачности и оптимизации их денежных потоков, эффективности управления средствами предприятий.

В настоящее время в Республике Башкортостан реализуется пилотный проект по контролю за финансовыми операциями ряда государственных унитарных предприятий и хозяйственных обществ с долей республики более 50%. Контроль за финансовыми операциями предприятий планируется усилить по методу второго ключа, находящегося в распоряжении государства. В случае, проведения аналогичной работы и на уровне муниципальных образований прогнозируется повышение эффективности и результативности управления государственным и муниципальным секторами экономики, сохранение стабильности и обеспечение устойчивого развития региона в целом.

Таким образом, в Республике Башкортостан положено начало использованию как уже известных, так и новых способов совершенствования механизмов управления

имуществом государственных предприятий, что в перспективе должно снизить риск несения убытков, связанных с неэффективной деятельностью унитарных предприятий, а также обеспечить устойчивость развития региональной экономики.

Список использованной литературы

1. Биглова Г.Ф. Управление и собственность как факторы воспроизводства в региональной экономике // Экономика и управление: научно-практический журнал. – 2015. – №2. – С.69 –73.

2. Вводный комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Под редакцией доктора юридических наук, профессора С.А. Степанова. [Электронный ресурс] // Юридическая справочная система «Система юрист» URL: <http://www.1jur.ru> (дата обращения: 25.12.2015г.).

3. Гайдар Е. Экономика переходного периода. Очерки экономической политики посткоммунистической России. 1998-2002 / Н. Главацкая, Л. Лопатников, В. Мау, С. Синельников-Мурылев, А. Улюкаев. – М: Дело, 2003. –832с [Электронный ресурс] // URL: <http://www.geum.ru/aref/index-56.htm> (дата обращения: 25.12.2015г.).

4. Шишкородова Н.Н. Правовой и экономической статус унитарных предприятий // Жилищно-коммунальное хозяйство: бухгалтерский учет и налогообложение. – 2013. – №2. [Электронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс URL: <http://www.consultant.ru> (дата обращения: 25.12.2015г.).

5. Концепции развития гражданского законодательства Российской Федерации: одобрена Советом при Президенте Российской Федерации по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства 7 октября 2009 года // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. – 2009. – №11. [Электронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс URL: <http://www.consultant.ru> (дата обращения: 25.12.2015г.).

6. Кравченко Н.О. Концепция развития гражданского законодательства как основа изменений главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации // Образование и право. – 2015. – №5-6. [Электронный ресурс] // <http://education.law-books.ru/> (дата обращения: 25.12.2015г.).

7. Указ Главы Республики Башкортостан от 11 ноября 2003 года №УП-653 «Об утверждении перечней стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ Республики Башкортостан» с последующими изменениями [Электронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс URL: <http://www.consultant.ru> (дата обращения: 25.12.2015г.).

8. Информационно-аналитические данные Министерства земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан [Электронный ресурс] // Министерство земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан URL: http://www.mziorb.ru/informacionnoanaliticheskie_dannye (дата обращения: 12.12.2015г.).

9. Постановление Правительства Республики Башкортостан от 13 мая 2015 года №168 «О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Башкортостан» [Электронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс URL: <http://www.consultant.ru> (дата обращения: 25.12.2015г.).

Тухватуллин Р.А.

к.т.н.

Тухватуллин Б.Р.

научный сотрудник, ООО ГК «Вектор», г. Москва

КОНЦЕПЦИЯ ПОСТРОЕНИЯ УСТОЙЧИВОЙ СИСТЕМНО-ДИНАМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ АГРАРНОГО ИННОВАЦИОННОГО КЛАСТЕРА

Аннотация

На основе анализа системно-динамических моделей АИК и концепции многофункциональной АПС разработана новая стратегия развития сельского хозяйства. Предлагается организационная схема производства, реализация которой с использованием местных природных ресурсов и условий, базовых для специализации кластера, имеет решающее значение для устойчивого функционирования кластера.

Ключевое слово: многофункциональная природа агропродовольственной сферы, аграрный инновационный кластер, синергетические эффекты аграрного кластера.

• **Многофункциональная природа агропродовольственной сферы (АПС)** – концепция, предусматривающая рассмотрение агропродовольственной сферы и сельского хозяйства в частности как сложной системы, призванной обеспечить продовольственную безопасность страны путем развития неразрывно связанных основных функций АПС – базовых (экономических, экологических, социальных) и обеспечивающих (инновационных, информационных, институциональных) [1].

• **Аграрный инновационный кластер (АИК)** – это динамически сбалансированная система взаимосвязанных, взаимодополняющих друг друга субъектов рынка, ориентированных на повышение эффективности и конкурентных преимуществ производства сельско-хозяйственной продукции на основе принципов концентрации, специализации и многофункциональности АПС и использования синергетических эффектов её функционирования.

• **Синергетические эффекты аграрного кластера** – возникновение новых свойств у аграрного кластера, состоящего из участников, по отдельности не обладающих этими свойствами.

Новые подходы к разработке системно – динамических глобальных моделей экономики были предложены Дж. Форрестером [2] и развиты другими исследователями, в частности в работах [3,4]. Недостатком существующих системно-динамических моделей экономики является невозможность достоверно делать долгосрочный прогноз состояния эколого-экономической системы. Предложенный в работе [4] подход с выявлением плохо прогнозируемых переменных модели, регуляризация и коррекция этих переменных представляет сложный процесс, к тому же эта операция становится более субъективной, свидетельствующей о недостаточности наших знаний о реальных процессах в рассматриваемой системе.

В работе [5] методами нелинейной системной динамики обоснована организационная структура устойчиво функционирующего АИК, управляемого с помощью дозированных воздействий. На рис.1 приведена схема организационной структуры кластера. Эта схема соответствует динамической системе с петлевым резонансным контуром, применяемой в оптических регенераторах сигнала, обеспечивающим усиление входного сигнала 1, проходящего через преобразователь 2(3) и нелинейные усилительные элементы 6 и обратно по петлевому контуру через преобразователь 2(4) к выходу 10. По аналогии с оптическим усилителем, в структуре

заканчивая директором предприятия. Система точно измеряет издержки производства, эффективность работы оборудования и персонала, устраняет расточительность, сводит до минимума производственные издержки.

Важнейшая роль системы заключается в формировании прогнозных оценок развития предприятия в зависимости от складывающейся ситуации в производственном процессе.

На рис. 2 показана организационная структура классического аграрного кластера. Главное отличие схем на рис.1 и на рис.2 заключается в переходе некоторых внекластерных производств классического агрокластера во внутрикластерные в новой схеме. В приведенных схемах это блок производства ресурсов 3 и блок тиражирования уникальных технологий ТТ, принадлежащие теперь ядру кластера. Производство ресурсов на территории ядра кластера приводит к большей мотивации кластерного сообщества к взаимодействию с независимыми сельхозпроизводителями и личными хозяйствами: кластер заинтересован в реализации ресурсов, когда они являются собственной продукцией, а не покупной. Таким образом, схема на рис. 1 способствует расширению состава участников кластерного производства и соответственно, увеличению объемов производства сельхозпродукции. Это является дополнительным синергетическим эффектом предлагаемой организационной структуры. Кроме того, ресурсы на территории кластера производятся на базе дешевого местного сырья или отходов. Это позволяет кластеру специализироваться не только по виду производимой сельхозпродукции, но и по используемому сырью для производства ресурсов [6]. Увеличение числа специализаций приводит к большей концентрации «энергии в точке роста» динамической системы, что генерирует новые синергетические эффекты [6]. Наконец, затраты на покупные ресурсы в два и более раз больше, чем на те же ресурсы, производимые в самом предприятии за счет таких составляющих стоимости продукции, как доли прибыли, налогов, накладных, транспортных и других расходов. Таким образом, внутрикластерное производство ресурсов снижает себестоимость производимой в кластере продукции [6,7]

Рис. 2 Организационная структура классического аграрного кластера.

1, 2, ..., N – участники кластера, [-----] - внекластерные организации – партнеры, НСХ – независимые сельхозпроизводители в зоне влияния кластера, ЛПХ – личные подсобные хозяйства в зоне влияния кластера, ДП – дополнительная продукция, поддерживающая полноту загрузки перерабатывающих мощностей ядра кластера, ВР – внутрикластерное производство ресурсов, в основном, кормов (силос, сено).

Принципиальным вопросом является введение в структуру кластера зоны тиражирования уникальных технологий сельскохозяйственного производства. Этот блок решает не только задачу поддержки эффективности, инновационности и экологичности проекта строительства кластера [5,6,7], но и поддержки нового направления и специализации в развитии сельскохозяйственного производства в масштабах страны. Уникальные технологии, разработанные с учетом местных природных ресурсов, позволят тиражировать их в регионах со сходными природными или климатическими условиями, станут базой для специализации новых кластеров.

Предложенная в настоящей концепции организационная структура аграрного кластера позволяет «включить» пространственно-временные синергетические механизмы развития динамических систем благодаря созданной положительной обратной связи путем организации безотходного производства и наличию собственной зоны автономного производства основных ресурсов для сельскохозяйственной деятельности, специализированных с учетом местных природных ресурсов.

Концентрация в одном проекте высокоэффективных взаимодополняющих производств (производство основных ресурсов → производство сельхозпродукции → переработка сельхозпродукции → переработка отходов производства + добыча и переработка местных природных ресурсов (бурого угля, торфа, леса, воды и т.д.), где продукция одного производства становится сырьем для другого, а отходы всех производств возвращаются в систему снова для производства основных ресурсов служит базой для появления синергетических эффектов развития АИК, а определенным образом организованная структура производств – средством для их усиления в кластерной системе.

Синергетические эффекты концепции АИК: ускорение темпов развития кластера; повышение кредитного рейтинга участников АИК; снижение риска инвестиций в сельскохозяйственный сектор экономики; повышение качества и уровня жизни населения на территории влияния АИК; расширение состава участников за счет привлечения независимых с/х производителей и ЛПХ и увеличение объемов производства без существенных финансовых вложений; повышение мотивации в результатах труда всех сельхозпроизводителей в зоне влияния кластера - как участников кластера, так и внекластерных сообществ и личных хозяйств [5, 6, 7].

Устойчивость функционирования аграрного кластера зависит от загрузки производственных мощностей на всех участках производства кластера. Для обеспечения надежности загрузки предусмотрены возможности дозированных воздействий на систему в позициях 5 и 8 рис. 1. Независимые сельхозпроизводители и личные подсобные хозяйства обеспечиваются не только основными ресурсами из позиции 3 (удобрения, корма, топливно – энергетические ресурсы, строительные материалы, современные биотехнологические препараты и т.д.), еще получают дополнительную поддержку в виде специальных материальных и финансовых средств из позиции 5. Перерабатывающие мощности обеспечиваются не только сельхозпродукцией кластерных производителей, а при недостаточной загрузке обеспечиваются из позиции 8 дополнительно закупаемой или давальческой сельхозпродукцией нужного качества. Для этих целей в случае целесообразности могут быть использованы и запасы, находящиеся в складах длительного хранения ЛЦ. Таким образом, на выходе 10 поток продуктов из зоны переработки кластера остается неизменной по объему и качеству.

Управляющие воздействия, поддерживающие целевую функцию кластера, касаются также и эколого - социальных составляющих этой функции. Решения о воздействиях принимаются на основании непрерывно поступающей информации, анализируемой с помощью прогнозно – оценочных программ, включая оценку последствий принимаемых решений. Эта оценка может быть сделана на основе математической модели системы, рассмотренной в работе [5], либо на основе программы типа Projekt expert. В зависимости от результатов такого анализа производится коррекция возможных решений, пока не получится оптимальный результат. Поэтому включение автоматизированной системы управления кластером со встроенной прогнозно – оценочной программой в организационную структуру производства имеет важное значение для устойчивого функционирования системы.

Список использованной литературы

1. Крылатых Э.Н. Многофункциональность агропродовольственной сферы: методология исследований для разработки стратегии развития. – М.: Изд-во «Энциклопедия российских деревень», 2012.
2. Форрестер Дж. Мировая динамика. М.: Наука, 1978
3. Сидоренко В.Н. Системная динамика. М.: ТЕИС, 1998.
4. Красс М.С., Посашков С.А. Концепция построения устойчивых системно-динамических моделей экономики. В книге «Нелинейность в современном естествознании». М.: Издательство ЛКИ, 2013.
5. Тухватуллин Б.Р., Тухватуллин Р.А. Управление функционированием аграрного инновационного кластера. //Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. // 2015, № 8.
6. Тухватуллин Б.Р. Формирование модели инновационного аграрного кластера. Сборник статей международной исследовательской организации «Cognito» по материалам V международной научно – практической конференции «Актуальные проблемы науки XXI века», 3 часть, г. Москва: - С.-П.: Международная исследовательская организация «Cognito», 2015.
7. Тухватуллин Б.Р. Пути снижения риска инвестиций в сельскохозяйственный сектор экономики. Сборник публикаций Аналитического центра «Экономика и финансы» по материалам 43 международной научно – практической конференции «Концептуальное развитие экономических наук в XXI веке», г.Москва:- М.: Аналитический центр «Экономика и финансы», 2015.

Олешева Е.Е.

*преподаватель кафедры управления экономической деятельностью в УИС
Вологодский институт права и экономики ФСИН России
г. Вологда, РФ*

УЧЕТ И ИСЧИСЛЕНИЕ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ В 2016 ГОДУ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОПЛАТЫ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА

Согласно своему основному закону Российская Федерация провозглашается социальным государством, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь. Так, основы конституционного строя в указанном направлении проявляются в том, что в нашем государстве охраняются как здоровье, так и труд людей, поддерживается и индексируется в обязательном порядке минимальный размер оплаты труда. Государство обеспечивает защиту таким институтам, как семья, материнство, отцовство и детство. При этом осуществляются мероприятия по защите интересов инвалидов и пожилых граждан, при этом развивается система социальных служб, устанавливаются государственные пенсии, что, в свою очередь, относится к гарантиям социальной защиты. [1, с.4]

Теория «социального государства» зародилась в середине XIX века в Германии. Его идея заключается в восстановлении равенства и свободы, поднятии низших, обездоленных классов до уровня богатых и сильных. Здесь государство должно «осуществлять экономический и общественный прогресс всех его членов, так как развитие одного является условием и следствием развития другого и в этом смысле мы говорим об общественном или социальном государстве». Социальное государство представляет собой особый тип высокоразвитого государства, в котором обеспечивается высокий уровень социальной защищенности всех граждан посредством активной деятельности государства по регулированию социальной, экономической и других сфер жизнедеятельности общества, установлению в нем социальной справедливости и солидарности. Социальное государство знаменует высокий уровень сближения целей и гармонизации отношений государственных институтов и общества. [2, с.149]

Обращаясь к российскому налоговому законодательству, необходимо указать на наличие положительных характеристик в изменениях, вводимых с 1 января 2016 года. Так обзоры бухгалтерской и налоговой аналитики позволяют нам представить следующую информацию:

- с 1 января 2016 года не будут облагаться НДФЛ возмещенные физическому лицу судебные расходы, которые предусмотрены гражданским процессуальным законодательством, арбитражным процессуальным законодательством и законодательством об административном судопроизводстве (новый п. 61 ст. 217 НК РФ);

- с 1 января 2016 года планируется освободить от НДФЛ доходы, полученные в виде сумм задолженности перед кредиторами, от уплаты которых физическое лицо освобождено в рамках дела о банкротстве гражданина; доходы от реализации имущества в случае признания гражданина банкротом, а также доходы в виде задолженности по ипотечному кредиту (новые п. 62 — 65 статьи 217 НК РФ);

- с 2016 года лимит дохода для получения стандартного вычета по НДФЛ на ребенка будет увеличен до 350 тысяч рублей, ранее сумма была лимитирована размером 280 000 рублей.

В отдельную группу новых социальных послаблений со стороны мероприятий властей можно вынести следующие аспекты. Так, 18 декабря текущего года

Государственная Дума РФ приняла в третьем заключительном чтении закон «О внесении изменений в статью 169 Жилищного кодекса Российской Федерации и статью 17 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». В соответствии с принятым документом, одиноко проживающим неработающим собственникам жилых помещений, достигшим возраста 70 лет, расходы на уплату взноса на капитальный ремонт будут компенсированы в размере 50%, 80 лет – в размере 100%, проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста, собственникам жилых помещений, достигшим возраста 70 лет – в размере 50%, 80 лет – в размере 100%. Инвалидам I и II групп, детям-инвалидам, гражданам, имеющим детей-инвалидов, будет предоставлена компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, но не более 50% указанного взноса, рассчитанного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт на один квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц, установленного нормативным правовым актом субъекта РФ, и размера регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, используемой для расчёта субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. [3]

Необходимо отметить, что и процесс исчисления и уплаты страховых взносов так же имеет льготные условия. Так, на данный момент времени имеются следующие ослабляющие позиции налогового бремени работодателей, выраженные в пониженных ставках страховых взносов:

- представители некоторых социальных структур или осуществляющие определенный вид производства на упрощенной системе налогообложения перечисляют лишь 20 % в ПФ;

- организации, работающие с высокими технологиями, или ведущими туристическо-рекреационный бизнес перечисляют 8 % в ПФ, 2 % в ФСС, 4 % — ФФОМС;

- плательщики, имеющие статус участников свободной экономической зоны (СЭЗ), в том числе на территории Крыма: в ПФ — 6 %, в ФСС — 1,5 %, в ФФОМС — 0,1 %.

Данные послабления значительны, поскольку на работодателей падает значительная нагрузка при осуществлении расходов на оплату труда, поскольку в суммовом исчислении в настоящее время данная величина равна 30,2 %. При этом, данные расходы будут учитываться на балансовом счете предприятий 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению», отражающем его кредиторскую задолженность перед государственными фондами.

Выше приведенные факты свидетельствуют о наличии социальной направленности политики государства, выражающейся в увеличении социальных расходов. С одной стороны провозглашение такой стратегии можно охарактеризовать положительно.

Однако, такая оценка неоднозначна. Так, обратимся к авторитетному мнению и выводам, к которым пришли в своем исследовании о суррогатной инвестиционной системе В. Зубов и В. Иноземцев. Они выделяют четыре ошибочных действия, основанные на неверном представлении о долгосрочном направлении развития российской экономики, которые предопределили формирование суррогатной инвестиционной системы. Антикризисные меры были направлены на смягчение социальных последствий кризиса, среди которых резкое повышение социальных расходов, сдерживание безработицы административными методами и т.д. При этом экономическая модель не была изменена. [4, с.78]

В настоящее время страна нуждается не в мерах по преодолению временного спада производства, как следствие фаз экономического цикла, а в новой модели

развития, целью которой будет являться повышение эффективности хозяйственного механизма.

Список использованной литературы

1. Конституция Российской Федерации (с гимном России). – Москва: Проспект, 2015 – 32 с.
2. Калманова А.С. Экономическая политика социального государства/ А.С. Калманова// «Черные дыры» в Российском законодательстве. – 2012. - №1 – С.149 – 151.
3. Налоговое законодательство. Судебная практика. Режим доступа: <http://www.nalognet.com/2015122142257>
4. В. Зубов, В. Иноземцев. Суррогатная инвестиционная система/ Вопросы экономики. – 2015. - №3 – С.76-86.

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ БАНКРОТСТВА В РОССИИ

В связи с постигшим мир экономическим кризисом, многие предприятия - как промышленные гиганты, так и мелкие организации, находятся на грани банкротства, а многие уже потерпели крах и разорились. Во избежание ошибок в будущем, необходимо понимание того, как в прошлом решались вопросы, связанные с банкротством.

Закон о банкротстве не всегда являлся таким, каким нам представляется в наши дни, он прошел длительный процесс развития, связанный, в первую очередь, с формированием отношений собственности и кредитно-хозяйственных отношений.

Чтобы понять, почему в действующем федеральном законе России «О несостоятельности (банкротстве)» прописаны те или иные правовые положения и процедуры, применяемые в банкротстве, заглянем в историю появления и развития банкротства как в России, так и во всем мире.

Попытки нормативного регулирования отношений между должником, который оказывался неспособным выплатить долги по своим обязательствам, и кредитором предпринимались с древнейших времен. За неоплату обязательств должника ждали весьма безжалостные методы расправы, вплоть до смертной казни. В Древнем Риме должника, не погасившего свои долги, могли привязать к "столбу позора" и приравнивали его к вору, а собственность банкрота переходила напрямую в руки кредитора. Такое явление можно было наблюдать как в Германии, так и во Франции, где должников, неспособных погасить свои долги, также подвергали смертной казни, либо, в лучшем случае, телесным наказаниям.

Отличительной чертой тех времен являлось то, что должник, будучи не в состоянии погасить свой долг перед кредиторами, отвечал не только своей собственностью, но и своей свободой и здоровьем, т. е. своими неимущественными правами.

Со временем законодательство практически всех государств изменяло свои собственные установки, делая упор на имущественное обеспечение обязанностей и их реальный возврат. Предприниматель, потративший имущество с целью погашения обязанностей, при этом сохранивший свою жизнь и свое здоровье, имел возможность начать свой бизнес с нуля, учитывая накопленный опыт.

Правовые нормы, касающиеся регулирования на Руси несостоятельности должника, впервые описаны в Русской Правде (XI век), которая вплоть до XIV-XV веков являлась сборником правовых норм Древнерусского государства. В статье Русской Правды включались правила об индивидуальной ответственности должника, о продаже виновного в долговое рабство, основные принципы, включающие порядок удовлетворения требований сторон. [6, с. 251]

Текст Русской Правды (разных редакций) со статьями, регулирующими работу с несостоятельными должниками, лег в основу многих юридических источников, таких, как договор смоленского князя Мстислава Давидовича с Ригой, Готландом и немецкими городами 1229 г., договора Новгорода с немецкими городами и Готландом 1270 г., Литовского Статута 16 в., Судебника Казимира 1468 г. и общерусского свода норм эпохи Ивана III – Судебника 1497 г. Нормы о несостоятельности содержатся в Судебнике 1550 г., Соборном уложении 1649 г.

В петровскую эпоху, в России XVIII в., происходит возрождение интереса к регулированию отношений, связанных с несостоятельностью. 15 декабря 1740г. появляется первый «Банкротский устав», в 1753, 1763, 1768г.г. разрабатываются новые проекты банкротских уставов. Но в связи с тем, что ни один из проектов нового устава за долгое время не получил силу закона, 13 августа 1784г. Сенатом был принят указ, предписывающий «всякие недоразумения в делах о несостоятельности решать по большинству голосов кредиторов, определяемому большей суммой требований».

В 1800г. был принят «Устав о банкротях», в котором впервые в российской практике было введено разделение банкротства на два вида - связанное и не связанное с ведением предпринимательской деятельности. В положениях Устава законодатель предусматривает возможность реструктуризации задолженности, заключения внесудебного мирового соглашения с кредиторами, а также предоставления судом должнику срока для восстановления платежеспособности.

В 1832г. был принят «Устав о торговой несостоятельности». Юридически этот документ заменил собой только первую часть Устава о банкротях 1800 года, то есть регулировал лишь несостоятельность купеческого и мещанского сословия. В дальнейшем развитии законодательства Устав о торговой несостоятельности подвергся незначительным изменениям. 18 ноября 1836г. были введены правила об учреждении администрации по делам торговой несостоятельности. В 1839г. были установлены правила о наблюдении за делопроизводством в конкурсах и о перемещении конкурсов из внутренних городов Империи в столицы и портовые города. В 1846 году законодатель отказался от сословной концепции «торговой несостоятельности» и распространил действие Устава о торговой несостоятельности на любых лиц, занимающихся предпринимательством. [5, с. 201]

С введением новых судебных учреждений в 1864г. появилась необходимость в согласовании правил о несостоятельности с новыми судебными уставами, вследствие чего 1 июля 1868г. были изданы временные правила о порядке производства дел о несостоятельности как торговой, так и неторговой.

Разнообразие норм, регулирующих процесс банкротства, усилилось с изданием 22 мая 1884г. правил «о порядке ликвидации дел частных и общественных установлений краткосрочного кредита».

Устав о торговой несостоятельности 1832г. сохранял свое действие до изменения государственного строя в России вследствие социалистической революции 1917г. и отмены частной собственности. Актуальность регламентации процедуры банкротства исчезла. Дореволюционные правовые акты были отменены. Единым владельцем имущества большинства хозяйствующих субъектов стало государство. Однако в период НЭПа судам при рассмотрении дел о несостоятельности все же приходилось использовать нормы из Устава 1832г. Во избежание недоразумений, в ряд статей Гражданского кодекса РФ 1922г. было введено понятие несостоятельности. Но при этом отсутствовал механизм применения данных норм, из-за чего и позитивных сдвигов особо не наблюдалось. Последующее свёртывание НЭПа и начало в 1928г. массовой коллективизации привело к утрате указанными нормами практического значения. Последние поправки о процедуре банкротства государственных предприятий и кооперативов были введены в Гражданский процессуальный кодекс РФ в 1929 г. За время существования Советского Союза новых норм о банкротстве не принималось. [3, с. 84]

Вплоть до 90-х гг. в России существовало колоссальное число организаций, находящихся на грани банкротства, отсутствовала конкурентоспособная продукция, возникали злоупотребления со стороны руководителей предприятий, связанные, в том числе, и с неосуществлением оплаты по договору. Но вопросы непогашенных обязательств решались не кредиторами, а государством, так как защищались законные

интересы не кредиторов, а общий хозяйственный итог. Убыточные компании существовали за счет правительственного финансирования и периодического списания обязательств.

Начиная с 1992 года, стратегия правительства России была ориентирована на переход к рыночным отношениям. Этот период характеризуется сменой владельца многих бывших государственных предприятий в процессе их приватизации. Это создало необходимые социально-экономические предпосылки для возобновления регулирования процедуры банкротства. [4, с. 189]

В условиях отсутствия какого бы то ни было регулирования банкротства 14 июня 1992 года Президентом РФ издается указ №623 «О мерах по поддержке и оздоровлению несостоятельных государственных предприятий (банкротов) и применения к ним специальных процедур», который в самых общих чертах описывал новые правила банкротства и должен был действовать до принятия закона о банкротстве. [1, с. 2]

В России на сегодняшний день банкротство регламентируется федеральным законом от 26 октября 2002 года №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», действующим с 3 декабря 2002 года. [2, с. 4]

Закон распространяется на все юридические лица, граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, за исключением казённых предприятий, учреждений, кредитных организаций, субъектов естественных монополий, политических партий и религиозных организаций.

Список использованной литературы

1. Указ Президента РФ от 14.06.1992 № 623 «О мерах по поддержке и оздоровлению несостоятельных государственных предприятий (банкротов) и применении к ним специальных процедур». Утратил силу с 1 июля 2002 года.

2. Федеральный закон РФ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ (с изменениями и дополнениями).

3. Кальварский Г.В. Становление института банкротства в России / Г.В.Кальварский. – СПб.: Вестник СПбГУ. – 2006. №3. – С.81-89.

4. Карелина С.А. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства): учеб.-практ. пособие / С.А.Карелина. – М.: Волтерс Клувер, 2006. – 360 с.

5. Радыгин А.Д. Институт банкротства: становление, проблемы, направления реформирования / А.Д.Радыгин, А.Е.Гонтмахер, М.Г.Кузык, И.В.Межераупс и др. – М.: ИЭПП, 2005. – 432 с.

6. Шершеневич Г. Ф. Курс торгового права. Т. IV: Торговый процесс. Конкурсный процесс. – М.: Статут, 2003. – 550 с.

Чапанов Магомед Абоязитович
студент 1 курса
Кредитно-экономического факультета
Финансового университета при Правительстве РФ, г. Москва
Научный руководитель:
Комаров Алексей Валерьевич
к.п.н., доцент кафедры
«Экономическая история и история экономических учений»
Финансового университета при Правительстве РФ, г. Москва

ОПЫТ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕФОРМ ПЕРВОГО ДЕСЯТИЛЕТИЯ НОВОЙ РОССИИ

К середине 80-х годов экономика России окончательно стабилизировалась в состоянии кризиса. Замедление, а фактически отсутствие, экономического развития подталкивало к реформам. Продолжительное доминирование командно-административной экономической системы сделало невозможным переход от экстенсивной модели экономического развития к интенсивной, а преобладание производства средств производства над производством товаров народного потребления привело к падению национального дохода, инфляции, бюджетному и товарному дефициту. Стремительный рост денежных доходов населения не был обеспечен товарами, а это, в свою очередь, увеличило стоимость этих товаров. То есть, сложилась необычная экономическая ситуация, когда увеличение доходов населения не приводит к увеличению его покупательной способности. Проблемы, которые не решились в рамках командно-административной системы и которые были обусловлены переходом к рыночной экономике, требовали срочного решения.

На первом этапе должна была быть создана и усовершенствована юридическая основа экономических реформ. Сначала был принят «Закон о собственности», который установил равенство всех форм собственности. Затем закон «О конкуренции», «О предприятиях и предпринимательской деятельности», указ Президента РФ «О либерализации внешнеэкономической деятельности» и многие другие. Последний указ, например, включал следующие меры по реформированию внешнеэкономической деятельности: снятие ограничений на экспорт готовой продукции (при сохранении жестких количественных и тарифных ограничений на вывоз топливно-сырьевых товаров); частичную либерализацию валютного курса; отмену любых ограничений на импорт. Либерализация импорта была необходима для создания конкурентной среды на сверхмонополизированном внутреннем рынке, а также для компенсации резкого спада производства в российской промышленности.²

В начале 1992 г. правительство, которое возглавлял ученый-экономист Е.Т. Гайдар, разработало «шоковую терапию» - программу радикальных реформ экономики. Особая роль отводилась мерам по переводу экономики на рыночные «рельсы».

Но реформы вместо спасения стали катастрофой. Либерализация цен вызвала резкий скачок инфляции, что увеличило потребительские цены в 50-100 раз, а уровень жизни, напротив, снизился в два раза. Более того, несмотря на решительную либерализацию цен и жесткие бюджетные и кредитно-денежные меры, в секторе госпредприятий не произошло существенных изменений. Причина этому крылась в неопределенности прав собственности, ведь приватизации еще не набрала необходимые обороты. Возникла острая необходимость интенсификации приватизации госпредприятий. Исправить тяжелые экономические последствия реформ для

² Алексеев А.И., Мироненко Н.С. Территориальная организация и интеграция в мировое хозяйство России на рубеже веков // Изв. РАН. Сер. География. - 2000. - N 6. - С.18-27.

населения, а также сменить экономическую парадигму были призваны, введенные 14 августа 1992 года, ваучеры – приватизационные чеки, которые гарантировали держателю право на долю в каком-либо хозяйствующем субъекте, за исключением некоторой части (ЦБ, дороги, порты, водные пути, НИИ и т.п.). Таким образом, планировалось привлечь все население страны к приватизации и сделать их собственниками средств производства, что должно было компенсировать ущерб от либерализации цен и создать новый слой частных собственников, которые были бы мотивированы на повышение эффективности бывших государственных и муниципальных предприятий.

Первый этап приватизации был чековый, а второй – денежный. Приватизация госсобственности коснулась сначала розничную торговлю, общепит и ЖКХ, а затем промышленность, энергетику и станкостроение. Существовали различные пути приватизации малые предприятия, например, должны были продаваться через аукционы, а некоторые средние и большинство крупных предприятий были преобразованы в акционерные компании, и уже их акции продавались с конкурентных аукционов. Второй этап приватизации начался с 1 июля 1994г. Он был основан на переходе от преимущественно безвозмездной передачи государственной собственности к ее продаже по ценам, определяемым рынком. Но переход предприятий из одной формы собственности в другую не повысил эффективности производства. Приватизация не только не решила, но и усугубила проблемы монополизации внутреннего рынка³. Правительство вместе с экономической реформой 1992г. начало и активную антимонопольную деятельность, но до 1994г попытки регулирования деятельности монополий в нашей стране особого успеха не принесли. Неэффективная борьба в течении двух лет привела к изменению вектора антимонопольной политики весной 1994г. Согласно этой программе в России доминирующие на рынке фирмы были разделены на три категории: естественные монополии (электро- и теплоэнергетика, газовая промышленность, железные дороги, нефтепроводы, система водоснабжения и пр.); разрешенные монополии (отрасли оборонной промышленности; фирмы, производящие ликероводочные и табачные изделия и лекарства); временные монополии (отрасли и фирмы, которые оказались доминирующими производителями на рынках своих товаров в силу проводившейся ранее в стране политики укрупнения предприятий).

В отраслях с естественной монополией свободу рыночного поведения необходимо было ограничить, на смену ей должно было прийти государственное экономическое управление. Именно на этой основе Правительство России в октябре 1995г приняло решение о “замораживании” цен в отраслях - естественных монополистах - до конца года. “Замораживанию” подверглись цены на газ и электроэнергию, железнодорожные тарифы и тарифы на перекачку нефти и нефтепродуктов по трубопроводам.

Первым испытанием для рыночной экономики новой России стал «черный вторник», когда доллар США за один день подорожал почти на 100%. Этому способствовало:

- 1) Удержание искусственного курса рубля ЦБ РФ на протяжении нескольких месяцев;
- 2) Неустойчивость политической и экономической (инвестиционной) ситуации в стране.

В конце 1994 г. тяжким бременем на федеральный бюджет легла Чеченская война. Чеченские боевики не только незаконно производили денежную эмиссию, фактически

³ Комаров А.В., Михайлов М.Ю. Ненаблюдаемая экономика в России: ее становление и состояние на данный момент. //Экономика, социология и право. – М., 2015. - № 1. – С. 79-84.

занимаясь подделыванием денег и облигаций, но и торговали краденой нефтью, продавали наркотики и собирали дань с диаспор по всей России.

В 1995 г. наметилось некое подобие экономической стабильности. В июне 1995г был подписан Федеральный закон “О государственной поддержке малого предпринимательства в Российской Федерации”, а в конце 1995г был принят Федеральный закон “Об упрощенной системе налогообложения, учета и отчетности для субъектов малого предпринимательства”.⁴

Однако, никакого экономического роста, даже по отношению с первыми годами новой страны, не было. Главным барьером были разорванные связи со странами СНГ.⁵ Но взамен этому наращивались связи с западными партнерами. Российские предприятия стали работать по их заказам на импортном оборудовании, что поддерживалось на государственном уровне.

Экономические реформы первой «десятилетки» - это период хаотичного поиска универсальных решений для сотен разнородных проблем. Попытка торопливого использования западных моделей привела к разрушению старой экономической системы, но новую создать так и не смогла. В текущей геополитической ситуации необходимо помнить, к какому итогу нас привели западные «партнеры» и учителя, нельзя забывать, что у России особенный путь развития, своя история и свое будущее.

Список литературы

1. Алексеев А.И., Мироненко Н.С. Территориальная организация и интеграция в мировое хозяйство России на рубеже веков // Изв. РАН. Сер. География. - 2000. - N 6. - С.18-27.
2. Валовой Д. Альтернативы экономического развития России в XXI в. / Записал В.Семенов // Пробл. теории и практики управления. - 2013. - N 6. - С.44-47
3. Комаров А.В., Нагибин Г.В. Основные проблемы российской экономики на современном этапе. //Экономика, социология и право: журнал научных публикаций. - №7 (июль), 2014 г, материалы XVII МНПК «Экономика, социология и право: новые вызовы и перспективы», г. Москва, 3-4 июля 2014. /Науч.-инф. Издат. Центр «Институт стратегических исследований». - М.: Изд-во «Спецкнига», 2014. С.47-49
4. Комаров А.В., Михайлов М.Ю. Ненаблюдаемая экономика в России: ее становление и состояние на данный момент. //Экономика, социология и право. – М., 2015. - № 1. – С. 79-84.
5. Кудров В. Место России в мировой экономике в начале XXI века // Мировая экономика и междунар. отношения. - 2000. - N 5. - С.75-83.

⁴ Мау В. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ В 1995 Г. // Мир России. Социология. Этнология . 1996. №1.

⁵ Нефедова Т. Г., Трейвиш А. И. ПОСТСОВЕТСКОЕ ПРОСТРАНСТВО РОССИИ // Мир России. Социология. Этнология . 1996. №2.

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ КАК ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ

Стабильность экономической деятельности предприятия в долгосрочной перспективе характеризуется финансовой устойчивостью. В общем случае, под финансовой устойчивостью предприятия понимают такое состояние предприятия, при котором платежеспособность находится на приемлемом уровне [1, с. 58].

На формирование рыночных отношений значительное влияние оказывают такие факторы, как финансовое положение на рынке и жёсткая конкуренция. На сегодняшний день экономическая устойчивость служит залогом выживаемости и основной стабильной деятельности предприятия.

Экономическая устойчивость – это результат взаимодействия определенной группы факторов, важнейшие из которых:

- потенциал в деловом сотрудничестве;
- положение компании на товарном рынке;
- производство продукции, которая пользуется спросом;
- степень зависимости от внешних инвесторов и кредиторов;
- наличие неплатежеспособных дебиторов;
- эффективностью хозяйственных и финансовых операций.

Подобное разнообразие факторов подразделяют экономическую устойчивость по соответствующим формам. Итак, экономическая устойчивость может быть: общей, финансовой, внутренней, внешней.

Общая устойчивость предприятия – это постоянное превышение доходов над расходами.

Финансовая устойчивость обеспечивает свободное маневрирование финансовыми ресурсами предприятия и путём эффективного их использования способствует бесперебойному процессу производства и реализации продукции. Поэтому финансовая устойчивость формируется в процессе всей производственно-хозяйственной деятельности компании и является главным компонентом экономической устойчивости предприятия.

Внутренняя устойчивость – это такое общее финансовое состояние предприятия, при котором обеспечивается стабильно высокий результат его функционирования. В основе её достижения лежит принцип активного реагирования на изменения внутренних и внешних факторов.

Внешняя устойчивость предприятия обусловлена стабильностью экономической среды, в которой осуществляется его деятельность. Она достигается соответствующей системой управления рыночной экономикой в масштабах всей страны.

Финансовая устойчивость предприятия – это рациональное использование и распределение денежных средств, которое обеспечивает развитие предприятия на основе увеличения прибыли при сохранении платежеспособности и кредитоспособности.

В условиях рыночной экономики, когда хозяйственная деятельность предприятия и его развитие осуществляется за счёт самофинансирования, а при недостаточности финансовых ресурсов – за счёт заёмных средств, финансовую устойчивость оценивают, прежде всего, по соотношению собственных и заёмных средств. Запас источников собственных средств – это запас финансовой устойчивости предприятия, при условии, что его собственные средства превышают заёмные. Одним из самых главных факторов

обеспечения финансовой устойчивости является правильный выбор стратегии и тактики управления источниками формирования имущества предприятия [4, с. 124].

Ефимова О.В. считает, долгосрочные активы должны формироваться за счёт долгосрочных, собственных и заёмных источников. А если у предприятия отсутствуют долгосрочные заёмные средства, то внеоборотные активы должны быть сформированы за счёт собственного капитала [3, с. 104].

Другим немаловажным фактором финансовой устойчивости предприятия является правильный выбор стратегии управления текущими активами, с целью оптимизации их состава и структуры.

Артеменко В.Г. обращает наше внимание на то, что управление текущими активами является своего рода искусством, смысл которого заключается в том, чтобы держать на счетах предприятия только минимально необходимую сумму ликвидных средств, необходимых для текущей деятельности компании. Финансовая устойчивость – это определённое состояние счетов предприятия, которое характеризует его постоянную платежеспособность [2, с. 169].

Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. рассматривают четыре типа финансовой устойчивости предприятия: абсолютная, нормальная, неустойчивая, кризисная. Хозяйственные операции, совершаемые ежедневно на предприятии, служат причиной перехода из одного типа финансовой устойчивости в другой. Определение предельных границ изменения источников средств для покрытия вложений капитала во внеоборотные и оборотные активы позволяет заранее выявить те хозяйственные операции, которые ведут к улучшению финансового состояния и повышению устойчивости предприятия [5, с. 176].

Прибыль и структура затрат предприятия – важнейшие факторы внутренней финансовой устойчивости. Для поддержания финансовой устойчивости важен не только рост абсолютной величины прибыли, но и рост степени прибыльности, то есть рентабельности.

В составе затрат любого предприятия есть расходы, величина которых зависит от масштабов деловой активности (условно-переменные), и затраты, величина которых не зависит от объема деятельности (условно-постоянные). Чем больше величина условно-постоянных расходов в себестоимости продукции, тем выше риск потери финансовой устойчивости предприятия. Предприятия, у которых удельный вес постоянных расходов в общей сумме затрат значителен, должны иметь больший объем собственного капитала для поддержания уровня финансовой устойчивости.

Таким образом, экономическая сущность финансовой устойчивости предприятия определяется помимо конкурентоспособности производства эффективным формированием, распределением и использованием финансовых ресурсов. Важно, чтобы состояние финансовых ресурсов соответствовало требованиям рынка и отвечало потребностям развития предприятия, поскольку недостаточная финансовая устойчивость может привести к неплатежеспособности предприятия, а избыточная финансовая устойчивость – препятствовать развитию, увеличивая затраты предприятия на создание излишних запасов и резервов.

Подводя итоги, можно сказать, что финансовая устойчивость – комплексное понятие, которое определяется воздействием множества различных факторов. Влияние факторов во многом зависит от компетенции и профессионализма менеджеров предприятия, их умения учитывать изменения внутренней и внешней среды. Для этого предприятие должно обладать гибкой структурой финансовых ресурсов и при необходимости привлекать заемные средства. Устойчивое финансовое состояние предприятия – это гарантия дальнейшего стабильного и эффективного функционирования предприятия.

Литература

1. Акуленко Н.Б., Гарнова В.Ю., Колоколов В.А., Экономический анализ: учебное пособие / М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 157 с.
2. Артеменко В. Г. Анализ финансовой отчетности: Учебное пособие. 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Омега-Л, 2010. – 268 с.
3. Ефимова О.В Как анализировать финансовое положение предприятия. – М.: «Интел-Синтез», 2012. – 186 с.
4. Ковалев В.В. Управление финансовой структурой фирмы. Учебно-практическое пособие. – М.: Проспект, 2011. – 256 с.
5. Шеремет А.Д., Сайфулин Р. С. Финансы предприятий: Учебное пособие – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Инфра-М, 1999. – 343 с.

Кукина Светлана Дмитриева

*к.э.н., доц., Поволжский Государственный Университет Сервиса,
г. Тольятти, РФ*

Александрова Ирина Александровна

*Поволжский Государственный Университет Сервиса,
г. Тольятти, РФ*

Шамсутдинова Юлия Наильевна

Поволжский Государственный Университет Сервиса, г. Тольятти, РФ

ВЛИЯНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ТОРГОВО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ

Ключевые слова: торгово-технологический процесс, конкурентоспособность предприятия, организация торгово-технологического процесса

Конкурентоспособность предприятия – это комплексная характеристика предприятия, характеризующая его возможность в любой момент времени обеспечивать свои конкурентные преимущества и прибыльность, а также адаптироваться к постоянно изменяющимся условиям внешней среды. В условиях рыночных отношений значение торгово-технологического процесса на конкурентоспособность предприятия возрастает. Это объясняется тем, что при возрастающей конкуренции все большее значение приобретает результативность торгово-технологического процесса, все заметнее сказываются на итогах деятельности предприятия процессы доведения товаров до конечного потребителя с полным сохранением качества при наименьших затратах труда и высоком уровне торгового обслуживания.

Конкуренция – это экономическое соревнование производителей одинаковых товаров на рынке при помощи как можно большего числа покупателей и получения благодаря этому максимальной прибыли.

Конкурентоспособность предприятия зависит от ряда факторов, их можно разделить на три группы:

- технико-экономические;
- коммерческие;
- нормативно-правовые.

Технико-экономические факторы включают: качество, продажную цену и затраты на эксплуатацию или потребление продукции или услуги. Эти компоненты зависят от производительности и интенсивности труда, издержек производства и пр.

Конкуренция заставляет предприятия как можно полнее воспринимать научно-технические достижения, применять эффективную технику, технологи, современные методы организации производства и труда.

Коммерческие факторы определяют условия реализации товаров на конкретном рынке.

Они включают:

- конъюнктуру рынка (острота конкуренции, соотношение между спросом и предложением данного товара, национальные и региональные особенности рынка, влияющие на формирование платежеспособного спроса на данную продукцию или услугу);

- предоставляемый сервис (качество технического обслуживания, ремонта и других предоставляемых услуг);

- рекламу (наличие и действенность рекламы и других средств воздействия на потребителя с целью формирования спроса);

- имидж фирмы (популярность торговой марки, репутация фирмы, компании).

Нормативно-правовые факторы отражают требования технической, экологической безопасности использования товара на данном рынке, а также патентно-правовые требования.

Управление конкурентоспособностью предполагает совокупность мер по систематическому совершенствованию изделия, постоянному поиску новых каналов его сбыта, новых групп покупателей, улучшению сервиса, рекламы.

На практике, добиться вышеперечисленных условий для поддержания конкурентоспособности в рамках отдельно взятого предприятия позволяет отлаженный торгово-технологический процесс.

Торгово – технологический процесс представляет собой комплекс взаимосвязанных торговых (коммерческих) и технологических операций и является завершающих стадией всего процесса товародвижения.

Структура торгово-технологического процесса, последовательность выполнения различных операций зависят от степени хозяйственной самостоятельности торгового предприятия, применяемого метода продажи товаров, типа, размера и других факторов. На примере розничного торгового предприятия (магазина), торгово – технологический процесс можно представить следующим образом (рис. 1).

Рис.1 Организация торгово-технологического процесса в магазине

Чтобы оценить степень влияния торгово-технологического процесса на конкурентоспособность предприятия, качество данного процесса оценивается следующей системой показателей:

1. Устойчивость и широта ассортимента товаров. От устойчивости и полноты ассортимента во многом зависит время, которое затрачивается покупателем для приобретения необходимого товара.

2. Соблюдение технологии обслуживания покупателей, предусмотренной согласно типу, стандарту, лицензией и т.д. Технологии торгового обслуживания относятся: своевременность приемки товаров, тщательность подготовки их к продаже, рациональность размещения в соответствии с особенностями товаров, пополняемость товарного запаса в соответствии со спросом, соблюдение условий хранения и продажи товаров, организация доставки товаров покупателю.

3. Издержки потребления отражают затраты времени покупателя на приобретение товара. Чем шире ассортимент, тем больше времени занимает ознакомление и выбор товара. Вместе с тем по мере изучения технических средств рекламы и организационных форм показа товара, а также повышения качества консультаций время, затрачиваемое на выбор товара, уменьшается. Люди, находясь в очередях более пяти минут, становятся раздражительными, а те, кто не имеет запаса времени, покидают магазин, не совершив нужной покупки.

4. Активность продажи товаров, профессиональное мастерство работников. Здесь следует оценить знание продавцом товара, умение рекламировать товар и предложить сопутствующие и взаимозаменяемые товары; скорость обслуживания; вежливость и уважение по отношению к покупателю.

5. Организация торговой рекламы и информации, которые помогают покупателю выбрать товар или услугу, ориентироваться в торговом зале. Информация о правилах продажи товаров, получение необходимой покупателю консультации оказывают помощь покупателю не только в выборе товаров, но и способствуют сокращению издержек потребления.

6. Предоставление покупателям дополнительных услуг. Услуги являются одной из составляющих конкурентоспособности торгового предприятия, которое в условиях рыночной конкуренции обязано думать не просто об обслуживании потребителя, а о том, как постоянно расширять круг дополнительных привилегий своим покупателям.

7. Завершенность покупки, которая напрямую связана с уровнем сервисного обслуживания.

8. Мнение покупателей об уровне торгового обслуживания.

Для количественного расчета влияния торгово-технологического процесса на конкурентоспособность предприятия, представим вышеизложенную систему показателей в виде критериев оценки влияния (табл. 1).

Таблица 1

Критерии оценки влияния торгово-технологического процесса на конкурентоспособность торгового предприятия

№	Направление деятельности	Показатель	Формула расчета
	1	2	3
1	Ассортимент товаров и его формирование	Широта ассортимента	$K_{ш} = \Gamma_{\phi} / \Gamma_{н}$, где Γ_{ϕ} — количество групп товаров, предлагаемых предприятием на момент определения, ед.; $\Gamma_{н}$ — общее количество групп услуг, оказываемое предприятием
		Глубина ассортимента	$K_{г} = P_{\phi} / P_{н}$, где P_{ϕ} — фактическое количество разновидностей товаров на момент проверки, ед.; $P_{н}$ — количество разновидностей товаров, предусмотренных ассортиментным перечнем, ед.
		Коэффициент новизны ассортимента	$K_{о} = P_{о} / P_{\phi}$, где $P_{о}$ — количество новых разновидностей товаров; P_{ϕ} — общее количество продаваемых товаров, ед.
		Коэффициент устойчивости ассортимента	$K_{уст} = T_{\phi} / T_{н}$, где T_{ϕ} — количество видов товаров, имеющих в продаже; $T_{н}$ — количество видов товаров в ассортименте).
		Коэффициент полноты ассортимента	$K_{п} = V_{\phi} / V_{н}$, где: V_{ϕ} — фактическое количество видов товаров на момент проверки, ед.; $V_{н}$ — количество видов, предусмотренное ассортиментным перечнем, ед.
2	Планирование предложения доп. услуг	Совокупный рыночный спрос на доп. услуги	$Q = n \cdot g \cdot p$, где Q — совокупный рыночный спрос; n — количество клиентов на рынке; g — годовая потребность одного среднего клиента в транспортных услугах; p — средняя цена за единицу услуг.
		Темпы роста объема реализации доп. услуг в стоимостном выражении	$T = V_{отч} / V_{баз} * 100$, где $V_{отч}$ — объема реализации услуг в отчетном периоде, $V_{баз}$ — объема реализации услуг в базовом периоде
		Планируемый размер прибыли от реализации доп. услуг	$BP = \sum_{i=1}^n C_i * K_i$, где C_i — цена на i -й вид услуги; K_i — количество услуг i -го вида, реализованных предприятием; n — число видов услуг, реализуемых предприятием.
3	Формирование и стимулирование спроса	Эластичность спроса зависимости от цены	$E = (Q_2 - Q_1) * P_1 / (P_2 - P_1) * Q_1 * 100\%$ где Q_1 и Q_2 — объем реализованных товаров в стоимостном выражении в отчетном и базовом году, тыс. руб.; P_1 и P_2 — средняя цена на товар в отчетном и базовом году.
		Коэффициент завершенности покупки	$K_з = N_T / N_p$ где N_T — число потенциальных покупателей, зашедших в магазин за день; N_p — число сделавших покупку в день;

	Доля неудовлетворенных клиентов от общего числа обслуженных за год клиентов, %	$D_{\text{неуд. кл}} = \frac{Ч_{\text{кл.общ}}}{Ч_{\text{неуд. кл.}}}$, где $Ч_{\text{кл.общ}}$ - общее число обслуженных за год клиентов; $Ч_{\text{неуд. кл.}}$ – общее число неудовлетворенных клиентов
	Рентабельность рекламных мероприятий	$P = \frac{\Pi}{3} 100\%$, где P — рентабельность рекламирования, %; Π — дополнительная прибыль, полученная от рекламирования товара, тыс. руб.; 3 — общие рекламные затраты, тыс. руб.

Критерии, представленные в табл. 1, отражают тесную связь между организацией торгово – технологического процесса и конкурентоспособностью предприятия, а именно, показывают, как сильно он может влиять на эффективность деятельности торгового предприятия.

Высокая конкурентоспособность предприятия является гарантом получения высокой прибыли в рыночных условиях.

Таким образом, если предприятие имеет цель достичь такого уровня конкурентоспособности, который помогал бы ему вести эффективную коммерческую деятельность, то необходимо правильно организовать торгово-технологический процесс, который прямопропорционально влияет на качество обслуживания и соответственно на конкурентоспособность предприятия.

Литература

1. Бондарь, О. Анализ розничной торговли [Текст]: учебник / О. Бондарь. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.-221с.
2. Грибов, В.Д. Экономика предприятия [Текст]: учеб. пособие / В.Д. Грибов, В.П. Грузинов - М.: ИНФРА, 2011.-298 с.
3. Половцева, Ф. П. Коммерческая деятельность [Текст]: учебник для вузов / Ф.П. Половцева. — М.: ИНФРА-М, 2012. — 248 с.
4. Савицкая, Г.В. Теория анализа хозяйственной деятельности предприятия [Текст]: учебное пособие / Г.В. Савицкая. - М.: ИНФРА-М, 2013.- 212 с.
5. Фатхудинов, И.Р. Производственный менеджмент [Текст]: учебник – И.Р. Фатхудинов – Спб.: Питер, 2011. – 496 с.